

Graziele Malta
Murilo Charles Malta

**Anais do Congresso Cultura e Integração
Sul-Capixaba**

Vol. 1

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Congresso Cultura e Integração Sul-Capixaba
(1. : 2023 : Piúma, ES)
Anais do Congresso Cultura e Integração
Sul-Capixaba [livro eletrônico] : volume 1 /
[autores] Grazielle Malta, Murilo Charles Malta. --
Marataízes, ES : Ed. dos Autores, 2025.
PDF

Bibliografia.
ISBN 978-65-01-71073-0

1. Artigos - Coletâneas 2. Cultura - Espírito
Santo 3. Ciências humanas 4. Ciências sociais -
Congressos 5. História I. Malta, Grazielle.
II. Malta, Murilo Charles. III. Título.

25-304291.0

CDD-300.06

Índices para catálogo sistemático:

1. Ciências sociais : Congressos 300.06

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

Sinótese

A presente obra se trata de uma coleção de artigos científicos escritos com base em apresentações feitas no **Congresso Cultura e Integração Sul-Capixaba** feito em 2023. Os artigos variam entre várias áreas das ciências humanas, tendo artigos de história, economia, sociologia e até filosofia, cada um abordando um tema específico mas correlato a realidade Sul-Capixaba.

Sobre os Autores

Graziele Malta

Mestre em Educação e Tecnologia pelo Instituto Centro Universitário Vale do Cricaré, pós graduação em Artes e Literatura, com formação em Letras, Artes e Pedagogia, professora na Prefeitura Municipal de Marataízes ES, Organizadora e Idealizadora do Primeiro Congresso Cultura e Integração Sul-Capixaba.

Murilo Charles Malta

Estudante de Direito pela UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), participante do Primeiro Congresso Cultura e Integração Sul-Capixaba.

Sobre o I CONGRESSO CULTURA E INTEGRAÇÃO SUL CAPIXABA

Local: Auditório do IFES – Campus Piúma

Período: maio a junho de 2023

Encontros: 15 (média de 3h30; alguns com 4h)

Participação: mais de 500 inscritos

Alcance digital: mais de 10 mil visualizações no canal Cultura e Integração Sul Capixaba no YouTube, contabilizadas até 2025, onde o conteúdo permanece disponível gratuitamente.

O evento consolidou-se como espaço de difusão do conhecimento científico e acadêmico, articulando os eixos cultura, turismo e desenvolvimento sustentável, com destaque para os temas igualdade racial, igualdade de gênero, patrimônio cultural e história regional.

Destaques Internacionais

Marta Canese: Formação em Ciências da Educação pela Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Bolsista junto à Embaixada da República, com atuação voltada à integração cultural e educacional. Pesquisadora e produtora de projetos acadêmicos e sociais com ênfase em educação.

Ricardo Estigarribia: Doutor em Educação pela Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Mestre em Educação Ambiental pelo Centro de Estudos de Barcelona. Experiência acadêmica internacional em projetos de educação e sustentabilidade.

Palestrantes

Graziele Malta: Mestranda em Tecnologia da Educação pela Univic (Universidade Vale do Cricaré). Mestranda em Ciência da Educação pela Universidade Columbia do Paraguai. Idealizadora e organizadora do I Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba. Adriana Viana: Mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis. Tesoureira do IHGM/ES.

Alecque Galves: Doutor em Administração. Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional. Pesquisador do Grupo de Inovação Social.

André Del Horto Casagrande: Historiador. Pós-graduado em História Moderna e Contemporânea pela PUC Minas.

Anilton Sales Garcia: Mestre em Matemática Aplicada. Doutor em Engenharia. Professor aposentado da UFES. Voluntário no Labetel/UFES e na Univic.

Arlson Ventura: Quilombola da comunidade Monte Alegre. Coordenador nacional da CONAB. Conselheiro estadual de Promoção da Igualdade Racial.

Berola: Cantor e compositor. Vocalista do Bloco do Mé, tradicional em Piúma há 50 anos. Ativista cultural.

Beto Cauê: Cantor. Autor de canções como Vem Viver Piúma.

Cacique Pedro: Liderança indígena da Aldeia Piraquê-Açu, Aracruz (ES).

Carmen Chaves: Mestranda em Ciências da Educação. Coordenadora e intérprete da Associação dos Surdos.

Cauê: Graduado em Gestão Pública. Especialista em Gerenciamento de Projetos. Subsecretário de Relações Institucionais da Secretaria de Governo de Vitória.

Denis Vasconcelos: Assessor da presidência da ASSC – Associação dos Surdos de Contagem.

Fabiane Taylor: Mestre em Letras pela UFES. Pós-graduada em Literatura Brasileira e Gestão Escolar. Escritora e professora de Língua Portuguesa.

Fernanda: Graduada em Ciências Contábeis. Especialista em Atendimento Empresarial e Marketing Digital. Representante do Coletivo das Mulheres.

Iago Pereira: Doutorando em Cognição e Linguagem. Mestre em Cognição e Linguagem pela UENF.

Ivilisi Soares: Presidente do IHGM/ES. Vice-presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. Produtora do documentário Os Olhos de Ivan.

João Gualberto: Professor Emérito da UFES. Doutor em Ciências Sociais. Pós-doutor em Gestão e Cultura.

Jorge Rodrigues: Educador físico em formação. Coordenador de liga esportiva em Vila Velha. Organizador de campeonato de futebol em Piúma. Presidente do bairro Limão em Piúma.

Julien Moraes Barbosa: Professor no Espírito Santo. Mestrando em Tecnologias da Educação em Cariacica.

Larissa Machado: Doutora e Mestre em História pela UFES. Especialista em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFES.

Leonardo: Mestre em Educação e Tecnologia pela Univic. Professor de História em Presidente Kennedy (ES).

Leonardo Burgignon: Doutor em História e Mestre em Educação pela UFES. Pesquisador da História do Sul do Espírito Santo.

Liège Cardoso Codeço: Graduada em Letras (FAFIA) e Artes (UFES). Especialista em Arte-Educação e Literatura. Coordenadora do projeto Luxo e Arte.

Liza Andrea: Mestranda em Educação e Tecnologia pela Univic. Graduada em Matemática e em Administração.

Lucas Machado: Mestre em História pela UFES. Graduado em Educação e Direitos Humanos. Membro do Laboratório de História Regional.

Luciano Retore Moreno: Historiador. Vice-presidente do IHGM/ES.

Ludmila Dutra: Mestre em Planejamento do Turismo. Pós-graduada em Ecoturismo. Executiva da Adeturci.

Marcelo Melo: Escritor, cronista e pecuarista. Ativista cultural do Sul do Espírito Santo. Graduado em Educação Física.

Marcondes: Doutorando e escritor. Mestre em Educação. Tradutor e intérprete de Libras. Proficiência pela UFSC.

Marcos Mansur: Mestre e Doutor em Educação. Especialista em Metodologia do Ensino Superior.

Marília Veridiano: Turismóloga. Professora de Geografia. Especialista em Metodologia do Ensino de Geografia.

Marluce Brandão: Professora de Língua Portuguesa e Literatura.

Nelson Morghetti: Bacharel em Filosofia e pós-graduado em Direitos Humanos pela UFES. Ex-juiz do Tribunal de Ética da OAB.

Patrícia: Mestranda em Ciência da Educação pela Univic. Diretora escolar na comunidade de Cacimbinha.

Pedro MC6: Músico registrado pela OMB. Representante de Axé Music e Rock em Piúma. Ativista cultural.

Professor Ricardo: Formação em Ciências Sociais e Direito. Especialista em Processo de Ensino-Aprendizagem. Procurador da Câmara Municipal de Piúma.

Rafael Perim: Secretário de Cultura de Itapemirim. Mestre em Ciência, Tecnologia e Educação. Especialista em Gestão.

Sandra Ribeiro: Mestranda em Educação e Tecnologia pela Univic. Graduada em Letras/Literatura pela Faculdade São Camilo. Especialista em Educação Inclusiva.

Santana das Fontes: Mestrando na Universidade Columbia do Paraguai. Ministrou palestra cantada no congresso.

Thiago da Silva Melo: Graduado em Letras. Estudou na AEE Internacional de Idiomas, Madri (Espanha). Diretor do SIND-UPES. Atua na Secretaria Executiva de Promoção dos Direitos LGBTQIA+.

Thiago da Silva Vieira: Professor da rede estadual do Espírito Santo. Mestrando em Tecnologias da Educação pela Univic.

Wendel Jacinto da Silva: Pesquisador da variação linguística e cultural brasileira. Graduando em Letras. Aperfeiçoamento em Tecnologia Educacional pela UFC.

Participação Ampliada

Além dos palestrantes, o congresso contou com mais de 500 inscritos, entre professores, estudantes, artesãos e lideranças comunitárias. A participação ocorreu de forma híbrida, com interação ao vivo pelo chat e envio de resumos por e-mail. Os certificados foram emitidos pela Secretaria de Cultura de Marataízes, em parceria com o Instituto Interamericano. As principais universidades parceiras foram a Universidade Vale do Cricaré (Univic) e a Universidade Politécnica e Artística do Paraguai, representadas por professores e pesquisadores participantes.

Encerramento Cultural

O evento foi concluído com uma grande apresentação cultural de capoeira e jongo, reafirmando a integração entre ciência, cultura e saberes populares, símbolos da resistência e identidade do povo capixaba.

Idealização e organização: Grazielle Malta

SUMÁRIO

Artigo 1 - A necessidade do revisionismo na abordagem historiográfica sul-capixaba	11
Artigo 2 - O capitalismo burocrático e as demandas agrárias sul-capixabas	20
Capítulo 1 - O “desvio camponês” e a negação do campesinato brasileiro	25
1.1 A negação da semifeudalidade no brasil	25
1.2 A negação total ou parcial do campesinato como classe revolucionária	30
Capítulo 2 - O estado colonial-feudal	33
2.1 O período colonial (1500-1822)	33
2.1.1 As formas de trabalho e exploração	34
2.1.2 As resistências dos oprimidos	34
2.1.3 A ascensão do imperialismo inglês e a crise colonial	35
2.2.O império (1822-1889)	36
2.2.1 A consolidação do latifúndio e do imperialismo	36
2.2.2 Novas formas de exploração e resistências camponesas	37
2.2.3 O fim da escravidão e a persistência do atraso	38
Capítulo 3 - República velha: consolidação do capitalismo burocrático	39
3.1.Estrutura do capitalismo burocrático	39
3.2.Lutas sociais e modernização conservadora no campo e na cidade	41
3.3.A dinâmica de classes e a persistência das contradições	43
Capítulo 4 - Estado novo: transição imperialista e repressão	45
4.1.O movimento de 1930: um golpe de estado e a ascensão da burguesia burocrática	45
4.2.Transição imperialista e o cenário geopolítico interno e externo: manobra de Vargas entre as potências	46
4.3.A Repressão como pilar do estado novo	48
4.3.1 Repressão a comunistas e a intentona	49
4.3.2 Repressão ao tenentismo e as camadas da pequena e média burguesia	50
4.3.3 O estado novo e o branqueamento da raça	51
4.4.Mudanças econômicas e o reforço do capitalismo burocrático	53

Capítulo 5 - Final da era vargas (1954): populismo, crise e a luta pelo caminho revolucionário	56
5.1.O retorno de vargas ao poder e seu nacionalismo vacilante	56
5.2.O cenário geopolítico interno e externo	58
5.3.As lutas sociais no segundo governo vargas (1951-1954): a dialética do populismo, nacionalismo e repressão	60
5.4.Fim de vargas e as lutas agrárias até os dias de hoje	61
Capítulo 6 - A dinâmica capixaba quanto à questão agrária	66
Capítulo 7 - O cooperativismo no campo sul-capixaba	74
Capítulo 8 - A cultura sul-capixaba e as perspectivas de futuro	79
Artigo 3 - Dialética do desenvolvimento econômico: uma abordagem social sobre o futuro econômico sul-capixaba	90
Capítulo 1 - Capitalismo, imperialismo e exploração no sul capixaba	92
Capítulo 2 - Impactos socioespaciais e ambientais nos municípios do sul do ES	94
Capítulo 3 - Contradições do desenvolvimento econômico excludente	96
Capítulo 4 - Precarização do trabalho, “PJotização” e perda de direitos	99
Capítulo 5 - A questão agrária e a permanência no campo	101
Capítulo 6 - Infraestrutura urbana, moradia e serviços públicos diante das populações flutuantes	103
Capítulo 7 - Integração metropolitana e transporte intermunicipal: uma necessidade urgente	105
Capítulo 8 - Economia criativa e feiras culturais como alternativas ao modelo extrativista	107
Capítulo 9 - Tecocracia, “Tecnocracismo” e o desenvolvimentismo sem justiça social	110
Artigo 4 - Diálogos antirracistas e difusão da cultura afro-brasileira no litoral sul do espírito santo	118
Artigo 5 - Antropofagismo cultural: uma ferramenta de análise e resistência	131
Capítulo 1 - Conceituando o antropofagismo cultural: diálogo teórico interdisciplinar	135
1.1 Oswald de Andrade e a metáfora modernista da devoração	135

1.2 Ideologia e poder: Althusser e os aparelhos ideológicos de estado	136
1.3 Epistemicídio e epistemologias do sul: descolonizando o saber ..	137
1.4 A práxis revolucionária e a cultura: lições de Mao Tsé-Tung	138
1.5 Consciência de si e para si: Lukács e a formação do sujeito coletivo	140
Capítulo 2 - A base material da resistência cultural: sincretismo e luta de classes	140
2.1 Infraestrutura e superestrutura: a economia como fundamento do sincretismo	144
2.2 Apropriação tática de elementos dominantes: a cultura como campo de luta de classes	144
Capítulo 3 - Subjetividade e resistência: o "eu" oprimido entre máscaras e espelhos	146
3.1 "Pele negra, máscaras brancas": a alienação do eu colonizado ...	146
3.2 O eu em tradução: Lacan e a linguagem do Outro	148
Capítulo 4 - Estudo de caso: a moqueca capixaba como expressão do antropofagismo cultural	150
4.1 Origem indígena: do moquéim à panela de barro	151
4.2 Ingredientes e influências: indígena, africano ou europeu?	152
Capítulo 5 - Antropofagismo cultural como ferramenta de luta contra colonialismo e neocolonialismo	156
5.1 Do manifesto à práxis: atualizando Oswald e Mao no contexto neocolonial	156
5.2 Ideologia e consciência: de Althusser a Lukács, passando por Grazielle Malta	158
5.3 Decolonialidade em rede: globalizar a antropofagia	160

A NECESSIDADE DO REVISIONISMO NA ABORDAGEM HISTORIOGRÁFICA SUL CAPIXABA

Graziele Malta¹

Murilo Charles Malta²

Resumo

O artigo propõe uma reflexão crítica sobre a urgência do revisionismo histórico para resgatar as narrativas apagadas do Sul do Espírito Santo, confrontando a historiografia hegemônica que marginalizou a região. Inspirando-se em Walter Benjamin, defende-se uma "batalha pela memória", entendida como luta política para recuperar as vozes dos vencidos, e em Michel Foucault, que oferece ferramentas metodológicas para desvendar camadas de silêncio arqueológico. A exemplo de Clóvis Moura, que desconstruiu o mito da "escravidão branda", o texto argumenta que o Sul Capixaba enfrenta dupla invisibilidade: no âmbito nacional, pela negligência da Coroa portuguesa, que relegou o Espírito Santo a um plano secundário; e no âmbito estadual, pela centralização acadêmica em Vitória, que reproduz hierarquias geográficas e temáticas. A produção historiográfica local, concentrada na capital, negligencia as dinâmicas sociais, culturais e econômicas do Sul, perpetuando um apagamento que reflete estruturas de poder coloniais e contemporâneas. A palestra de Luciano Retore Moreno no *Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba* é citada como denúncia dessa marginalização dupla — entre Brasil e Espírito Santo, e entre capital e interior. O artigo vem trazer reflexões sobre o porque revisitar fontes negligenciadas, questionar narrativas consolidadas e valorizar micro-histórias são passos essenciais para uma historiografia mais democrática, que reconheça o Sul Capixaba não como periferia, mas como espaço de resistência e pluralidade. Assim, o revisionismo emerge não apenas como método, mas como ato ético de reparação simbólica

Palavras-chave: Revisionismo; Historiografia; Sul-Capixaba

¹ Mestre em Educação e Tecnologia pelo Instituto Centro Universitário Vale do Cricaré, pós graduação em Artes e Literatura, com formação em Letras, Artes e Pedagogia, professora na Prefeitura Municipal de Marataízes ES, Email de contato: graziele.malta@edu.anchieta.es.gov.br

² Estudante - Universidade Federal do Espírito Santo - Estudante de Direito, Email de contato: charlesmalta16@gmail.com

Abstract

This article proposes a critical reflection on the urgent need for historical revisionism to recover the erased narratives of Southern Espírito Santo, confronting the hegemonic historiography that has marginalized the region. Drawing on Walter Benjamin, it advocates for a "battle for memory," understood as a political struggle to reclaim the voices of the vanquished, and on Michel Foucault, who provides methodological tools for uncovering layers of archaeological silence. Following the example of Clóvis Moura, who deconstructed the myth of "mild slavery," the text argues that Southern Espírito Santo faces a double invisibility: nationally, due to the neglect of the Portuguese Crown, which relegated Espírito Santo to a secondary role; and internally, due to the academic centralization in Vitória, which reproduces geographical and thematic hierarchies. The local historiography, concentrated in the capital, overlooks the social, cultural, and economic dynamics of the South, perpetuating an erasure that reflects colonial and contemporary power structures. The lecture by Luciano Retore Moreno at the *Congress on Culture and Integration of Southern Espírito Santo* is cited as a denunciation of this dual marginalization—between Brazil and Espírito Santo, and between the capital and the countryside. The article concludes that revisiting neglected sources, questioning consolidated narratives, and valuing micro-histories are essential steps toward a more democratic historiography, one that recognizes Southern Espírito Santo not as a periphery but as a space of resistance and plurality. Thus, revisionism emerges not only as a method but as an ethical act of symbolic reparation.

Keywords: Revisionism; Historiography; Southern Espírito Santo

Introdução

A história, longe de ser um mero registro neutro do passado, é um campo de disputa onde narrativas são construídas, apagadas ou silenciadas por estruturas de poder. No caso do Sul do Espírito Santo, essa dinâmica se manifesta em dupla escala: na invisibilidade imposta pela historiografia nacional, que relegou o estado a um lugar secundário no projeto colonial português, e na marginalização interna, reforçada por uma produção acadêmica concentrada na capital, Vitória. Para enfrentar esse

apagamento, é urgente empreender uma *busca arqueológica* pela memória soterrada, tal como propõe Michel Foucault (2008)³, desvendando camadas discursivas que ocultam conflitos, resistências e pluralidades. Walter Benjamin⁴, em sua reflexão sobre a materialidade da história, alerta que **"o passado traz consigo um índice secreto que o remete à redenção"** (BENJAMIN, 1994, p. 224), lembrando-nos de que resgatar as vozes dos vencidos não é apenas um ato metodológico, mas um imperativo ético.

Inspirado no revisionismo crítico de Clóvis Moura, que desmontou o mito da "escravidão branda" ao revelar as violências estruturais do sistema escravista, este artigo propõe uma revisão historiográfica do Sul Capixaba. Trata-se de uma região cujas histórias locais — marcadas por processos de colonização, resistências indígenas e afrodiaspóricas, e tensões geopolíticas — foram obscurecidas por narrativas hegemônicas que privilegiam o eixo Vitória-Metrópole. Como denuncia Luciano Retore Moreno, tal esquecimento não é acidental: reflete hierarquias acadêmicas e políticas que reproduzem colonialismos internos. Assim, a "batalha pela memória" benjaminiana converte-se aqui em ferramenta para desvelar o Sul do Espírito Santo não como periferia, mas como território de lutas e reinvenções, exigindo que a historiografia assumira seu papel de *tritadora de silêncios*.

Desenvolvimento

A História não é um campo neutro, onde aqueles que as contam apenas “a reproduzem da forma como ela aconteceu”, mas na verdade é um campo de batalha, onde aqueles que saem vencedores a reproduzem seguindo seu viés, ditando como aqueles que foram derrotados fazer valer a sua palavra e sua visão da história, desta forma fazendo um revisionismo histórico, mas não aquele que busca reescrever a história para se favorecer, mas sim um que tire das sombras a verdadeira história daqueles povos que tiveram sua voz silenciada.

Um exemplo deste tipo de revisionismo ao qual eu me dirijo foi o aplicado por Clóvis Moura em sua obra político-teórica, antes dos anos 60, na historiografia

³ FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 7.

⁴ BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: _____. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 224.

hegemônica, tinha-se a ideia (levantada em grande parte pelos positivistas) de que a escravidão Brasileira tinha sido uma escravidão ‘branda’, que os donos de escravos eram como figuras paternas de seus escravos, e que a escravidão no Brasil teria sido uma “escravidão boa”, porém, ao publicar seu primeiro livro *Rebeliões da Senzala*⁵ (onde o título fazia contraposição a *Casa-Grande & Senzala* de Gilberto Freyre, um dos autores que mais levantou essa antiga tese de escravidão branda) Clóvis Moura trouxe a tona toda a barbárie cometida pelos escravagistas. com uma pesquisa extensa e metódica, demonstrando de forma genial tudo aquilo que a historiografia burguesa buscava esconder, assim, dando voz à aqueles que tinham sido apagados do terreno da história.

Para Walter Benjamin, a história oficial é uma narrativa construída pelos vencedores, que impõem seus feitos como verdade única, enquanto as vozes dos oprimidos são soterradas sob os escombros do progresso. Em sua crítica ao historicismo, Benjamin denuncia que **"quem até hoje saiu vitorioso participa do cortejo triunfal em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que hoje jazem no chão"** (BENJAMIN, 1994, p. 225)⁶, evidenciando como o relato hegemônico celebra a dominação e naturaliza a violência contra os derrotados. Para o filósofo, a tarefa do historiador materialista é inverter essa lógica, resgatando as memórias silenciadas em um ato de "escovar a história a contrapelo", ou seja, desvelar as fissuras do discurso triunfalista e reconhecer as lutas interrompidas.

A palestra do historiador Luciano Retore Moreno no *Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba* expõe, com clareza incômoda, os mecanismos de apagamento que estruturam a historiografia hegemônica, tanto em escala nacional quanto regional. Walter Benjamin já alertava que **"toda narrativa histórica é escrita pelos vencedores"**, mas o que ocorre no Espírito Santo vai além: é uma dupla invisibilização, onde o estado é apagado do cânone nacional, e, internamente, o Sul Capixaba é obliterado pela centralidade de Vitória. Michel Foucault, em *A Arqueologia do Saber* (2008), nos ensina que o poder se exerce não apenas pela repressão, mas pela organização discursiva do que é digno de ser lembrado. Assim, o ostracismo do Espírito Santo nos manuais de história do Brasil e a negligência com seu próprio Sul não são acidentes: são produtos de uma **"política da memória"** que privilegia certas geografias e silencia outras.

⁵ MOURA, Clóvis. *Rebeliões da senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas*. São Paulo: Anita Garibaldi, 2020.

⁶ BENJAMIN, Walter. *Sobre o conceito de história*. op. cit., p. 225

Moreno destaca um exemplo paradigmático: a descoberta do ouro. Enquanto a narrativa hegemônica celebra Minas Gerais (1718) como epicentro da mineração colonial, documentos comprovam que bandeirantes paulistas já exploravam o metal no interior capixaba por volta de 1690. Esse apagamento não é mero esquecimento, mas um **"ato de violência epistêmica"**, como diria Foucault⁷, que reforça hierarquias regionais e econômicas. O Espírito Santo foi relegado a um papel secundário para proteger os interesses de Minas Gerais, numa estratégia colonial que transformou o estado em uma espécie de **"zona de sacrifício"** da memória nacional. Clóvis Moura, ao desconstruir o mito da "escravidão branca", mostrou como o revisionismo é uma ferramenta para desvelar estruturas de opressão; Moreno segue esse caminho ao escavar os arquivos soterrados, revelando como a historiografia dominante apaga até mesmo a materialidade do ouro — um metal que, não por acaso, simboliza o brilho fugidio das narrativas suprimidas.

A invisibilidade capixaba chega a níveis absurdos na cultura popular. Moreno cita a passagem de Dom Pedro II pelo litoral sul em 1860: o imperador registrou em seus cadernos as formações rochosas do Frade e da Freira e o Itabira em Piúma, desenhos que testemunham a presença imperial no território. No entanto, quando a TV Globo produziu uma novela sobre o monarca, a emissora omitiu completamente essa visita, como se o Espírito Santo fosse um vácuo geográfico. O pedido de desculpas posterior não apaga o fato de que até a ficção reproduz a lógica do apagamento — uma dinâmica que Foucault explicaria como parte de **"regimes de verdade"** que normalizam certas narrativas e excluem outras. Se Dom Pedro II, figura central da história oficial, é "apagado" no Espírito Santo, o que dizer dos sujeitos marginalizados, como indígenas, escravizados e camponeses?

O termo "capixaba", originalmente um rótulo depreciativo para designar o pequeno agricultor ("roceiro" ou "plantadorzinho"), encapsula outra camada desse apagamento. Moreno rejeita a ideia de "vitimismo" — não se trata de chorar sobre um estado "coitado", mas de entender como sua suposta irrelevância foi construída. O Espírito Santo foi deliberadamente mantido em uma posição subalterna para não ameaçar a centralidade econômica de Minas Gerais, numa estratégia que Foucault descreveria como **"governamentalidade"**: o controle dos corpos e territórios através de técnicas de poder que vão da burocracia à produção historiográfica. Essa subalternidade, porém, não apaga as resistências. Guerras coloniais, como a dos Botocudos, revoltas de

⁷ FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. op. cit. p. 56-72

escravizados e quilombos formam um mosaico de lutas que a historiografia hegemônica insiste em ignorar, especialmente no Sul do estado.

Até mesmo autores consagrados contribuem para esse apagamento. Moreno menciona o caso da emancipação de Rio Novo: embora o município tenha se desmembrado de Itapemirim, um historiador renomado atribuiu erroneamente sua origem a Cachoeiro. Esse erro não é um lapso isolado, mas um sintoma de como as regiões distantes da capital são tratadas como "**não-lugares**" da memória. Para Foucault, o arquivo é um campo de batalha onde se decide o que merece ser registrado, e o Sul Capixaba, evidentemente, não é considerado digno de entrar nesse repositório. A centralização acadêmica em Vitória — onde se localizam as principais universidades e instituições de pesquisa — reproduz uma lógica colonial interna, onde o conhecimento é produzido **de cima para baixo**, consolidando hierarquias que marginalizam o interior.

O revisionismo proposto aqui, portanto, não se limita a corrigir datas ou nomes: é uma "**arqueologia das ausências**", nos termos de Foucault, que busca desenterrar as camadas de silêncio impostas pelo poder. Walter Benjamin diria que essa é uma tarefa urgente, pois "**os mortos não estarão seguros enquanto o inimigo vencer**" (BENJAMIN, 1994, p. 224)⁸. No Espírito Santo, o "inimigo" é a história única, que apaga tanto o ouro de 1690 quanto as paisagens desenhadas por Dom Pedro II. A batalha pela memória, aqui, exige que se questionem não apenas os erros factuais, mas as próprias estruturas que os produzem — sejam elas acadêmicas, midiáticas ou políticas. Se a história é um campo de ruínas, como pensava Benjamin, o revisionismo é a pá que desenterra os fragmentos soterrados, permitindo que o Sul Capixaba deixe de ser um fantasma no espelho do passado para se tornar protagonista de sua própria narrativa.

No passado, o revisionismo histórico frequentemente serviu a projetos ideológicos que buscavam reescrever o passado para legitimar opressões. Um exemplo notório é a tentativa de setores da extrema-direita de reclassificar o nazismo como um movimento de "esquerda", distorcendo seu caráter fascista, antissemita e eugenista para apagar sua ligação orgânica com o capitalismo autoritário e o colonialismo. Essa manipulação, como alertou o historiador Eric Hobsbawm, não é inocente: visa branquear crimes e reconfigurar a memória coletiva para servir a agendas políticas contemporâneas. No Brasil, durante a ditadura militar (1964-1985), o Estado promoveu uma narrativa revisionista que glorificava o "bandeirante" como herói civilizador, ocultando seu papel genocida contra indígenas, como os Goitacás, povo quase exterminado no litoral

⁸ BENJAMIN, Op. Cit.

capixaba e fluminense. Essas distorções revelam como o revisionismo pode ser uma arma do poder para consolidar mitos fundadores baseados no apagamento dos vencidos. Contudo, quando guiado por um compromisso ético com a verdade e a justiça, o revisionismo transforma-se em ferramenta de emancipação. Clóvis Moura, em *Rebeliões da Senzala* (1959), desmontou a falácia da "democracia racial" ao expor a violência estrutural da escravidão e a resistência incessante dos quilombos, como Palmares e o Quilombo do Campo Grande (MG). Seu trabalho não apenas corrigiu lacunas, mas elevou os quilombolas a protagonistas de sua própria história, mostrando que a luta negra não se resumia à submissão, mas à organização coletiva. Da mesma forma, Nelson Werneck Sodré, em *História Militar do Brasil* (1965)⁹, denunciou o apagamento das guerras indígenas, como a resistência dos Pataxós na Bahia, que enfrentaram séculos de extermínio e ainda hoje lutam pelo direito à terra. Esses autores demonstram que o revisionismo positivo não "inventa" fatos, mas desenterra verdades soterradas pelo racismo epistêmico.

Hoje, esse revisionismo reparador ganha urgência ao incluir vozes historicamente silenciadas. No Espírito Santo, por exemplo, a recuperação da história dos Goitacás — que dominavam o litoral sul antes de serem dizimados — desafia a narrativa de um território "vazio" à espera da colonização. Da mesma forma, o reconhecimento dos quilombos contemporâneos, como o de São Pedro (ES), revela que a resistência negra não é um fenômeno do passado, mas uma realidade viva. Walter Benjamin já afirmava que **"a tradição dos oprimidos nos ensina que o 'estado de exceção' em que vivemos é na verdade a regra"**, e o revisionismo crítico assume a tarefa de expor essa regra, mostrando como violências coloniais se repetem em formas modernas de exclusão.

Michel Foucault, ao discutir a relação entre poder e saber, lembra que a história é um campo de batalha onde se definem **"o que pode e o que não pode ser dito"**. O revisionismo positivo subverte essa lógica ao dar visibilidade a episódios como a Revolta dos Malês (1835), liderada por negros islamizados, ou a Guerra do Paraguai (1864-1870), onde indígenas e escravizados foram recrutados à força, mas tiveram suas contribuições apagadas. No Sul Capixaba, resgatar a memória das aldeias Pataxós destruídas pelo avanço do agronegócio não é apenas um ajuste factual, mas um ato de reparação simbólica.

⁹ SODRÉ, Nelson Werneck. *História militar do Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965.

Conclusão

O revisionismo histórico, quando guiado por um compromisso ético com a verdade e a justiça social, transcende seu passado sombrio de manipulação ideológica. Nas palavras de Nelson Werneck Sodré, ele se transforma em uma prática de **"escavar as camadas profundas da história"**¹⁰, revelando não apenas fatos soterrados, mas as estruturas de poder que os ocultaram. Ao deslocar o foco dos grandes feitos dos vencedores para as micro-resistências dos dominados — como os quilombos que desafiaram a lógica escravista ou as aldeias indígenas que sobreviveram ao extermínio colonial —, essa abordagem devolve à narrativa histórica sua dimensão humana e política. Não se trata mais de substituir uma versão por outra, mas de expor a pluralidade de vozes que compõem o tecido social, reconhecendo que a história é um campo de conflitos inacabados.

Além disso, ao incorporar metodologias inspiradas em Michel Foucault e Walter Benjamin, o revisionismo crítico assume uma função arqueológica: desmonta os discursos hegemônicos que naturalizam hierarquias e desvela os **"arquivos do silêncio"**, onde repousam as experiências dos excluídos. A resistência dos Goitacás no litoral capixaba, a persistência cultural dos Pataxós diante da expansão do agronegócio, ou mesmo os erros crassos na historiografia sobre a emancipação de Rio Novo — todos esses exemplos revelam como o apagamento é um ato de violência epistêmica. Nesse sentido, o trabalho de Clóvis Moura, ao desconstruir o mito da "escravidão branda", e o de Sodré, ao denunciar o genocídio indígena nas crônicas militares, mostram que a história revisionista não é um exercício de nostalgia, mas uma ferramenta de **descolonização do saber**.

Ao reconhecer os oprimidos como sujeitos ativos — e não meras vítimas —, o revisionismo contemporâneo não apenas corrige lacunas, mas redefine o próprio sentido do fazer histórico. Ele nos lembra, como escreveu Benjamin, que **"os mortos não estarão seguros enquanto o inimigo vencer"**, e o "inimigo", aqui, é a narrativa única que perpetua invisibilidades. Se outrora serviu para apagar, hoje é a pá que desenterra — e nessa terra revolvida, florescem as sementes de um futuro mais justo.

¹⁰ Ibid. p. 21

REFERÊNCIAS

- BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: _____. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 222-232.
- CULTURA E INTEGRAÇÃO SUL CAPIXABA. Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba 2023 - Dia I. 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=E86ii5GmbGU&list=PLxiEvWlgdFYC5P2B2jcvX19Kf6dINt1Q->. Acesso em: 2 abr. 2025.
- FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.
- MOURA, Clóvis. *Rebeliões da senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas*. São Paulo: Anita Garibaldi, 2020
- SODRÉ, Nelson Werneck. *História militar do Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965.

O CAPITALISMO BUROCRÁTICO E AS DEMANDAS AGRÁRIAS SUL-CAPIXABAS

Graziele Malta¹¹

Murilo Charles Malta¹²

Resumo

O presente artigo analisa o desenvolvimento do capitalismo burocrático no Brasil, com ênfase nas contradições agrárias presentes na região sul do Espírito Santo. A partir de uma perspectiva marxista-leninista-maoista, examina-se a persistência de relações semifeudais no campo e sua articulação com o capital monopolista, denunciando o caráter de subjugação nacional e concentração fundiária perpetuado por grandes projetos empresariais e políticas estatais. A investigação dialoga com autores clássicos do marxismo revolucionário e com experiências concretas de luta pela terra, demonstrando como as demandas agrárias da região sul-capixaba evidenciam os limites do Estado burguês e a urgência de uma revolução agrária popular. A análise parte da realidade concreta e propõe uma interpretação dialética que compreende o campo como espaço estratégico da luta de classes no Brasil contemporâneo.

Palavras-Chave: Capitalismo burocrático; questão agrária; sul do Espírito Santo; luta de classes; revolução democrática.

Abstract

This article analyzes the development of bureaucratic capitalism in Brazil, focusing on agrarian contradictions in the southern region of Espírito Santo. From a Marxist-Leninist-Maoist perspective, it examines the persistence of semi-feudal relations in the countryside and their articulation with monopoly capital, denouncing the national subjugation and land concentration promoted by large corporate projects and state policies. The study draws on classical revolutionary Marxist authors and concrete land struggles, showing how agrarian demands in southern Espírito Santo expose the

¹¹ Mestre em Educação e Tecnologia pelo Instituto Centro Universitário Vale do Cricaré, pós graduação em Artes e Literatura, com formação em Letras, Artes e Pedagogia, professora na Prefeitura Municipal de Marataízes ES, Email de contato: graziele.malta@edu.anchieta.es.gov.br

¹² Estudante de Direito pela UFES - Universidade Federal do Espírito Santo.
email de contato: charlesmalta16@gmail.com

limits of the bourgeois state and the urgency of a popular agrarian revolution. The analysis starts from the concrete reality and proposes a dialectical interpretation of the countryside as a strategic field of class struggle in contemporary Brazil.

Keywords: Bureaucratic capitalism; agrarian question; southern Espírito Santo; class struggle; democratic revolution.

Introdução

O presente artigo se propõe a analisar, sob uma perspectiva marxista-leninista-maoista, o desenvolvimento do **capitalismo burocrático no Brasil**, com um foco especial nas **contradições agrárias presentes na região sul do Espírito Santo**. Este estudo busca examinar a persistência de relações semifeudais no campo e sua articulação com o capital monopolista, denunciando o caráter de subjugação nacional e concentração fundiária perpetuado por grandes projetos empresariais e políticas. Acreditamos que a compreensão profunda desses fenômenos é crucial para a articulação de uma **teoria revolucionária com uma prática transformadora**, servindo como um instrumento de denúncia e sistematização política a serviço da revolução democrática brasileira.

Para entender o complexo cenário brasileiro, é fundamental primeiro apreender o conceito de **capitalismo burocrático**. Originalmente formulado por **Mao Tsé-Tung**, ele descreve uma forma específica de capitalismo desenvolvida pelo imperialismo em países atrasados. O Presidente Gonzalo, ao aplicar essa tese maoista às condições concretas de países como o Peru, e que é igualmente aplicável ao Brasil, detalha as cinco características centrais desse sistema:

1. É o **capitalismo que o imperialismo desenvolve em países atrasados**, compreendendo capitais dos latifundiários, dos grandes banqueiros e dos magnatas da grande burguesia. O capital financeiro imperialista impulsiona relações que engendram um tipo particular de desenvolvimento capitalista burocrático, apoiando-se e aprofundando as relações arcaicas pré-capitalistas existentes.
2. Explora o **proletariado, o campesinato e a pequena burguesia**, ao mesmo tempo em que restringe a burguesia média.
3. Passa por um processo de **combinação com o poder do Estado**, tornando-se um **capitalismo monopolista estatal, comprador e feudal**. Inicialmente,

desenvolve-se como grande capital monopolista não estatal e, em um segundo momento, ao se fundir com o poder estatal, assume a forma de capitalismo monopolista estatal. Essa fusão é a **essência de sua ligação indelével com o imperialismo**, que Lenin já demonstrava ser a condição do capitalismo monopolista. O Presidente Gonzalo analisa que esse capitalismo burocrático é impulsionado pela ação do capital financeiro (imperialismo) sobre os capitais de origem feudal e comprador em países coloniais e semicoloniais, especialmente quando o capitalismo atinge sua fase superior, o imperialismo.

4. **Amadurece as condições para a revolução democrática** ao atingir o ponto culminante de seu desenvolvimento. Isso significa que a “modernização” desses países segue um caminho latifundiário ou **“prussiano” de evolução lenta ao capitalismo (semifeudalidade)**, baseado no latifúndio e em novas formas de servidão, totalmente dependente das necessidades do imperialismo. Este caminho **deforma o desenvolvimento econômico** e impede a formação de uma economia nacional robusta. Esse processo se opõe ao **caminho “norte-americano”**, que envolve a diferenciação do campesinato e o rápido desenvolvimento das forças produtivas. A persistência do caminho prussiano, indefinidamente, é uma característica da época do imperialismo.
5. **O confisco do capitalismo burocrático é chave para concluir a revolução democrática** e avançar para a revolução socialista. Essa revolução, de novo tipo, é dirigida pelo proletariado, pois a burguesia local não se mostrou capaz de liderar as transformações necessárias.

Portanto, as **três montanhas que nos oprimem** – o imperialismo, o capitalismo burocrático e a semifeudalidade – estão inseparavelmente unidas, constituindo os alvos da revolução democrática. O que se busca liquidar não é o capitalismo em geral, mas especificamente o capitalismo burocrático, e a luta não é contra a burguesia como um todo, mas contra a grande burguesia (compradora e burocrática). Esta base econômica define a superestrutura da sociedade, resultando em um **Estado latifundiário-burocrático a serviço do imperialismo**.

No cenário político e econômico brasileiro, a **grande burguesia** é composta por duas frações principais, umbilicalmente ligadas ao imperialismo e aos latifundiários: a **burguesia compradora** e a **burguesia burocrática**. A **burguesia compradora** é caracterizada por suas atividades predominantemente **comerciais e financeiras** e é considerada a fração mais antiga. Historicamente, em períodos como os anos 1920, ela chegou a assumir o controle do Estado, embora respeitando os interesses dos

latifundiários. Essa fração está diretamente atrelada ao **capital externo** e ao imperialismo, sendo descrita como subserviente. Por outro lado, a **burguesia burocrática** é primariamente de natureza **industrial**. Sua ascensão e aprofundamento no controle estatal se deram mais notavelmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando o Estado começou a ter uma participação crescente na economia, tornando-se um motor para o desenvolvimento do **capitalismo burocrático**. Esta fração assume a hegemonia do Estado brasileiro, frequentemente dividindo o poder com a burguesia compradora e o latifúndio, o que mantém o caráter semicolonial do Estado. Embora possuam bases de acumulação distintas e possam entrar em disputa pelo controle do Estado, ambas as frações da grande burguesia são "lacaiais e servis", atadas ao imperialismo.

No contexto do **Espírito Santo**, a análise aprofundada do capitalismo burocrático perpassa a compreensão da **persistência de relações semifeudais no campo** e sua interligação com o capital monopolista. Desde o período colonial até meados do século XX, o Brasil, e por extensão o Espírito Santo, desenvolveu um capitalismo atrasado e dependente, resultado da fusão do capital financeiro imperialista com o capital das classes pré-capitalistas locais, notadamente os grandes latifundiários. A historiografia tradicional, muitas vezes, nega o caráter semifeudal do campo brasileiro, subestimando o papel revolucionário do campesinato, uma postura que este trabalho critica. A formação histórica do campo capixaba é marcada por uma transição peculiar do trabalho compulsório para o trabalho livre, que resultou na fragmentação do latifúndio e na constituição e difusão da pequena propriedade rural a partir de 1850. Essa estrutura produtiva, assentada na pequena propriedade e no cultivo do café, promoveu a ocupação do território e se reproduziu de forma hegemônica até a crise dos anos 1960. A década de 1980, entretanto, trouxe sinais de recuperação para a agricultura familiar, com a ampliação do trabalho familiar e o aumento do número e da área de estabelecimentos agrícolas menores. A chegada de milhares de imigrantes europeus, como italianos, alemães e pomeranos, no século XIX, foi um fator crucial na fragmentação da estrutura fundiária em várias partes do sul e centro-serra capixaba, contribuindo para a emergência de um capitalismo comercial inicial e uma mentalidade empreendedora. Contudo, essa coexistência de diferentes relações de trabalho, inclusive não capitalistas, impedia a expansão plena do capital comercial. Esses aspectos serão aprofundados no **Capítulo 6**.

O **cooperativismo no campo sul-capixaba** surge como uma **estratégia fundamental de resistência econômica e social** para os camponeses, diante das pressões do

capitalismo burocrático. Mesmo em uma estrutura que ainda fortalece os latifúndios, o cooperativismo permite a conquista e o desenvolvimento de auxílios para a causa camponesa, inclusive pela via institucional. Os princípios do cooperativismo, que se fundamentam na **reunião de pessoas e não no capital**, com participação democrática, solidariedade, independência e autonomia, visam à satisfação das necessidades do grupo, e não apenas à obtenção de lucro. Contudo, a organização de cooperativas também busca objetivos econômicos em comum, buscando vantagens competitivas em mercados dinâmicos. No Espírito Santo, as experiências de cooperativismo camponês, embora careçam de sistematização aprofundada, são iniciativas importantes de enfrentamento organizado do mercado, beneficiando os cooperativados com a venda coletiva e a compra em escala de insumos, e focando em processos formativos e organizativos. A importância do cooperativismo para a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico do país, especialmente na agricultura familiar, que representa uma parcela significativa do PIB, é notável. Tais formas de organização coletiva serão exploradas com mais detalhes no **Capítulo 7**.

Por fim, as **demandas agrárias no Espírito Santo** estão intrinsecamente ligadas à necessidade de dismantelar o capitalismo burocrático e suas raízes semifeudais. A revolução brasileira, para atacar as três formas de renda da qual o povo é sugado – o lucro capitalista, o juro do capital bancário e a renda fundiária – deve propugnar pelo **desmantelamento das três montanhas que exploram e oprimem as massas populares e a nação brasileira**: o imperialismo, o sistema latifundiário e o capitalismo burocrático. A grande produção latifundiária, muitas vezes, sequer proporciona uma renda fundiária capitalista, evidenciando as relações arcaicas. A carência de investimento público e privado na agricultura familiar, indígena, quilombola e de pequenos produtores ressalta a urgência de uma revolução democrática para superar as estruturas herdadas que o capitalismo burocrático perpetua. Estes aspectos serão esmiuçados no **Capítulo 8**, demonstrando a ininterrupta necessidade de luta por uma transformação profunda da realidade agrária e social brasileira.

1- O “DESVIO CAMPONÊS” E A NEGAÇÃO DO CAMPESINATO BRASILEIRO

Este capítulo se dedica a desvendar as complexas formas pelas quais a realidade agrária brasileira tem sido interpretada – ou, por vezes, distorcida – por diversas correntes teóricas e políticas. Abordaremos duas questões intrinsecamente ligadas: a **negação da semifeudalidade no Brasil** e a **negação total ou parcial do campesinato** como classe em si e como força revolucionária protagonista na construção de uma futura Revolução de Nova Democracia. Para tanto, faremos uso das contribuições de autores como Nelson Werneck Sodré, Alberto Passos Guimarães, Fausto Arruda, Clóvis Moura, Rui Facó, e as formulações do marxismo-leninismo-maoísmo, em especial as teses de Mao Tsé-Tung e do Presidente Gonzalo, confrontando-as com as posições da Teoria Marxista da Dependência (TMD).

1.A Negação da Semifeudalidade no Brasil

A compreensão da formação social brasileira, particularmente no campo, tem sido um terreno de intenso debate. Para a perspectiva marxista-leninista-maoísta, o Brasil se caracteriza por uma formação **semicolonial e semifeudal**, onde o **capitalismo burocrático** se desenvolve de maneira dependente do imperialismo. No entanto, ao longo da história, houve uma persistente negação do caráter semifeudal do campo brasileiro por parte de certas correntes intelectuais e políticas.

A **renda da terra** representa, no sistema marxista, uma forma de apropriação do excedente gerado pelo trabalho na agricultura, dividindo-se fundamentalmente em **renda pré-capitalista** e **renda capitalista**. Conforme Carlos Marighella, a renda pré-capitalista pressupõe a existência de proprietários de terra e pequenos produtores individuais com alguma independência econômica, enquanto a renda capitalista envolve proprietários, locatários capitalistas que exploram o trabalho assalariado e os assalariados sem meios de produção¹³. No Brasil, a questão agrária está profundamente enraizada no **monopólio da terra**, que é a causa do atraso e que, se abalado ou eliminado, permitiria um salto nas forças produtivas. A especificidade brasileira reside em seu caráter **semifeudal**, mesmo dentro de um país que faz parte da evolução da economia capitalista mundial. A natureza **semifeudal** da renda da terra no Brasil

¹³ MARIGHELLA, Carlos. Alguns aspectos da renda da terra no Brasil. Revista Estudos Sociais, maio–junho 1958. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marighella/1958/renda/>. Acesso em: 27 ago. 2025

decorre de uma complexa combinação histórica, onde relações arcaicas de exploração persistem e se subordinam ao capital. Marighella aponta que a coexistência de latifúndio e capitalismo, como observado nas fazendas de café, é uma demonstração do caráter semicolonial e semifeudal do país. Nestas fazendas, o colono, que é ao mesmo tempo "liberto" dos meios de produção (assalariado) e sujeito a formas feudais e semifeudais de exploração, produz uma renda-trabalho que enche os fazendeiros de lucros. Tais **restos feudais predominam na economia agrária brasileira** e têm no **monopólio da terra** sua principal fonte, fortemente apoiada pelo imperialismo para assegurar seu domínio sobre a economia e o povo. A ausência de uma análise aprofundada da renda fundiária, especialmente em um contexto de **capitalismo burocrático e dominação semicolonial e semifeudal**, leva a uma "confusa teorização" sobre aspectos como produtividade e intensidade, obscurecendo a verdadeira raiz da superexploração.

A tese central da **semifeudalidade** sustenta que, apesar do avanço das relações capitalistas, o campo brasileiro ainda mantém fortes traços de relações pré-capitalistas, como o latifúndio e formas de exploração que lembram a servidão. Nelson Werneck Sodré, por exemplo, embora discutindo a controvérsia sobre os modos de produção no Brasil colonial, onde alguns viam escravismo, outros capitalismo e outros feudalismo, assinalava que a existência de **relações feudais, predominantes no campo até dias bem próximos dos atuais**, é um fato ostensivo¹⁴. Ele levantou a tese da **"regressão feudal"**, onde a passagem de relações de produção escravistas a feudais coincide com o declínio econômico¹⁵. Sodré também destaca que a capitalização no desenvolvimento histórico brasileiro convivia com o latifúndio, que configurava a área pré-capitalista. Em outro momento, ele afirma que o país ainda carrega um **"verdadeiro feudalismo tardio" no interior** e que os "entraves feudais no campo [...] são ainda poderosos e precisam ser varridos". Exemplos dessas relações semifeudais incluem o uso da terra ou a prestação de trabalho mediante pagamento *in natura* (como **meia e terça**), o **trabalho gratuito (cambão)** e a coação por dívidas.

Alberto Passos Guimarães é outro autor fundamental que aponta a **persistência do latifúndio como a origem da debilidade e dependência da economia brasileira**, mantendo a essência colonial de grandes faixas da agricultura e a resistência de relações pré-capitalistas¹⁶. Para Guimarães, o latifúndio, com sua agricultura extensiva,

¹⁴ SODRÉ, Nelson Werneck. *Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil*. São Paulo: Global, 1984.

¹⁵ *Ibidem*. p. 88

¹⁶ GUIMARÃES, Alberto Passos. *Quatro Séculos de Latifúndio*. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.

monocultora e voltada à exportação, obstrui a generalização da pequena propriedade e do assalariamento, e, conseqüentemente, a formação de um mercado interno robusto.

Contrastando com essa perspectiva, a **Teoria Marxista da Dependência (TMD)**, com autores como Ruy Mauro Marini, argumentou que, após a abolição da escravidão, o campo brasileiro teria transitado para **relações plenamente capitalistas de produção**, não havendo mais feudalismo ou semifeudalismo. Essa visão, criticada no texto "A Dupla Negação da TMD", tende a ocultar a dominação semicolonial e semifeudal imposta ao povo e à nação, ao reduzir tudo à exploração do trabalho nacional¹⁷. Essa interpretação, portanto, desconsidera a necessidade de uma revolução agrária antifeudal. Fausto Arruda, em seus artigos, também destaca que o imperialismo, ao impulsionar o desenvolvimento capitalista em países atrasados, apoia e aprofunda as condições pré-capitalistas existentes, não as liquidando¹⁸.

A historiografia tradicional e certos teóricos, como Caio Prado Júnior, também são citados por negar o caráter semifeudal do campo brasileiro. Caio Prado Júnior, embora reconheça a necessidade de distribuição de terras, diverge da tese de que o latifúndio seja remanescente de uma economia não capitalista, considerando-o integrado aos circuitos mundiais de reprodução do capitalismo desde a colônia. Ele chegou a afirmar que **"um tal sistema feudal, semifeudal, ou mesmo simplesmente aparentado ao feudalismo em sua acepção própria, nunca existiu entre nós"**¹⁹. No entanto, Caio Prado Júnior também considerava as relações de trabalho e propriedade no campo um problema para a construção da nação.

A questão da semifeudalidade no campo brasileiro é um ponto crucial para a compreensão da estrutura agrária do país, caracterizada pela persistência de relações de exploração arcaicas que coexistem e se adaptam ao desenvolvimento capitalista. Essas relações não se extinguem, mas evoluem em suas formas, sendo impulsionadas, em vez de eliminadas, pela própria lógica do capitalismo burocrático e do imperialismo.

Um exemplo notório da persistência dessas características é o sistema de **"barracão"**, amplamente utilizado, por exemplo, nas usinas de açúcar de Pernambuco. Neste sistema, o camponês recebe um "salário" que, na verdade, só pode ser gasto no comércio controlado pelo próprio latifundiário. Essa prática é considerada uma relação de produção semifeudal, pois reforça a **fixação do homem à terra**, um dos aspectos centrais da servidão, como destacado por Lênin. Além de fixar a força de trabalho, o

¹⁷ NÚCLEO DE ESTUDOS DO MARXISMO-Leninismo-MAOISMO. A Dupla Negação da TMD: Nem Leninismo, Nem Marxismo. Servir ao Povo, 22 ago. 2023.

¹⁸ ARRUDA, Fausto. Getúlio ou a consolidação do capitalismo burocrático no Brasil. A Nova Democracia, [s.l.], ano XIV, n. 156, 1. quinzena de set. 2015.

¹⁹ JÚNIOR, Caio Prado, A revolução brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 51

"barracão" aniquila o caráter "livre" do trabalho assalariado do colono, inserindo-o em uma condição de semiproletariado, escravo tanto do regime de assalariamento quanto do feudalismo. A existência do "barracão" evidencia a força da renda pré-capitalista e dos remanescentes feudais na economia agrária brasileira, servindo aos interesses do imperialismo e dos grandes latifundiários.

Outras formas de exploração que remetem à semifeudalidade são as relações de "**meeiros**" e "**parceiros**". Nesses arranjos, os camponeses, muitas vezes sem autonomia econômica e carecendo de propriedade de terra, cultivam terras alheias e entregam uma parte substancial de sua colheita (metade ou um terço, a chamada "renda-produto") ao proprietário. Alberto Passos Guimarães documentou essas práticas, destacando que os "parceiros" e arrendatários estavam subordinados aos latifúndios, sem liberdade de escolha de mercado, e sujeitos à exploração por meio de renda em produto e trabalho extra não remunerado²⁰. Essas relações demonstram que o latifúndio e as formas arcaicas de exploração do trabalho agrícola não são meros resquícios do passado, mas sim **pilares estruturais do campesinato brasileiro**. Os camponeses que vivem nessas condições carecem de autonomia econômica e estão presos à dependência personalista do dono da terra, sendo, de fato, "semi-servos". A dívida acumulada pelos colonos, muitas vezes pelo adiantamento de passagens e gêneros com juros elevados, também os reduzia a um estado de semi-escravidão, fixando-os à terra.

Além disso, o campo brasileiro historicamente apresenta uma espécie de **quase corveia** ou trabalho compulsório. Kautsky, por exemplo, observou a analogia entre o trabalho acessório dos pequenos camponeses em grandes propriedades e as corveias feudais, que obrigavam o lavrador a trabalhar para o senhor²¹. No feudalismo, os servos dividiam seu tempo de trabalho entre sua parcela de terra e a "seara do senhor". No Brasil, essa lógica se perpetua através dos "**agregados**" e "**moradores**", que são considerados "herdeiros contemporâneos do sistema feudal da corveia"²². Eles vivem sob coação direta do latifúndio e preenchem a função de reserva de trabalho para as necessidades sazonais dos grandes proprietários. Em algumas regiões, como Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, fazendeiros cedem terras gratuitamente a famílias pioneiras para que derrubem a mata e cultivem por algumas colheitas, com a condição de, posteriormente, semear capim. Esse sistema permite aos latifundiários obter gratuitamente a tarefa mais onerosa de desmatamento para expandir suas áreas de criação, explorando brutalmente a massa

²⁰ GUIMARÃES, Alberto Passos. Op. cit.

²¹ GUIMARÃES, Alberto Passos. A crise agrária. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. (Coleção O Mundo, Hoje; v. 29), p. 266.

²² Ibidem. p. 269.

camponesa. Essas obrigações, que vão além do pagamento em produto ou dinheiro, como a de "consertar estradas, limpar açudes etc." para os arrendatários, reforçam a natureza extra-econômica das relações semifeudais.

Outro aspecto importante de se observar é a relação entre **semifeudalidade, direito e racismo**, que se manifesta de forma estrutural e indissociável na sociedade brasileira. O racismo, desde suas origens, serviu como pilar para justificar a escravização e dizimação dos indígenas e a escravização de africanos, sendo essencial para suprir a falta de mão de obra e explorar as vastas terras da colônia, ligando-se intimamente à questão agrária. O sistema latifundiário, caracterizado por **relações de produção semifeudais**, que persistem no campo e se irradiam para as cidades, gerou um quadro de violência e controle social, exemplificado pelo coronelismo e pelo banditismo, exercendo domínio sobre os moradores da terra. O direito, nesse contexto, embora frequentemente apresente uma face formalmente burguesa, possui um **conteúdo semifeudal subjacente**, garantindo a realização de rendas pré-capitalistas como aborda Rafael Mota Carvalho:

O motivo da confusão estabelecida quanto a existência de um direito paralelo se deve ao fato que o direito brasileiro parece ter uma face formalmente burguesa e que a "jurisdição do latifúndio" aparenta ter um caráter mais bárbaro que o direito formal. Todavia, é importante lembrar que o capitalismo burocrático impulsiona a semifeudalidade de maneira subjacente, ou seja, camuflada. Assim, à primeira vista, as relações semifeudais, ou seja, rendas pré-capitalistas realizadas, podem aparentar como capitalismo, o que não resiste a uma análise mais pormenorizada da realidade. Destarte, o direito formal, em geral, consegue incluir a semifeudalidade devido a subjacência desta, mesmo que a redação da norma, interpretada de maneira literal, aparente ser burguesa. O que não impede normas semifeudais marginais (normas oficiais, mas secundarizadas no ordenamento brasileiro). O importante é que a semifeudalidade esteja escondida nas relações, formalmente burguesas, das normas principais, pois tal exploração arcaica não pode aparecer a olhos vistos.²³

Isso é visível em legislações históricas, como a Lei de Terras de 1850 e a Lei Áurea de 1888, que, longe de serem neutras, atuaram como **instrumentos racistas** para negar o acesso à terra aos negros libertos e imigrantes, perpetuando a segregação e a desigualdade socioeconômica. Essas leis, na prática, reforçavam a autoridade dos senhores de terra e as relações arcaicas de produção, em vez de promover uma transição justa para o trabalho livre.

²³ CARVALHO, Rafael Mota. *O direito burocrático e a subjacência da semifeudalidade no ordenamento*. A Nova Democracia, 15 jun. 2022. Disponível em: <https://anovademocracia.com.br/materias-impresas/o-direito-burocratico-e-a-subjacencia-da-semifeudalidade-no-ordenamento/>. Acesso em: 27 set. 2025.

A persistência do racismo estrutural e da semifeudalidade é garantida e mantida pelo Estado e suas instituições jurídicas, que defendem os interesses de uma aliança de classes dominantes: o imperialismo, a grande burguesia e os latifundiários. **A invisibilidade da exploração arcaica nas normas principais, formalmente burguesas, é um mecanismo crucial para esconder a semifeudalidade.** Desse modo, **a inacessibilidade da justiça para milhões de camponeses torna-se uma ferramenta eficaz para a manutenção dessa estrutura.** O direito, como um sistema de relações sociais de domínio, é, em última instância, determinado pelas relações econômicas e de propriedade. Conforme Nelson Werneck Sodré, as relações de raça não podem ser isoladas das relações de classe, e no Brasil, **o serviço fundamental do direito em um país semicolonial e semifeudal é garantir a realização de rendas pré-capitalistas da terra.** Essa interconexão dialética não só perpetua a **condição de inferioridade socioeconômica e a segregação da população negra e indígena** no campo e na cidade, mas também oculta as divisões raciais por meio de ideologias, como o "mito da democracia racial", um artifício para mascarar a opressiva realidade das relações raciais. A não superação dessas questões agrárias, jurídicas e raciais, profundamente enraizadas na história e na cultura, impede o desenvolvimento autônomo e justo do país.

Essas relações semifeudais, baseadas no monopólio da terra, são cruciais para a burguesia e para parte do latifúndio, que necessitam de uma força de trabalho barata e fixada no campo para a superexploração. A persistência da semifeudalidade impede o pleno desenvolvimento das forças produtivas e a formação de um mercado interno robusto, perpetuando o atraso no campo e contribuindo para a miséria e a espoliação da população rural. A compreensão desses elementos é fundamental para entender a complexa questão agrária brasileira, onde a luta pela terra continua sendo uma contradição aguda entre camponeses pobres e o latifúndio, refletindo a natureza semicolonial e semifeudal da sociedade.

2.A Negação Total ou Parcial do Campesinato como Classe Revolucionária

A negação da semifeudalidade está diretamente ligada à **negação do campesinato** como força social e política relevante. No campo da esquerda, essa posição levou ao que os maoístas denunciam como negação do campesinato, muitas vezes acompanhada da acusação de “desvio camponês” contra aqueles que propugnavam sua mobilização

A **TMD e correntes trotskistas** foram exemplares dessa negação teórica, descartando a necessidade de uma revolução agrária antifeudal e apostando que a própria expansão do capitalismo no campo resolveria as questões. No entanto, a realidade agrária brasileira, marcada por conflitos, manipulações e resistências desde a época colonial, refuta essa tese.

Para o marxismo-leninismo-maoísmo, o campesinato é uma categoria imprescindível na formação social brasileira e na luta por transformação. A revolução democrática, como primeira etapa indispensável nas nações oprimidas, precisa canalizar a energia democrática do campesinato. Lênin, ao estudar a questão agrária, concluiu que o futuro da modernização russa estava sendo jogado no campo, e que a mobilização camponesa era fundamental para a derrocada da autocracia. Mao Tsé-Tung desenvolveu amplamente o **caminho camponês** como pode ser visto no Tomo III de suas obras escolhidas²⁴.

No Brasil, a luta pela terra é de fundamental importância para a solução de grandes problemas nacionais e para o alcance de uma verdadeira democracia. A Liga dos Camponeses Pobres (LCP), por exemplo, interpreta a realidade agrária brasileira alicerçada no conceito de semifeudalidade e propugna pelo **Corte Popular das terras** e a emissão de títulos da terra para os camponeses, tomando as terras dos latifundiários e construindo o poder popular sem a interferência do Estado²⁵. A LCP surge como um movimento que leva a bandeira de **“Conquistar a terra” e “Destruir o latifúndio”**.

A história do Brasil é rica em exemplos da atuação do campesinato e de camadas populares na luta por direitos e contra a opressão. Clóvis Moura, em *Rebeliões da Senzala*, demonstra como os escravos negros não foram passivos, mas sim agentes ativos no processo histórico, contribuindo para solapar as bases econômicas da sociedade escravista²⁶. Ele enfatiza que o escravo rebelde, o quilombola ou o insurreto das cidades, que negava seu *status*, era um elemento positivo e dinâmico. Houve uma continuidade histórica entre as lutas dos escravos e os movimentos reivindicativos dos camponeses.

Movimentos como **Canudos, Contestado e Caldeirão**, estudados por Rui Facó em *Cangaceiros e Fanáticos*, demonstram a rebeldia sertaneja à prepotência dos latifundiários e as aspirações de libertação da terrível exploração, mesmo que sem

²⁴ MAO TSÉ-TUNG. Obras Escolhidas de Mao Tsé-Tung : volume 3. Tradução da equipe de Edições em Línguas Estrangeiras da Editora do Povo de Pequim. São Paulo: Alfa-Omega, 1979.

²⁵ LIGA DOS CAMPONESES POBRES. Nosso Caminho. Goiânia: [s.n.], 2006.

²⁶ MOURA, Clóvis. Rebeliões da Senzala. 2. ed. São Paulo: Anita Garibaldi, 1988.

consciência da necessidade de estabelecer relações de novo tipo²⁷. Essas lutas, no fim do século XIX e início do XX, eram um reflexo de uma luta de classes.

Portanto, a negação do campesinato e da semifeudalidade não é apenas um erro teórico, mas uma postura política que subestima as forças motrizes de uma transformação radical no Brasil. A Revolução Brasileira, para liquidar as três montanhas que oprimem o povo – o imperialismo, o sistema latifundiário e o capitalismo burocrático – exige o reconhecimento do campesinato como uma de suas forças fundamentais. Somente a direção do proletariado revolucionário pode assegurar o cumprimento programático dos interesses das classes revolucionárias, particularmente o acesso à terra para o campesinato pobre através de um programa agrário revolucionário.

²⁷ FACÓ, Rui. Cangaceiros e Fanáticos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.

2- O ESTADO COLONIAL-FEUDAL

O período que se estende de 1500 a 1889 na história do Brasil é fundamental para a compreensão da complexa formação social do país, caracterizada pela persistência de um **Estado colonial-feudal** e, posteriormente, **semicolonial e semifeudal**, onde relações arcaicas de produção coexistiram e se entrelaçaram com o emergente capitalismo internacional. A análise desse período revela a profunda influência do latifúndio, do trabalho escravo e, mais tarde, do imperialismo inglês, que moldaram a estrutura econômica, social e política do Brasil, gerando contínuas tensões e resistências por parte das massas oprimidas.

Desde o início da colonização, o Brasil foi inserido na história global no contexto da formação do mercado mundial e da Revolução Comercial. A metrópole portuguesa, embora não tivesse desenvolvido plenamente o feudalismo em sua forma clássica europeia, transplantou instituições e uma classe dominante que se beneficiou das **doações feudais** no Brasil. O regime de capitanias hereditárias, por exemplo, possuía características feudais em sua legislação, mesmo que a realidade colonial gerasse o escravismo. As *sesmarias*, um instituto jurídico antigo em Portugal para fomentar o uso da terra, foram aplicadas no Brasil para legitimar a posse de vastas extensões, embora as terras brasileiras não tivessem antecedentes de posse como na Europa. Essa **propriedade monopolista da terra** tornou-se um dos pilares do sistema.

A economia colonial, desde seus primeiros dias, estava rigidamente dependente do mercado externo e produzia mercadorias, como o açúcar, com base em relações de produção pré-capitalistas para a acumulação de capital no capitalismo ascendente europeu. A coexistência de feudalismo, escravismo e comunidade tribal indígena marcou a sociedade colonial, com limites imprecisos entre esses regimes que persistiram por séculos. A produção agrícola era caracterizada pela derrubada de matas, queimadas, ausência de irrigação e adubação, um processo "monótono" e predatório que se manteve por séculos.

1.O Período Colonial (1500-1822)

O Estado colonial-feudal brasileiro consolidou-se através de um pacto entre os latifundiários e as potências coloniais e imperialistas. Essa estrutura era, desde sua gênese, um "ferrolho genocida", responsável pela eliminação de milhões de indígenas, escravos negros e do povo pobre em geral.

1.1 As Formas de Trabalho e Exploração

Escravidão Indígena: No início da colonização, a escravização indígena era uma prática comum, gerando conflitos com os missionários. A sistemática dizimação de tribos, tanto por epidemias quanto por ações violentas dos colonizadores, foi uma realidade. Em menos de uma década (1743-1749), 40.000 indígenas foram mortos por varíola, e em 1729, um cabo lusitano, Belchior Mendes de Moraes, teria executado 20.800 índios. A necessidade de mão de obra indígena era tão grande em certas regiões, como a Amazônica, que sem o "gentio" (como eram chamados), "não se dava um passo".

Escravidão Africana: O afluxo de escravos africanos foi um fator crucial e uma das "grandes razões" para a predominância da escravidão negra no Brasil. O tráfico de africanos, desenvolveu-se como uma empresa comercial típica da fase de acumulação primitiva que precedeu o capitalismo industrial. O escravo era legalmente considerado um "simples objeto", sem direitos políticos ou civis, como atestam as Ordenações Manuelinas²⁸. Nas grandes propriedades açucareiras, o status do senhor era medido pelo número de escravos, não pela extensão da terra.

Trabalho Servil e Outras Formas Pré-Capitalistas: Além da escravidão, coexistiam no território diversas formas de trabalho servil. A historiografia, muitas vezes, não se debruça sobre essas áreas secundárias de ocupação, onde relações não escravistas, mas ainda feudais, prevaleciam.

1.2 As Resistências dos Oprimidos

Longe de ser uma história de "testemunhos mudos", a história colonial e imperial foi marcada por contínuas lutas e rebeliões.

Resistência Indígena: Os ameríndios não assistiram passivamente à ocupação de suas terras, sendo "inimigos ferrenhos e combativos". Conflitos como a Confederação dos Tamoios (1554-1567), uma guerra entre europeus e nativos na região costeira de São Paulo e Rio de Janeiro, e a "Guerra Justa" decretada contra os Boruns no Vale do Jequitinhonha em 1808, demonstram a luta pela defesa de seus territórios e culturas.

Quilombos e Revoltas Escravas: A resistência dos escravos foi tenaz e permanente. Os *quilombos* foram formas organizadas de fuga e estabelecimento de comunidades

²⁸ MOURA, Clóvis. Op. cit. p. 56

livres, como o famoso Quilombo dos Palmares, que durou sessenta e cinco anos e constituiu uma "República"²⁹. Palmares foi um foco de disseminação de culturas negras, técnicas e costumes, e um protesto contra o cativo. Além dos quilombos, houve revoltas organizadas com tomada de poder, insurreições armadas e guerrilhas.

Rebeliões Urbanas e Conspirações:

Inconfidência Baiana (1798): Esta revolta é considerada uma das mais avançadas tentativas de emancipação antes da independência de Portugal. Seu programa buscava um "governo de igualdade", onde brancos, pardos e pretos entrariam "sem distinção de cores, somente de capacidade de governar"³⁰. Embora intelectuais teorizassem, a ala mais popular, composta por artesãos, alfaiates, sapateiros, ex-escravos e escravos, apresentou um programa de ação imediata.

Revolta de 1817 (Pernambuco): Embora a elite colonial estivesse mais preocupada com as restrições comerciais e a autonomia administrativa, a participação de setores do clero e as demandas por "Pátria e Liberdade" demonstram um clima de agitação que ia além dos interesses das camadas dominantes.

Outros movimentos conspiratórios no final do século XVIII, como a Inconfidência Mineira (1789) e a Conjura Baiana (1798), evidenciam a influência das ideias revolucionárias europeias, embora com pouca penetração nas massas populares devido ao analfabetismo e à marginalização política.

1.3 A Ascensão do Imperialismo Inglês e a Crise Colonial

A crise do sistema colonial tradicional foi impulsionada por determinações gerais que transcendiam os quadros nacionais. A Revolução Industrial na Europa, especialmente na Inglaterra, gerou a necessidade de expandir mercados, rompendo os regimes de monopólio comercial que caracterizavam as colônias ibéricas. Portugal, já uma "província econômica inglesa", tornou-se um instrumento da política britânica.

A pressão inglesa foi decisiva para a **abertura dos portos brasileiros em 1808** e para a gradual abolição do tráfico negreiro, pois o capitalismo industrial necessitava de "trabalhador que vive de salário" para ampliar mercados. Essa abertura, porém, levou à destruição do artesanato e do comércio local, à evasão de riquezas e ao empobrecimento das populações locais em benefício dos estrangeiros, principalmente ingleses. O Brasil, já na primeira metade do século XIX, era visto como uma "simples província britânica",

²⁹ Ibidem. p. 88

³⁰ Ibidem. p. 61

que fornecia desde capital para melhoramentos internos até utensílios, manufaturas e navios. A historiografia da época aponta que "um escritório inglês" era mais temível "do que todas as peças de artilharia britânica"³¹.

O movimento de independência do Brasil, em comparação com os de colonização espanhola, foi mais um processo de "acomodação" do que de "guerra civil"³². Ele foi impulsionado pela classe dominante, os senhores de terras e de escravos, interessados em assegurar a liberdade de comércio e autonomia administrativa, mas sem alterar as estruturas tradicionais de produção. Assim, a nação independente "continuará na dependência de uma estrutura colonial de produção, passando do domínio português à tutela britânica"³³.

2.O Império (1822-1889)

O Brasil Imperial manteve-se **semicolonial e semifeudal**, com um peso histórico de atraso evidenciado por sua economia agrária-exportadora baseada no latifúndio e no trabalho forçado, intrinsecamente ligada ao imperialismo. O Estado Imperial expressava os interesses do colonialismo inglês, dos senhores de terra (latifundiários, senhores de engenho, criadores de gado e barões do café) e da burguesia compradora (comerciantes vinculados aos capitais externos).

2.1 A Consolidação do Latifúndio e do Imperialismo

O Império foi a "conjugação do latifúndio com o escravismo"³⁴. A classe dominante de senhores de terras e de escravos lutou para manter seus privilégios, enfrentando perturbações internas e pressões externas, e transferindo os prejuízos para outras classes. A Lei de Terras de 1850 estabeleceu condições para que a terra passasse a integrar o mercado, valorizando a agricultura de exportação e definindo os proprietários como uma classe. Contudo, essa lei dificultou o acesso à terra para os ex-escravos e camponeses pobres, garantindo a continuidade do monopólio fundiário. A abolição do tráfico negreiro em 1850, imposta pela pressão britânica, marcou uma transição crucial. Os investimentos antes destinados ao tráfico foram redirecionados para a expansão das lavouras (especialmente café) e para indústrias nascentes. A

³¹ COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República. São Paulo: Unesp, 2006.

³² SODRÉ, Nelson Werneck. Brasil: Radiografia de um Modelo. Petrópolis: Vozes, 1975.

³³ COSTA, Emília Viotti da. Op. cit.

³⁴ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.

Inglaterra, necessitando de mercados ampliados e de trabalhadores assalariados, via a escravidão como um obstáculo.

O capitalismo no Brasil, que surge e se desenvolve na segunda metade do século XIX, o fez "cercado pelos dois lados": externamente pelo imperialismo e internamente pelo latifúndio. Esse **capitalismo burocrático** foi construído sobre uma base semicolonial e semifeudal, onde o capital financeiro, a propriedade monopolista da terra e o capital burocrático-comprador estavam vinculados às formas de mais-valia. A grande produção latifundiária, curiosamente, não gerava uma renda fundiária capitalista para os latifundiários, evidenciando a persistência de relações pré-capitalistas.

2.2 Novas Formas de Exploração e Resistências Camponesas

Mesmo com a abolição legal da escravidão em 1888, as formas de exploração do trabalho no campo brasileiro mantiveram **traços semifeudais**. Com o fim do tráfico, houve tentativas de atrair imigrantes europeus para o trabalho livre, mas muitas dessas experiências falharam devido às condições de exploração. O sistema de parceria, ou meeiros, no qual os colonos trabalhavam a terra e entregavam uma parte da colheita ao proprietário, replicava as dependências características do feudalismo. Esses colonos, muitos deles imigrantes, eram frequentemente submetidos a condições precárias, recebendo "vales, um pedaço de papel, o *bororó*, o *casculo*, complemento da instituição do armazém ou do barracão"

Este sistema é um exemplo claro de relação de produção semifeudal. O camponês recebia um "salário" que só podia ser gasto no comércio controlado pelo latifundiário, anulando o caráter "livre" do trabalho assalariado. O colono era "escravo ao mesmo tempo do regime do salariato e do feudalismo", um semiproletário jungido a formas de exploração feudais e semifeudais, fixado à terra.

A exploração se manifestava também em formas que se assemelhavam à corveia feudal, com trabalhadores rurais obrigados a prestar serviços extras não remunerados ao senhor da terra, ou a ceder terras "gratuitamente a famílias pioneiras" para desmatamento em troca de algumas colheitas e, posteriormente, plantio de capim para o gado. As dívidas, muitas vezes por adiantamentos com juros altos, também fixavam os trabalhadores a uma condição de "semi-escravidão".

Movimentos como os de Canudos e Caldeirão, embora se manifestassem mais fortemente no início da República, tiveram suas raízes nos males do monopólio da terra e do regime latifundiário do Império. Essas lutas representavam a rebeldia sertaneja à

prepotência dos latifundiários e o desejo das massas rurais sem terra por um pedaço de chão para cultivar. A questão camponesa era viva e explosiva, com o país carregando um verdadeiro feudalismo tardio em seu interior.

2.3 O Fim da Escravidão e a Persistência do Atraso

A abolição da escravidão, em 1888, não desfez a estrutura de exploração no campo. Embora a historiografia oficial por vezes atribuísse a abolição à "magnanimidade da Princesa Isabel" ou a modificações no pensamento das elites, as raízes da abolição eram muito mais profundas, resultando de um "processo contraditório" impulsionado pela resistência dos próprios escravos. A Lei Áurea e a política de imigração de trabalhadores europeus, implementadas com base nos interesses da elite agrária, privaram os negros de acesso justo à terra e aos meios de produção, mantendo-os em situação de inferioridade socioeconômica³⁵.

Apesar dos avanços capitalistas na segunda metade do século XIX, com a construção de ferrovias, o surgimento de indústrias e o crescimento do capital bancário, o Brasil ainda carregava um verdadeiro feudalismo tardio, e a sociedade continuava marcada pela "grande propriedade territorial, a ausência de manifestação do pensamento, a pobreza da vida intelectual, o grande silêncio em torno das manifestações que distinguem e classificam"³⁶. As "relações econômicas e sociais da Colônia e do Império" ainda estavam de pé no final do século XIX, sendo necessário "destruí-las e abrir uma nova fase à vida e ao pensamento nacional"³⁷. O Estado Imperial, já no final de sua existência, era um regime "sem alicerces" e "sem uma ideologia que o amparasse", vítima de suas próprias fraquezas e incapaz de resistir às forças que se geravam em seu ventre.

A luta de classes no campo, entre camponeses pobres e o latifúndio, permaneceu como uma contradição aguda, refletindo a natureza semicolonial e semifeudal da sociedade brasileira, que se manteve até o final do período imperial e se projetou para o século XX

³⁵ GIRARDI, Eduardo Paulon. *A indissociabilidade entre a questão agrária e a questão racial no Brasil: análise da situação do negro no campo a partir dos dados do Censo Agropecuário 2017*. São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2022.

³⁶ SODRÉ, Nelson Werneck. *Introdução à Revolução Brasileira*. 4. ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1978.

³⁷ SODRÉ, Nelson Werneck. *Formação Histórica do Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

3- REPÚBLICA VELHA: CONSOLIDAÇÃO DO CAPITALISMO BUROCRÁTICO

A transição da Monarquia para a República no Brasil, formalizada em 1889, não representou uma ruptura profunda e imediata com as estruturas socioeconômicas herdadas do período colonial. Embora a República se apresentasse como um avanço das relações capitalistas, com a intenção de eliminar a herança colonial, esse processo foi, na verdade, **condicionado por um duplo cerco: o imperialismo no plano externo e a persistência do latifúndio no plano interno.**

1. Estrutura do Capitalismo Burocrático

Na virada do século XIX para o XX, o capitalismo global atingiu sua fase monopolista, transformando-se num sistema internacional imperialista que dividiu o mundo entre nações opressoras e oprimidas. O Brasil inseriu-se nesse cenário como uma **semicolônia**, primeiramente sob a dominação britânica e, progressivamente após a Primeira Guerra Mundial, sob a hegemonia ianque.

A essência dessa fase monopolista do capitalismo é a **hegemonia do capital financeiro, a exportação de capital e a posse de colônias ou áreas de influência**. As burguesias imperialistas, que em seus países de origem haviam destruído a base feudal para impulsionar o capitalismo, passaram a se apoiar ativamente nas **condições pré-capitalistas existentes nos países atrasados**, como o Brasil. Isso incluía relações escravistas, semi-escravistas, feudais e semif feudais, que não foram liquidadas, mas sim mantidas e redefinidas para servir à acumulação de capital imperialista. O desenvolvimento capitalista no Brasil, portanto, é um **surto tardio**, ocorrendo em uma fase de declínio geral do capitalismo mundial, o que determinou sua natureza dependente.

O Estado brasileiro, nesse período, se caracterizou como um **Estado latifundiário-burocrático a serviço do imperialismo**, com a grande burguesia (dividida em frações compradora e burocrática) no controle, oprimindo o proletariado, o campesinato e a pequena e média burguesia. A historiografia oficial muitas vezes ignorou ou obscureceu a profundidade dessa dominação e as suas implicações.

A **Lei de Terras de 1850**, mesmo antes da República, já indicava uma tentativa de organizar a propriedade de forma a integrar a terra ao mercado, mas também a **concentrar a propriedade nas mãos de poucos**, definindo os proprietários rurais como

uma classe. Contudo, o **latifúndio** — a grande propriedade rural — permaneceu como a **principal causa do atraso no desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro**. Ele era intrinsecamente ligado a sistemas repressivos de controle da mão de obra, impedia a generalização da pequena e média propriedade e do assalariamento pleno, e obstruía a formação de um mercado interno robusto. A agricultura extensiva, monocultora e voltada para a exportação, características intrínsecas do latifúndio, solidificou a dependência externa.

A política econômica da República Velha, especialmente após o "Encilhamento" (a bolha especulativa financeira dos primeiros anos republicanos)³⁸, viu o Estado, embora com uma fachada liberal, ser **reapropriado pela classe agrária dominante**. Isso se manifestou na "política dos governadores", que, ao entregar os Estados a oligarquias para serem explorados como "fazendas particulares", consolidou um **bloco de poder que associava latifundiários, a burguesia nascente e o imperialismo inglês**, atuando contra os interesses do povo brasileiro.

Outro aspecto interessante de se debruçar antes de abordar sobre as formas da luta de classes nesse período é sobre a famosa crise de 1929. A Crise de 1929, que abalou a estrutura capitalista em escala mundial, funcionou no Brasil como um catalisador para significativas transformações, desvelando a intrínseca debilidade da estrutura produtiva nacional e o caráter particular do capitalismo aqui implantado. O **modelo agroexportador, profundamente dependente do café, entrou em colapso com a queda vertiginosa dos preços no mercado internacional**, causando falências em massa entre os fazendeiros e uma severa contração econômica. Essa crise, que surpreendeu a todos, exigiu uma "solução" drástica: a **queima de milhões de sacas de café** para tentar manter os preços internacionais, um processo que socializou os prejuízos e transferiu as perdas para a coletividade, subsidiando a cafeicultura. No entanto, este período de dificuldade externa — que Nelson Werneck Sodré descreve como uma **"pausa imperialista"**³⁹ — inesperadamente aliviou a economia nacional da intensa pressão das forças econômicas externas, abrindo caminho para um novo ritmo de acumulação interna.

Houve uma **acentuada transferência de investimentos da agricultura para a indústria**, especialmente para o mercado interno, impulsionando a **industrialização por substituição de importações**. A capacidade de reação do Brasil, que emergiu da crise antes mesmo de países capitalistas mais desenvolvidos, com uma configuração

³⁸ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.

³⁹ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit. p. 177

econômica e financeira diferente, comprovou a vitalidade de novos fatores internos. A **interferência ativa do Estado tornou-se crucial**, com a adoção de políticas cambiais e de crédito que subsidiavam a indústria e o desenvolvimento de uma infraestrutura. Contudo, essa mudança também marcou a **transição da hegemonia imperialista britânica para a norte-americana**, com os Estados Unidos se tornando o principal credor e investidor, substituindo progressivamente os capitais europeus.

A crise de 1929 e o movimento de 1930, que dela decorreu e **liquidou as instituições oligárquicas**, no entanto, essa **industrialização foi de caráter conservador**, promovida por uma fração ascendente da burguesia ligada ao aparato do Estado, interessada em uma troca de guardiões do capitalismo burocrático, mas não a sua superação. As tarefas democráticas fundamentais, como a reforma agrária, permaneceram inconclusas. A **concentração fundiária, o latifúndio e as relações semifeudais persistiram como um entrave** ao desenvolvimento pleno do capitalismo e à melhoria das condições de vida do campesinato. O capitalismo burocrático se consolidava, assim, em uma nova roupagem, com a burguesia buscando consolidar seu poder sem romper com o latifúndio e o imperialismo, e reprimindo as aspirações das classes trabalhadoras e camponesas. A miséria, o subemprego crônico e as profundas desigualdades, que já tinham raízes históricas, continuaram a caracterizar a sociedade brasileira, sinalizando que a modernização ocorria em um contexto de **persistência do "atrasado" do capitalismo burocrático**.

2.Lutas Sociais e Modernização Conservadora no Campo e na Cidade

A aparente "paz" do período republicano foi constantemente rompida por diversas manifestações de insatisfação social, tanto no campo quanto nas cidades. No **campo**, a persistência de relações semifeudais, a concentração fundiária e a exploração brutal geraram revoltas camponesas de grande envergadura. Os movimentos de **Canudos (1893-1897), Contestado (1912-1916) e Caldeirão (décadas de 1920-1930)** são exemplos marcantes. Embora muitas vezes descritas pela historiografia tradicional como fenômenos de "fanatismo religioso", essas rebeliões tinham um **caráter social progressista**, traduzindo a aspiração dos camponeses de se libertarem da terrível exploração do latifúndio, que os condenava à estagnação e miséria. As forças repressivas do Estado atuaram violentamente para esmagar esses levantes, demonstrando a brutalidade do Estado oligárquico na manutenção da ordem agrária. Essas lutas rurais, muitas vezes armadas, expuseram a face mais "atrasada" e repressiva

do capitalismo burocrático, onde a pequena penetração capitalista no Nordeste, por exemplo, não havia alterado significativamente as estruturas semifeudais.

Nas **idades**, o desenvolvimento, embora lento, trouxe consigo a expansão das atividades comerciais e o surgimento de **pequenas indústrias de bens de consumo**, especialmente impulsionadas pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a crise de 1929. Isso levou a um aumento da população urbana e à formação de um **proletariado**. Este proletariado, recrutado das "sobras do campo" e das correntes imigratórias⁴⁰, inicialmente carecia de uma consciência de classe consolidada, mas começou a se organizar e a manifestar seu descontentamento através de **greves**, exigindo melhorias nas condições de trabalho, como a jornada de oito horas.

A **classe média**, por sua vez, cresceu consideravelmente, com novas profissões e atividades urbanas. Desempenhou um papel importante nas transformações políticas, como a Abolição e a República, e, mais tarde, em movimentos como o **Tenentismo**. A ascensão do **tenentismo** no cenário político brasileiro representa um momento crucial nas lutas sociais do país, configurando-se como uma expressão da **pequena burguesia**, ou classe média, que, por força de condições objetivas, assumiu um papel de evidência nos movimentos políticos. Este setor da sociedade foi impulsionado à revolta por fatores como a **implacável exploração imperialista**, a **ostensiva e brutal intervenção monopolista nos problemas internos** do Brasil e o **indisfarçado apoio dado às forças internas mais reacionárias**. A grave situação econômica e financeira do país também afetava essa camada, impulsionando-a, e até mesmo parcelas da burguesia, no sentido revolucionário. As lutas do tenentismo, por exemplo, conferiram experiência a figuras como o general Newton Estillac Leal, embora ele tenha colhido poucos dividendos políticos em comparação a outros. Essas manifestações de inconformismo refletiam a crescente inquietação social e a necessidade de transformações diante de uma estrutura que já não atendia às demandas de parcelas importantes da sociedade.

Dentro desse contexto de mobilização e busca por mudanças, a **Coluna Prestes** emergiu como um dos episódios mais marcantes e com ampla repercussão, especialmente entre as **populações rurais**. Sua popularidade, assim como a glória de seu comandante, causou um impacto significativo, chegando a influenciar indiretamente figuras do cangaço como Lampião, que via a Coluna como um contraponto aos **coronéis e grandes fazendeiros** que os perseguiram⁴¹. A Coluna representava, portanto, uma força que se opunha à hegemonia do latifúndio semifeudal e à exploração brutal a que o

⁴⁰ Ibidem. p. 171

⁴¹ FACÓ, Rui. Op. cit. p. 185

campesinato era submetido, mesmo que de forma ainda desorganizada e sem rumos bem definidos. A persistência de relações de produção pré-capitalistas ou semifeudais, o latifúndio e a miséria do campo, que também afetava as cidades, compunham o pólo dominante da sociedade brasileira, cujos interesses estavam intimamente alinhados com a burguesia financeira. Nesse panorama, a Coluna simbolizou a busca por uma saída para essa opressão, e a sua atuação, juntamente com outros movimentos de rebeldia, demonstrava a crescente insatisfação das massas sertanejas exploradas, que necessitavam apenas de incentivos para tomar o caminho da revolta, em um período de acumulação continuada de antagonismos no Brasil. No entanto, a pequena burguesia frequentemente oscilava entre posições radicais e conservadoras, sem a força ou a coragem para impor uma ruptura decisiva

O processo de modernização, nesse período, foi amplamente **conservador**. A industrialização por substituição de importações, embora significativa, não se traduziu em uma transformação estrutural que eliminasse os entraves do latifúndio ou reduzisse a dependência externa. Pelo contrário, o Estado frequentemente favorecia a **concentração econômica e a entrada de capitais estrangeiros**, promovendo uma "modernização" que servia aos interesses do capital monopolista e das elites agrárias, em detrimento dos trabalhadores. A questão do subemprego crônico e da miséria rural, enraizada na formação histórica, permaneceu.

3.A Dinâmica de Classes e a Persistência das Contradições

A República Velha foi um período de intensas contradições entre as diversas classes sociais e as forças externas. A burguesia brasileira, ainda incipiente, emergiu sob o domínio do capital comercial e usurário na fase mercantil, mas só ampliou sua presença a partir da segunda metade do século XIX. No entanto, ela foi uma **burguesia "tímida"**, que preferiu a conciliação com o latifúndio e o imperialismo a uma luta mais radical, temendo a pressão proletária. Essa **conciliação histórica**, longe de ser um traço psicológico, derivava de condições objetivas e da debilidade da burguesia nacional frente aos poderosos interesses agrários e imperialistas. Conseqüentemente, a **revolução burguesa no Brasil permaneceu "inconclusa"** por conta do fim da era das revoluções burguesas com o advento da revolução proletária de outubro de 1917.

A **questão agrária**, com o latifúndio como seu elemento central, continuava a ser um freio ao desenvolvimento do país. A passagem do trabalho escravo ao trabalho assalariado foi irregular e lenta, e as "brechas" abertas pela abolição não resultaram em

uma reforma agrária significativa. O campesinato, desprovido de terras, muitas vezes se viu obrigado a aceitar condições de trabalho que combinavam elementos do salariedade com formas de exploração feudais e semif feudais, como o sistema de *colonato* nas fazendas de café. Isso contribuiu para a formação de uma **vasta massa de trabalhadores rurais precários e para a miséria no campo**, reforçando a lógica do capitalismo burocrático que precisava de mão de obra abundante e barata.

A historiografia marxista, com nomes como Caio Prado Jr. e Nelson Werneck Sodré, buscou **desmistificar a visão tradicional da história brasileira**, que se focava em episódios e grandes figuras, e passou a analisar as **transformações estruturais, a luta de classes e a relação dialética entre o interno e o externo**. Eles destacaram a **"heterocronia"** — a coexistência de diferentes modos de produção (comunidade primitiva, escravismo, feudalismo e capitalismo)⁴² — como uma característica marcante da sociedade brasileira. Essa coexistência, em que o passado colonial e escravista ainda exercia profunda influência, tornou o desenvolvimento capitalista no Brasil um processo complexo e deformado.

Em suma, a República Velha, ao invés de romper radicalmente com o passado, **consolidou um modelo de capitalismo burocrático** que, embora impulsionasse a industrialização e a urbanização, o fez de forma conservadora. Ele manteve o latifúndio e as relações semif feudais no campo, aprofundou a dependência em relação ao imperialismo, e reprimiu as lutas das classes populares. As contradições desse período — entre a burguesia nacional e o imperialismo, entre o proletariado e a burguesia, e entre o latifúndio e o campesinato — não foram resolvidas, mas sim aprofundadas, preparando o terreno para futuros conflitos e para a necessidade de uma **revolução democrática e nacional** que pudesse, de fato, liquidar o latifúndio e enfrentar o imperialismo, abrindo caminho para o socialismo. A compreensão dessas dinâmicas é essencial para entender os desafios persistentes do desenvolvimento brasileiro.

⁴² SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit. p. 246

4- ESTADO NOVO: TRANSIÇÃO IMPERIALISTA E REPRESSÃO

O período que se inicia com o movimento de 1930 e se estende até o final do Estado Novo em 1945 é de vital importância para a compreensão da formação do capitalismo burocrático no Brasil. Longe de ser uma "revolução" no sentido clássico de uma ruptura profunda com as estruturas econômicas e sociais vigentes, o que a historiografia oficial por vezes denomina "Revolução de 1930" foi, na realidade, um **golpe de Estado** que, embora promovesse alterações significativas na superestrutura política, manteve intactas as bases econômicas semicoloniais e semifeudais do país, operando uma mera **troca de guardiões do capitalismo burocrático**.

1.O Movimento de 1930: Um Golpe de Estado e a Ascensão da Burguesia Burocrática

O movimento de 1930 é frequentemente apresentado como um marco de modernização e ruptura com a oligarquia agrária da República Velha. Contudo, as fontes revelam um processo mais complexo e, em sua essência, conservador. Nelson Werneck Sodré, em diversas de suas obras, e Fausto Arruda, de maneira mais explícita, refutam a ideia de uma revolução social. Sodré afirma que a "revolução de 1930 [...] não resultou, com a hegemonia burguesa na composição do Estado e no comando das ações políticas, no cumprimento das tarefas próprias da revolução social"⁴³. Arruda é ainda mais enfático ao declarar que **"1930 não foi revolução nenhuma"**⁴⁴. Em vez disso, foi um golpe de Estado que substituiu a fração dominante da grande burguesia, onde a oligarquia cafeeira paulista cedeu a hegemonia para uma **fração ascendente da burguesia ligada ao aparato do Estado e interessada em promover uma industrialização conservadora**.

A crise de 1929, que abalou a economia mundial e, particularmente, o modelo agroexportador brasileiro baseado no café, criou as condições para esse abalo político. A queda dos preços do café no mercado internacional levou à "derrocada da economia agrícola exportadora"⁴⁵, desestruturando a base de poder das oligarquias tradicionais. Nesse vácuo, a burguesia, que vinha em ascensão com o impulso industrial da Primeira Guerra Mundial, conseguiu disputar o poder.

⁴³ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.

⁴⁴ ARRUDA, Fausto. Op. cit.

⁴⁵ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.

A ascensão de Getúlio Vargas ao poder, fruto do movimento de 1930, representou a **"derrota das suas [do tenentismo] aspirações democrático-burguesas"** e a ascensão política de uma **"fração burocrática" da grande burguesia local**⁴⁶. Essa nova fração se utilizaria do Estado para impulsionar e consolidar o capitalismo burocrático. O movimento, embora tivesse um "apoio popular indispensável", não contou com a participação ativa da classe operária e, mais tarde, voltaria a se posicionar contra ela. As forças que ascenderam ao poder em 1930 eram heterogêneas e, inicialmente, não possuíam um plano de reformas bem definido, tateando em busca de orientação. O caráter conservador do movimento logo se manifestaria, com o poder assumindo "formas repressivas e [tendendo] à busca de uma hipotética harmonia entre as classes"⁴⁷.

Assim, o movimento de 1930 não significou a superação do capitalismo burocrático, mas sim a sua **reestruturação e fortalecimento**, perpetuando a natureza semicolonial e semifeudal do país.

2. Transição Imperialista e o Cenário Geopolítico Interno e Externo: Manobra de Vargas entre as Potências

O contexto internacional da década de 1930 foi marcado por profundas transformações, incluindo a **crise geral do capitalismo, a ascensão do fascismo e nazismo na Europa, e o acirramento das contradições interimperialistas**. Nesse cenário, o Brasil se tornou um "palco de grande disputa entre as potências, enfraquecendo crescentemente o peso da Inglaterra"⁴⁸.

A dominação imperialista sobre o Brasil, historicamente britânica, começou a ceder lugar à **ascensão dos Estados Unidos como potência hegemônica**. Fausto Arruda destaca que Getúlio Vargas atuou como um quadro da burguesia burocrática, habilidoso em **"tirar proveito de situações como a depressão de 1929, as contradições entre Inglaterra e USA e de ambos com a Alemanha hitlerista"**⁴⁹. Isso não significou uma transição direta para o domínio do Eixo (Itália e Alemanha), mas sim uma **política de equilíbrio** por parte do Estado Novo, buscando tirar proveito das contradições entre os diversos imperialismos.

⁴⁶ ARRUDA, Fausto. Op. cit.

⁴⁷ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.

⁴⁸ ARRUDA, Fausto. Op. cit.

⁴⁹ Ibidem.

O Estado Novo (1937-1945), liderado por Getúlio Vargas, representou uma manifestação singular do fascismo no Brasil, adaptada às condições semicoloniais e semifeudais do país, e caracterizou-se por uma intensa repressão, centralização do poder e o uso sistemático da propaganda. Vargas, um “oligarca esclarecido”, buscou no modelo italiano do fascismo a inspiração para reestruturar o Estado brasileiro. No plano interno, o regime foi de **caráter fascistizante**, marcado por uma centralização extrema do poder, a supressão das liberdades civis, a **cultuação do chefe (Vargas como "Guia")** e o corporativismo, com sindicatos e organizações patronais atrelados ao Estado e proibidos de agir livremente. A **propaganda institucionalizada** desempenhou um papel crucial na construção e manutenção desse regime. O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) foi criado para instituir a censura e difundir uma imagem idealizada de Vargas. Ele foi **"mitificado por uma poderosa máquina de propaganda"**, alcançando níveis de popularidade comparáveis a líderes como Hitler e Mussolini, sendo apelidado de **"pai dos pobres"**⁵⁰. No entanto, essa imagem contrastava com a realidade de que, ao mesmo tempo em que acenava com benefícios trabalhistas através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Vargas reprimia severamente as lutas classistas e populares. O anticomunismo foi uma bandeira constante, utilizada para "anestesiá-las consciências" e desviar a atenção da essência dos problemas.

Em suma, o Estado Novo e a Era Vargas representaram um período de **"[pseudo-]revolução burguesa operada... contra o proletariado"**⁵¹, onde a ditadura e o fascismo foram as ferramentas para consolidar o capitalismo burocrático, manter a subordinação nacional ao imperialismo e perpetuar as relações semifeudais no campo, com a violência e a propaganda como pilares centrais.

A política externa de Vargas visava a "neutralizar o primado norte-americano"⁵² e a "buscar de uma política comum" com países próximos ou, em relação à Europa e Oriente, para atenuar a influência ianque. Internamente, o regime buscou inspiração nas **formas autoritárias e centralizadoras** do fascismo e nazismo, especialmente a partir de 1937 com a instauração do Estado Novo. O fascismo, como "teoria política" do imperialismo, tinha o objetivo de "ajustar contas com a classe operária" e combater o socialismo. Contudo, como Nelson Werneck Sodré observa, se o fascismo italiano e o nazismo alemão correspondiam a uma etapa capitalista plenamente desenvolvida, "o

⁵⁰ Ibidem.

⁵¹ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.

⁵² Ibidem.

Estado Novo deveria corresponder a uma etapa capitalista inicial"⁵³, adaptando as exterioridades do fascismo para um contexto de capitalismo burocrático.

Apesar das tentativas de Vargas de equilibrar as relações, a tendência de longo prazo era a consolidação da **hegemonia norte-americana**, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Os EUA, emergindo como superpotência, impuseram "condições de extrema dependência" à América Latina, o que se contrapunha à "questão nacional" defendida pelos países da região. O Brasil, entre 1930 e 1945, conseguiu reduzir os empréstimos externos e os investimentos estrangeiros, utilizando a "pausa na exploração imperialista" para impulsionar a acumulação interna. No entanto, esta "folga" foi temporária e seria reorientada no pós-guerra.

3.A Repressão como Pilar do Estado Novo

O Estado Novo (1937-1945) é intrinsecamente ligado a um período de **forte repressão estatal**, que visava a **"isolar e reprimir as forças populares"**⁵⁴. Essa repressão foi um componente essencial da estratégia da burguesia para consolidar o capitalismo burocrático e avançar com suas reformas, sem a participação do proletariado e das classes camponesas.

A justificativa para a ditadura, segundo Fausto Arruda, era o combate ao "perigo vermelho" e a necessidade de impor o "lucro máximo dos seus monopólios"⁵⁵. Vargas, enquanto buscava o apoio dos trabalhadores com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), também **"reprimia as lutas classistas"**⁵⁶. A legislação trabalhista, embora "pretensamente trabalhista", foi "montada para subordinar o trabalho às condições que o Estado burguês impunha"⁵⁷.

A repressão a grupos considerados opositores ou ameaçadores ao regime, em particular durante o Estado Novo e períodos subsequentes, foi uma característica marcante da política brasileira, visando o controle social e a manutenção de uma ordem específica. Essa repressão se manifestou de forma intensa contra comunistas, tenentistas e outras camadas da pequena e média burguesia além também de grupos étnicos negros de diversas estratificações de classe, com episódios de perseguição, tortura e assassinato que marcaram a história do país.

⁵³ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.

⁵⁴ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.

⁵⁵ ARRUDA, Fausto. Op. cit.

⁵⁶ Ibidem.

⁵⁷ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.

3.1 Repressão a Comunistas e a Intentona

A "Intentona Comunista" de novembro de 1935 foi um levante armado liderado pelo Partido Comunista do Brasil (PCB) e militares de esquerda, como o capitão Luís Carlos Prestes. A insurreição eclodiu em Natal, Recife e Rio de Janeiro, mas foi **debelada em poucos dias**, pois o governo já a esperava, contando inclusive com a ajuda do serviço secreto britânico, o MI6, para monitorar os comunistas.

Após o fracasso da Intentona, Getúlio Vargas desencadeou uma **onda de terror**, prendendo cerca de 7 mil pessoas em todo o país. A **tortura sistemática de presos políticos foi estabelecida**, com centros de tortura funcionando abertamente em locais como o navio-prisão Pedro I e a Colônia Penal da Ilha Grande. Muitos militantes foram mortos ou entregues a regimes estrangeiros. Esse período de "reação fascista" foi inaugurado com a repressão à Intentona de 1935 e o sistema de vigilância que se seguiu. O governo, através de figuras como o ministro da Guerra Eurico Gaspar Dutra, o general Góis Monteiro e Filinto Müller, tomou providências para **criar um ambiente social favorável**, insuflando a imprensa reacionária, coagindo o Congresso a aprovar leis de exceção e, principalmente, desencadeando uma **"tremenda repressão" não apenas contra os revoltosos, mas contra todos os considerados opositores**. O **anticomunismo** foi uma linha de formação ideológica nas Forças Armadas, servindo de sustentáculo para o Estado latifundiário-burocrático. O levante de 1935 foi distorcido pela "sórdida farsa" de que militares comunistas promoveram "assassinatos de militares que dormiam", quando, na realidade, ocorreram "atos infames e protervos de execução sumária, principalmente de soldados e suboficiais revolucionários já rendidos, desarmados e manietados"⁵⁸. As perseguições políticas e ideológicas, que começaram em 1935 com o pretexto de "política fora dos quartéis," se aprofundaram em expurgos de oficiais e praças nas décadas seguintes.

O caso de Olga Benário Prestes é um exemplo notório dessa repressão. Militante comunista alemã e companheira de Luiz Carlos Prestes, Olga foi **entregue a regimes estrangeiros (no caso, a Alemanha nazista) mesmo estando grávida** de Prestes. Esse ato ilustra a brutalidade e a extensão da repressão contra comunistas no período.

A segunda Guerra Mundial, embora tenha imposto o retorno das instituições democráticas, viu a retomada da **legislação eleitoral anterior com poucas modificações e a manutenção da discriminação do analfabeto**, e o grande "fantasma" agora era o proletariado. Em 1947, a proscrição do Partido Comunista significou o

⁵⁸ ARRUDA, Fausto. Op. cit.

fechamento das Ligas Camponesas e a ocorrência da maior parte dos assassinatos, prisões e perseguições no campo, com a adoção de uma política arbitrária pelo governo de Dutra. Foram cassados mandatos de parlamentares comunistas e o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade, além do controle da atividade sindical nos moldes do Estado Novo.

3.2 Repressão ao Tenentismo e as Camadas da Pequena e Média Burguesia

Durante o período do Estado Novo (1937-1945), liderado por Getúlio Vargas, a **repressão ao tenentismo e às camadas da pequena e média burguesia** foi um aspecto central da consolidação de um regime autoritário e **fascistizante**. O tenentismo, que havia sido uma vanguarda do reformismo e um "aguerrido destacamento vanguardeiro da burguesia" nos movimentos que antecederam o Golpe de 1930, teve suas aspirações democrático-burguesas derrotadas com a ascensão de Vargas. Após o golpe de 1930, que inicialmente trouxe um "sopro renovador" à política, as oligarquias rapidamente buscaram **afastar os elementos ligados ao tenentismo**, que representavam a pequena burguesia. Como Sodré observa:

Mas, logo após a revolução que alterara o sistema eleitoral da forma antes referida, quando a vida política recebia saudável sopro renovador, apareciam personagens novos, partidos novos, correntes novas de opinião, as oligarquias trataram de alijar os elementos ligados ao tenentismo, vindos no bojo do movimento militar, representantes típicos da pequena burguesia. Como os militares que fizeram a República, eles eram bons como instrumento, como executantes, como agentes da tomada do poder; para governar, para participar do poder, apresentavam inúmeros inconvenientes: tinham honestas ideias reformistas, algumas vezes, e até mesmo, em uns poucos casos, procuravam pô-las em prática; não respeitavam antiquíssimos direitos adquiridos, tradições mantidas pelo conformismo, desejavam representação democrática e mesmo justiça. Era demais, evidentemente. Começou a rcação que, iniciada com a rebelião de 1932, deveria encrespar-se na vigorosa campanha de repressão que levou à revolução de 1935 e, pelos tortuosos caminhos do estado de sítio e do estado de guerra, chegou finalmente, à ditadura do Estado Novo.⁵⁹

A ascensão de Vargas ao poder em 1930 representou a **hegemonia da fração burocrática da burguesia**, a qual se beneficiou do "contorcionismo político" de Vargas diante das potências imperialistas. O Estado Novo, de fato, constituiu uma tentativa de realizar uma **"revolução burguesa sem o proletariado"**⁶⁰. Ele adotou aspectos externos do fascismo ascendente no cenário mundial, mas no contexto brasileiro,

⁵⁹ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit. p. 219

⁶⁰ SODRÉ, Op. cit.

correspondia a uma etapa inicial do capitalismo. As contradições internas foram disfarçadas por um "aparato policial, a brutalidade repressiva e a extremada centralização"⁶¹. O regime utilizou um "aparelho militar intensamente mobilizado ideologicamente" e uma forte repressão policial para assegurar a subordinação do trabalho aos interesses do Estado burguês. Getúlio Vargas foi "mitificado por uma poderosa máquina de propaganda", enquanto seus opositores eram severamente reprimidos, com a criação do Tribunal de Segurança Nacional e a promulgação da Constituição "Polaca", fundamentada no corporativismo, em 1937. Durante dez anos, o Brasil não teve eleições.

3.3 O Estado Novo e o Branqueamento da Raça

As políticas e a repressão direcionadas aos negros no Brasil, especialmente durante o Estado Novo e o segundo governo de Getúlio Vargas, foram marcadas por um caráter racista e eugênico, visando o "branqueamento" da população e a marginalização dos afrodescendentes. O Estado Novo é descrito como uma forma autoritária de governo, assemelhada aos regimes fascista e nazista. Havia uma crença subjacente de que o desenvolvimento do Brasil dependia da "arianização" de sua força de trabalho, o que levou a grandes investimentos públicos para atrair colonizadores brancos para "melhorar a raça". Esta mentalidade, que via o país como mais civilizado quanto mais "branqueado", era um contínuo no pensamento social brasileiro.

Emília Viotti da Costa observa que intelectuais brasileiros do século XIX e início do XX foram fortemente influenciados por ideias europeias racistas, como as de Lapouge e Gobineau, que postulavam a inferioridade dos povos mestiços e a superioridade da raça branca⁶². No entanto, esses intelectuais adaptaram essas ideias à realidade brasileira, buscando "eliminar o 'estigma' negro no futuro, através da miscigenação" e adotando um "preconceito de cor" em vez de um "preconceito de origem".

As elites brasileiras, que eram uma minoria branca cercada por uma maioria de mestiços, viam na miscigenação e no "branqueamento" a solução para os problemas raciais do país. Nelson Werneck Sodré destaca que essa atitude refletia um desejo de distanciamento em relação ao negro e uma afirmação de brancura, um "auto-atestado de arianização"⁶³.

⁶¹ Ibidem.

⁶² COSTA, Emília Viotti da. Op. cit.

⁶³ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit. p. 158

Essa ideologia colonialista, que convencia a elite de sua própria inferioridade racial e explicava seus sucessos pessoais como exceções, levou a medidas administrativas, políticas e repressivas para estancar o fluxo demográfico negro e estimular a entrada de brancos "civilizados". Quanto a isso Clóvis Moura aponta que:

há um continuum nesse pensamento social da inteligência brasileira: o país seria tanto mais civilizado quanto mais branqueado. Essa subordinação ideológica desses pensadores sociais demonstra como as elites brasileiras que elaboram esse pensamento encontram-se parcial ou totalmente alienadas por haverem assimilado e desenvolvido a ideologia do colonialismo. A esse pensamento seguem-se medidas administrativas, políticas e mesmo repressivas para estancar o fluxo demográfico negro e estimular a entrada de brancos "civilizados".⁶⁴

A política de incentivo à imigração europeia tinha, entre outros objetivos, o de "branqueamento da raça brasileira". As Leis de Terras de 1850, a Lei Áurea e as políticas de atração de imigrantes europeus foram fatos cruciais e racistas que contribuíram para a segregação socioeconômica dos negros no Brasil. A Lei de Terras de 1850, por exemplo, dificultou o acesso à terra para os libertos, enquanto imigrantes europeus eram incentivados a vir. A historiografia aponta que a abolição da escravidão no Brasil, promovida por brancos e por mulatos e pretos assimilados pelas elites, abandonou os ex-escravos à própria sorte. Eles foram marginalmente reintegrados na economia capitalista e substituídos por imigrantes em diversos setores. A discriminação contra negros e mulatos era evidente, inclusive na exclusão de oportunidades de ascensão social e econômica.

No contexto do Estado Novo, essa discriminação se manifestava de formas explícitas, como na proibição da entrada de negros, mulatos, judeus e filhos de operários em instituições educacionais e militares. No entanto, em momentos de necessidade, como nas guerras, esses grupos eram recrutados. Moura documenta:

Durante o Estado Novo, vigorou uma norma discriminatória na Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo, quando se proibia a entrada de negros, mulatos, judeus e filhos de operários. A norma foi baixada pelo então Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra. Ela somente foi relaxada quando o Brasil entrou na guerra contra a Alemanha e, aí sim, os negros, mulatos, judeus e operários foram recrutados para irem morrer, da mesma forma como aconteceu na Guerra do Paraguai, quando os filhos dos senhores de engenho mandavam em seu lugar os escravos de seus pais.⁶⁵

⁶⁴ MOURA, Clóvis. *Sociologia do Negro Brasileiro* [e-book Kindle]. 1. ed. São Paulo: Perspectiva S/A, 1 jan. 2020. p. 47. Disponível na Amazon Kindle. Acesso em: 27 ago. 2025.

⁶⁵ *Ibidem*. pp. 139-40

Essa prática de utilizar populações marginalizadas em conflitos remonta a períodos anteriores, como a Guerra do Paraguai, onde muitos libertos contribuíram para o lado brasileiro.

Em suma, a repressão aos negros, o ideal de branqueamento e a política migratória na primeira metade do século XX, especialmente sob o Estado Novo, são reflexos de um racismo estrutural e de uma elite que, embora desejasse um "progresso" europeizado para o Brasil, não estava disposta a conceder direitos e oportunidades iguais à população negra que ajudou a construir o país.

Em suma, a repressão a esses grupos, sejam comunistas, tenentistas, segmentos da pequena e média burguesia ou negros e afrodescendentes, foi uma ferramenta sistemática do Estado brasileiro para controlar a população, impedir movimentos sociais e políticos que desafiassem a ordem estabelecida e consolidar um modelo de desenvolvimento capitalista que beneficiava as elites e o capital estrangeiro. O anticomunismo, as ditaduras e a violência policial foram elementos centrais dessa estratégia.

4.Mudanças Econômicas e o Reforço do Capitalismo Burocrático

O período do Estado Novo foi caracterizado por uma série de mudanças econômicas que visavam a alavancar o grande capital de modo a impulsionar e consolidar o capitalismo burocrático. Fausto Arruda destaca que, neste gerenciamento, **"o exército, a burocracia administrativa e os órgãos legislativos e judiciários serão mobilizados para dar cobertura aos interesses do imperialismo, da grande burguesia (principalmente a financeira) e do latifúndio"**⁶⁶.

A crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial criaram uma "pausa na exploração imperialista"³⁵³⁶, que foi um momento de "avanço da acumulação capitalista interna". Houve uma **"acentuada transferência de investimentos da agricultura para a indústria"**, impulsionando o mercado interno⁶⁷. A indústria tornou-se um elemento indispensável ao funcionamento normal da economia brasileira, e o país entrou na etapa de produção de bens de consumo, e depois, durante a Segunda Guerra Mundial, no campo dos bens de produção. Essa industrialização foi de caráter conservador, promovida pela fração burocrática da burguesia.

⁶⁶ ARRUDA, Fausto. Op. cit.

⁶⁷ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.

O Estado desempenhou um papel central na promoção da industrialização. Fausto Arruda ressalta que "O comando externo da produção agrícola, dos meios de transporte e da industrialização cede lugar à ação interna e oficial, com a consequente e necessária mobilização popular, vinculada ao reforço autoritário e centralizador do governo"⁶⁸. Foram criados "Comissões e autarquias" para a defesa da agricultura e da indústria extrativa, como o Departamento Nacional do Café (1933). O planejamento estatal, embora com "tímidos ensaios" antes, ganhou mais fôlego, com planos como o SALTE.

O Estado Novo adotou uma legislação que se reveste de nítido sentido nacionalista, com princípios que visavam a facilitar a capitalização, a reter no interior parcela maior da acumulação, a utilizar o mercado interno. A questão nacional foi posta em primeiro plano, com sacrifício da questão democrática. A legislação, em diversos níveis, protege a indústria e assenta no mercado interno o seu desenvolvimento.

O gerenciamento Vargas se servirá do Estado para alavancar o grande capital de modo a impulsionar e consolidar o capitalismo burocrático. Este capitalismo burocrático, conforme a análise maoísta citada, é o **capitalismo que o imperialismo desenvolve nos países atrasados, que compreende o capital dos grandes latifundiários, dos grandes banqueiros e dos magnatas da grande burguesia**. Ele exerce exploração sobre o proletariado, o campesinato e a pequena burguesia e restringe a burguesia média. Essa combinação do capital monopolista com o poder do Estado é que o torna capitalismo monopolista estatal, comprador e feudal.

Apesar dessas mudanças e do impulso à industrialização, o Brasil continuava a ser um país atrasado, submetido à dominação estrangeira e com milhões de pessoas vivendo na miséria. A industrialização, embora importante, não rompeu com as **estruturas arcaicas** e não alterou as **relações semifeudais** no campo, que continuavam a servir de base para a acumulação de capital.

O Estado Novo, emergindo do golpe de 1930, representou um avanço por ser uma pseudo-revolução burguesa no Brasil, mas de um **caráter singular e conservador**, operada — ao contrário dos modelos históricos clássicos — contra o proletariado. Consolidou o capitalismo burocrático ao reestruturar o Estado e impulsionar a industrialização sob forte controle estatal, mantendo, contudo, a aliança com o latifúndio e a subordinação ao imperialismo.

A miséria, o subemprego crônico e as profundas desigualdades, já históricas, persistiram. A "modernização" brasileira, impulsionada pelo Estado Novo, ocorreu sem a superação das **tarefas democráticas fundamentais** da revolução burguesa, como a

⁶⁸ ARRUDA, Fausto. Op. cit.

reforma agrária. O latifúndio e as relações semifeudais permaneceram como um entrave ao desenvolvimento pleno. O Estado, sob Getúlio Vargas, conseguiu, por um tempo, compor uma hegemonia que amalgamasse interesses contraditórios da grande burguesia, do latifúndio, classes médias (burguesia nacional) e dos trabalhadores, através de apelos e comoções sociais pela conciliação, mas o fez por meio da repressão e de uma industrialização que servia aos interesses da grande burguesia e do imperialismo.

Assim, a primeira "Era Vargas" foi um período de tempestuoso crescimento das relações capitalistas, mas que não superou a natureza semicolonial e semifeudal do Brasil. Ela marcou a transição para uma nova fase do capitalismo burocrático, onde a burguesia, embora ascendente, demonstrou sua **"debilidade econômica"** e sua preferência por transigir a lutar, temendo mais a pressão proletária do que o enfrentamento ao imperialismo. As contradições entre o "novo" (industrialização, intervenção estatal) e o "velho" (latifúndio, dependência externa) se aprofundaram, definindo o caráter do desenvolvimento brasileiro como um "carro da História" que avança aos "trancos e barrancos".

5- FINAL DA ERA VARGAS (1954): POPULISMO, CRISE E A LUTA PELO CAMINHO REVOLUCIONÁRIO

Com o fim do autoritário Estado Novo em 1945, que marcou uma fase de liquidação do regime em meio à derrota do nazi-fascismo e militarismo japonês, o Brasil entrou em um breve período de democracia liberal, com a Constituição de 1946 legalizando partidos e realizando eleições.

1.O Retorno de Vargas ao Poder e seu Nacionalismo Vacilante

Nesse cenário, Getúlio Vargas, uma figura central da vida política brasileira por um quarto de século, retornou ao poder em 1951, eleito presidente da República pelo recém-fundado Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Seu retorno foi impulsionado por um **discurso populista e nacionalista**, que capitalizava a saudade popular de algumas medidas sociais de sua era anterior, construindo a imagem de "pai dos pobres". Vargas, considerado por alguns o "mais talentoso e importante quadro burguês de toda nossa história"⁶⁹ adotou uma agenda de industrialização e nacionalismo econômico, destacando-se a campanha "**O petróleo é nosso**". Esta foi a maior mobilização de opinião pública já conhecida no Brasil, envolvendo todas as classes sociais e se opondo à "grande imprensa", que, financiada por monopólios estrangeiros, era abertamente contrária à nacionalização. A campanha culminou na fundação da Petrobrás em 1953, uma empresa estatal criada para explorar e refinar petróleo, visando manter essa riqueza estratégica sob controle nacional. Além disso, Vargas implementou políticas trabalhistas de apelo popular, como um aumento de 100% no salário mínimo em 1954. Ele também denunciou a espoliação imperialista, que "sangrava as energias de trabalho do povo brasileiro" através da remessa de lucros de capitais estrangeiros, o que o colocou em rota de colisão com poderosos interesses.

No entanto, o governo Vargas desse período foi marcado por intensos **embates entre as diversas frações da burguesia** e uma profunda ambiguidade. Vargas, que já havia consolidado o **capitalismo burocrático** no Brasil, representava os interesses da **grande burguesia burocrática associada ao imperialismo e dos latifundiários**. Sua política externa, embora com retórica nacionalista, permanecia inserida no contexto da Guerra Fria e cedia às exigências imperialistas no combate à esquerda interna. A burguesia compradora e o imperialismo estadunidense viam as políticas nacionalistas de Vargas

⁶⁹ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.

como excessivas e inconvenientes, irritados com a limitação de remessa de lucros e o monopólio estatal do petróleo, e orquestravam uma forte oposição conservadora, capitaneada pela grande imprensa. Mesmo a Lei 2.004, que criou a Petrobrás, foi sancionada por Vargas, mas seu governo havia perseguido movimentos de massa que a defendiam, e ele escolheu um notório opositor do monopólio estatal para liderar a empresa, evidenciando uma "profunda contradição". Essa manobra de desmoralização, orquestrada pelo imperialismo, buscava separá-lo de sua base política popular e da corrente nacionalista militar que o havia apoiado na posse. A luta interna dentro do governo Vargas também apresentou duas faces: uma nacionalista, com ministros como o General Newton Estillac Leal defendendo a Petrobrás e a soberania nacional, e outra caracterizada por uma composição ministerial e política externa alinhada aos interesses estrangeiros e latifundiários. A derrota da corrente nacionalista militar, por exemplo, "coincidia" com o andamento do projeto da Petrobrás no Congresso, ilustrando a intensa pressão e os conflitos que permeavam a cúpula do Estado. A "burguesia nacional", embora presente, era débil e oscilava entre se aliar às massas populares e se comprometer com a grande burguesia.

Um exemplo da contradição entre frações da burguesia nesta época foi a atuação da **União Democrática Nacional (UDN)**, um partido político que emergiu no cenário brasileiro após o fim do Estado Novo, congregando **liberais conservadores, muitos dos quais ligados a interesses externos**. Representava uma fração específica da burguesia – a **burguesia compradora**, frequentemente aliada ao imperialismo estadunidense. Essa fração, apeada da hegemonia do poder de Estado desde 1930 (com a ascensão de Vargas), via no segundo governo Vargas uma oportunidade para retomar o controle.

A UDN atuou de forma veemente **contra Getúlio Vargas** e suas políticas no período de 1951-1954, caracterizado por um discurso populista e nacionalista que culminou na campanha "**O petróleo é nosso**" e na criação da Petrobrás. As modestas políticas nacionalistas de Vargas, como o controle cambial, o aumento do salário mínimo e a criação da Petrobrás, foram interpretadas pelos Estados Unidos e pela burguesia compradora brasileira como **ameaças a seus interesses estabelecidos**. A UDN, junto com veículos da **grande imprensa** (como O Globo e a Tribuna da Imprensa), liderou uma forte oposição conservadora, orquestrando uma **campanha virulenta** contra o governo Vargas.

A Embaixada estadunidense e a CIA apoiaram ativamente a oposição a Vargas, fornecendo auxílio a militares e jornalistas anti-Vargas. A UDN, como partido

"social-entreguista," atuava em aliança com classes dominantes "lacaías" (latifundiários e grandes burgueses) e monopólios estrangeiros para bloquear o desenvolvimento nacional autônomo. As forças reacionárias atacaram simultaneamente os militares nacionalistas e a candidatura de Vargas. A UDN e seus aliados usaram a campanha contra o Clube Militar (que abrigava a corrente nacionalista) e a acusação de favorecimento (como o caso do jornal Última Hora) para desmoralizá-lo e enfraquecer sua base popular. A coincidência do encaminhamento do anteprojeto da Petrobrás ao Congresso com a campanha contra o Clube Militar dividiu a corrente nacionalista, contribuindo para o isolamento de Vargas.

Em resumo, a UDN, representando a burguesia compradora e aliada ao imperialismo, foi uma força política central na oposição ao segundo governo Vargas, utilizando táticas de deslegitimação, propaganda anticomunista e articulação com interesses estrangeiros para minar as políticas nacionalistas e pavimentar o caminho para a sua queda. Para essa fração, a política de Vargas, embora com retórica nacionalista, não era suficientemente alinhada aos seus interesses de submissão estrutural ao imperialismo e conciliação com as oligarquias.

Em suma, o segundo governo Vargas foi um palco de complexas lutas de classes e frações burguesas, onde o nacionalismo superficial de um fascista populista tentava conciliar interesses antagônicos, mas as forças do atraso e do imperialismo atuavam incessantemente para minar qualquer avanço real na libertação econômica e política do Brasil.

2.O Cenário Geopolítico Interno e Externo

O segundo governo de Getúlio Vargas, que se estendeu de 1951 a 1954, foi profundamente moldado por um complexo cenário geopolítico externo e interno, tendo como pano de fundo a **Guerra Fria**. Esse período, embora caracterizado por um **populismo nacional-desenvolvimentista** na forma, na essência, manteve e até aprofundou as **relações de submissão estrutural ao imperialismo e de conciliação com as oligarquias**.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, os **Estados Unidos emergiram como a potência hegemônica**, ditando uma **linha dura anticomunista** no hemisfério ocidental. O Brasil, como um país dependente, foi diretamente afetado, enfrentando **pressões dos EUA por alinhamento e repressão ao comunismo interno**. A "Guerra Fria" serviu como a **base ideológica para a subordinação** à política norte-americana,

justificando a criação de uma "doutrina de segurança nacional" para combater um suposto inimigo externo comum. No plano econômico, o governo Dutra, que antecedeu Vargas, e o próprio Vargas, consumiram divisas acumuladas durante a guerra na compra de materiais desnecessários para um conflito mundial tido como inevitável, transformando o Brasil de credor em devedor. A Guerra da Coreia (1950-1953) intensificou essas pressões, demandando **participação militar brasileira e elevando as exigências econômicas dos EUA**, que buscavam **proteção absoluta para seus investimentos massivos**.

A Postura de Vargas e a Manutenção do Domínio Norte-Americano: Apesar da retórica de "O petróleo é nosso" e das políticas que visavam à industrialização nacional e ao bem-estar social, o governo Vargas desse período carregava uma **profunda contradição**. Vargas representava, em essência, os interesses da **grande burguesia burocrática laica do imperialismo e dos latifundiários**. Vargas representava, em essência, os interesses da **grande burguesia burocrática associada ao imperialismo e dos latifundiários**.

A política externa de Vargas, mesmo com o "verniz de nacionalismo", permaneceu inserida na Guerra Fria e **cedeu às exigências imperialistas no combate à esquerda interna**. Ele chegou a enviar tropas para lutar na Guerra da Coreia ao lado dos EUA. A composição de seu ministério era "visceralmente dilacerada", com figuras comprometidas com a reação e a dependência de trustes e monopólios estrangeiros. O **Ministro das Relações Exteriores era funcionário de um grande truste petrolífero mundial**, e o **Ministro da Fazenda era um instrumento de organizações financeiras estrangeiras**.

Na realidade, Vargas consolidou um Estado burguês-latifundiário serviçal do imperialismo. A política de compensações adotada por seu governo resultava em concessões ao imperialismo no econômico e político. O **adestramento do oficialato das Forças Armadas brasileiras pelos imperialistas ianques**, através de "cursos de lavagem cerebral" na Escola das Américas e no Pentágono, garantiu que a força armada se consolidasse como sustentáculo da condição semicolonial e semifeudal do Estado brasileiro. A política externa do governo Kubitschek, que se seguiu, consolidou a "opção pelo imperialismo", assentando na entrada massiva de investimentos estrangeiros e na "saída ilimitada de lucros de empresas estrangeiras".

Em conclusão, a "época de Vargas" foi um período de avanço do capitalismo burocrático, onde a **burguesia brasileira, mesmo em sua vertente "desenvolvimentista", não conseguiu ou não ousou enfrentar o domínio imperialista e a oligarquia agrária de forma decisiva**. Assim, a fachada nacionalista de Vargas, embora mobilizadora e importante, não alterou fundamentalmente a

condição de dependência do Brasil ao imperialismo norte-americano, que se manteve e se fortaleceu nesse período.

3.As Lutas Sociais no Segundo Governo Vargas (1951-1954): A Dialética do Populismo, Nacionalismo e Repressão

A conjuntura internacional da **Guerra Fria**, com os Estados Unidos emergindo como potência hegemônica e ditando uma "linha dura anticomunista no hemisfério ocidental", intensificou as pressões por alinhamento e repressão ao comunismo no Brasil. Essa ideologia serviu de base para a subordinação à política norte-americana e para o combate a qualquer movimento de cunho comunista ou mesmo democrático.

No âmbito urbano, as organizações de trabalhadores, que haviam recuperado algum fôlego após o "desastroso período de Dutra", foram alvo de intensa vigilância e repressão. A campanha contra Vargas, liderada pela UDN e pela grande imprensa, frequentemente o acusava de "flerte com o comunismo", especialmente em relação a movimentos nacionalistas como "O petróleo é nosso". O aparelho estatal de prevenção e repressão a ideias divergentes "passou, inclusive, a ser controlado pelo imperialismo"⁷⁰.

No campo, a realidade era ainda mais brutal e as lutas sociais, que se arrastavam há séculos, continuaram a ser uma força "viva e explosiva". O Brasil carregava um verdadeiro feudalismo tardio em seu interior, e os entraves feudais eram ainda poderosos e precisavam ser varridos. Vargas, apesar de sua retórica, **manteve intocadas as relações semifeudais no campo**, perpetuando a aliança entre o Estado burguês-latifundiário e o imperialismo.

A grande burguesia e os latifundiários exerciam um poder quase absoluto, e a alteração da estrutura fundiária era "inaceitável" para eles, sendo um fator determinante na reprodução do capital. Essa "velha e podre estrutura" do Estado, serviçal do imperialismo, garantia a hegemonia da burguesia burocrática e compradora.

A história do Brasil é marcada por uma luta de classes persistente no campo desde a colonização, com formas elementares de resistência como a fuga, o banditismo social e insurreições localizadas. Eventos como Canudos, Contestado e o cangaço nordestino são exemplos contundentes da rebelião sertaneja contra a prepotência dos latifundiários. Essas lutas, muitas vezes "travestidas de fanatismo religioso", tinham um caráter social progressista ao traduzir aspirações de libertação da exploração latifundiária.

⁷⁰ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit. p. 220

A "política dos governadores" da República Velha consolidou o domínio das oligarquias locais, que geriam os estados como "feudos" e mantinham forças irregulares. O "coronelismo", com seu poder local "paternal se possível e coercitivo se necessário", exercia controle sobre a população rural e, como os senhores de engenho, gozava de "independência absoluta em seus domínios", estendendo seu poder às aglomerações urbanas. Essa estrutura de poder privado se mantinha por meio de "jagunços" ou "capangas", que defendiam as grandes fazendas contra posseiros, cangaceiros, "fanáticos" e, mais tarde, contra os camponeses sem terra. A violência com mortes no campo continuou aumentando ao longo das décadas, com a ação repressiva do Estado combinada com o braço armado do latifúndio.

O fato de Vargas ter mantido as relações semifeudais no campo intocadas, mesmo com uma retórica nacionalista, significa que as raízes da miséria rural e da luta pela terra persistiam. A "grande burguesia burocrática e compradora seguiu no comando do Estado, agora sob outras lideranças, e os latifundiários continuaram inabaláveis no campo" mesmo após o suicídio de Vargas. A reforma agrária, uma das tarefas pendentes da "revolução democrático-burguesa", não foi realizada durante a "era Vargas".

O segundo governo Vargas, apesar de sua "fachada nacionalista", não alterou fundamentalmente a estrutura de dependência do Brasil ao imperialismo norte-americano nem o domínio do latifúndio. As lutas sociais, urbanas e rurais, foram uma expressão das contradições inerentes a um regime que tentava conciliar interesses opostos. A repressão ao movimento operário e comunista, a manipulação política e a manutenção da estrutura agrária semifeudal demonstraram os limites de um populismo que, em última instância, visava consolidar o capitalismo burocrático e proteger os interesses das classes dominantes. O suicídio de Vargas, em 1954, marcou o fim de uma "política de acomodação" e "conciliação", abrindo caminho para uma nova fase na história brasileira, mas deixando as questões agrária e social ainda profundamente não resolvidas.

4.Fim de Vargas e as Lutas Agrárias até os Dias de Hoje

A pressão sobre o governo Vargas, que se intensificou por conta da "linha dura anticomunista no hemisfério ocidental" imposta pelos EUA, e o recrudescimento do imperialismo, agora centralizado, contrapunham-se à questão nacional, básica para o Brasil. As forças reacionárias, apoiadas por interesses externos, montaram uma campanha virulenta contra Vargas, acusando-o de "flerte com o comunismo" por suas

iniciativas nacionalistas. A **campanha contra Vargas atingiu o clímax em agosto de 1954**, e a intenção de fiscalizar a remessa de lucros das empresas estrangeiras foi um fator decisivo. Em janeiro de 1954, Vargas denunciou as "variadas e sistemáticas ações da exploração imperialista", revelando "cifras espantosas da retirada de lucros" do país, o que, segundo uma das análises, estava cavando sua própria sepultura.

Pressionado e cercado militarmente, pela imprensa e pelo rádio. Vargas viu-se numa encruzilhada: "ou se apoiava em bases populares ou se divorciava delas; apoiar-se em bases populares significaria aprofundar as alterações e desafiar o imperialismo; apoiar-se em bases imperialistas significaria a sua destruição política"⁷¹. Ele **preferiu o suicídio (político e literal)** a convocar as massas para uma revolução verdadeira.

Embora algumas fontes apresentem seu suicídio como um ato de "grandeza trágica", uma "denúncia flamejante" contra o imperialismo, derrotando "solitário, os que o haviam derrotado", a presente perspectiva se alinha com a interpretação de que ele recuou de um caminho mais radical é que ele **escolheu o suicídio ao invés de enfrentar os imperialistas e as oligarquias internas ao lado das massas populares**. A "política de acomodação e conciliação" que caracterizara seu governo estava encerrada. Com sua morte, "não morre apenas um homem... —, finda uma política" e abre-se caminho para a "opção pelo imperialismo" de seus sucessores. O final trágico de Vargas deixou claro que o caminho reformista-nacionalista dentro da ordem burguesa era inviável.

A questão agrária no Brasil, com sua intrínseca concentração de terras e o complexo de relações de exploração no campo, permanece como um **obstáculo fundamental ao desenvolvimento do país e à concretização de uma verdadeira democracia**. Embora a economia não seja o foco principal deste subcapítulo, é imperativo reconhecer que as **questões políticas e sociais do campo estão profundamente enraizadas na estrutura econômica histórica do Brasil**, desde sua formação colonial. O desfecho do segundo governo de Getúlio Vargas, ao não promover uma ruptura com as estruturas agrárias e de poder vigentes, lançou as bases para a continuidade dessa luta, que se manifesta hoje em diferentes abordagens por parte dos movimentos sociais.

O Brasil, desde sua formação colonial, foi marcado por uma **"organização semifeudal" na agricultura**, um verdadeiro feudalismo tardio que se tornou o obstáculo mais pesado ao desenvolvimento do país. Essa estrutura agrária, baseada no latifúndio, tem sido o cerne da debilidade econômica e da dependência externa,

⁷¹ SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.

resistindo à evolução e mantendo relações pré-capitalistas ou semifeudais, mesmo com o avanço do capitalismo.

A modernização do país, em vez de superar essa estrutura, seguiu um **caminho latifundiário ou prussiano de evolução lenta ao capitalismo (semifeudalidade)**. Este caminho, caracterizado pela permanência da grande propriedade de extração feudal que comanda o desenvolvimento capitalista, contrasta com a "via americana", que se pauta pela ruptura com a dominação tradicional e a produção capitalista controlada pelo campesinato. A opção brasileira pelo modelo prussiano resultou em um capitalismo burocrático totalmente dependente das necessidades do imperialismo, que **deforma o desenvolvimento econômico e impede a formação de uma economia nacional genuína**.

A concentração de terras e a ausência de uma reforma agrária ampla e estrutural levaram à **permanência de condições semifeudais e semiescravistas** para grande parte da população rural. As elites, ao longo da história, sistematicamente impediram o acesso democrático à terra, desde a Lei de Terras de 1850 até a Constituição de 1988, que condiciona a reforma agrária à compra de terras pelo Estado, um processo muitas vezes deficitário e insuficiente para promover mudanças estruturais.

Diante da persistência da questão agrária, o movimento camponês no Brasil continua ativo, mas dividido em abordagens distintas para enfrentar o latifúndio e a dominação capitalista-burocrática.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é reconhecido por seu papel fundamental na luta pela terra e por avanços no campo brasileiro, tendo se constituído como um dos movimentos sociais mais expressivos. No entanto, sua trajetória e propostas são frequentemente caracterizadas como **conciliadoras e reformistas**, consideradas por vertentes mais radicais como insuficientes para as transformações profundas que o país necessita.

A proposta do MST de "**aplicação da lei de reforma agrária**" é interpretada como um caminho que, na prática, pode levar à **capitalização dos latifundiários**, à oferta de mão de obra barata por meio de Projetos de Assentamento do INCRA e, em última instância, à **reprodução do próprio latifúndio**. As "reformas agrárias" que propõem são vistas como ocorrendo "**a conta-gotas**".

A experiência de governos que prometeram a reforma agrária, como o de Luiz Inácio, onde quadros do MST e da CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) ocuparam cargos, serviu, segundo uma análise crítica, para que os camponeses atestassem que sua situação "piorou", revelando o governo como uma

"gerência de turno do velho Estado de grandes burgueses e latifundiários serviçais do imperialismo". A necessidade de **"rechaçar o podre caminho oportunista da conciliação"** é, portanto, uma tese incisiva defendida por setores mais radicais. O Estado, através de suas gerências, busca cooptar esses setores "conciliadores e oportunistas" para "frear a luta pela terra".

Embora o MST lute por **"mudanças mais amplas que a simples divisão de terra"**, buscando a construção de uma "nova sociedade igualitária, solidária, humanista e ecologicamente sustentável" através da "Reforma Agrária Popular", **não há em seu discurso uma proposta explícita de revolução ou de construção de uma sociedade socialista em curto ou longo prazo**. Suas ações visam a conquistas econômicas e corporativas, utilizando a participação democrática e a mobilização massiva para pressionar o Estado. Essa abordagem, que busca a massificação da mobilização popular e a acumulação de conquistas através de brechas apontadas pelas contradições do sistema dominante, é vista como uma estratégia que, apesar de trazer avanços, não atinge a profundidade necessária para uma mudança estrutural. A luta do MST é por uma reforma agrária que aponte um novo modelo agrícola, respeitando o meio ambiente e valorizando as pessoas, mas sempre dentro de um marco que **não implica a destruição completa e imediata do latifúndio pela via revolucionária**.

Em contraste, a Liga dos Camponeses Pobres (LCP) surge como uma força que representa uma **proposta de luta por uma revolução agrária radical e intransigente**. Com sua multiplicação pelo país, o movimento camponês entrou numa nova fase, a de desempenhar seu papel histórico de principal força na revolução democrática. A bandeira da LCP é clara e incisiva: **"Conquistar a terra" e "Destruir o latifúndio"**. A LCP adota as teses do "Capitalismo Burocrático" e propugna pelo desmantelamento das **"três montanhas que exploram" o povo**: o lucro capitalista, o juro do capital bancário e a renda fundiária. Seu programa **"desconsidera/ignora teoricamente a legalidade e a burocracia das políticas públicas"** do Estado, como as do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, propondo uma **Revolução Agrária "construída pelo poder popular"**. Para a LCP, a destruição total do latifúndio e a entrega imediata das terras aos camponeses pobres são objetivos que só podem ser alcançados se os camponeses "contarem com suas próprias forças, em primeiro lugar, e com o apoio decidido da classe operária urbana e rural". Esta é uma **"luta radical que não tem espaço para conciliações, é em si uma questão política e de poder"**. Os camponeses

são orientados a não renunciar a este programa em troca de "promessas e migalhas ofertadas pela burguesia e os oportunistas com suas reformas agrárias de faz de conta"⁷². A LCP defende que a **Revolução Agrária é o "desencadeador e impulsador" da Revolução Democrática**, uma etapa indispensável para "liquidar as forças do atraso confiscando o latifúndio e a grande burguesia, eliminando seus privilégios e aplastando a dominação imperialista, conquistando a libertação do povo e verdadeira independência nacional"⁷³. O objetivo final é a edificação de um **poder popular de Nova Democracia**, que se encaminhe de maneira ininterrupta ao socialismo.

A Nova Democracia, nesse contexto, não é uma ditadura burguesa, mas um **"Estado de nova democracia"**, uma república sob a ditadura conjunta de classes revolucionárias (proletariado, campesinato principalmente pobre, pequena burguesia e, em certos momentos, a burguesia média). Essa revolução, de **"tipo novo"**, deve ser dirigida pelo proletariado, pois a burguesia local demonstrou ser uma "classe caduca" e incapaz de liderar essa transformação. O caminho para o socialismo só pode ser atingido passando pela etapa da nova democracia.

A luta pela terra, nesse sentido, não é apenas uma demanda por melhorias, mas uma **luta de classes pelo poder**, que busca "destruir o sistema burguês-latifundiário (a serviço do imperialismo) e construir uma Nova Democracia através do poder popular". Esse processo, embora longo e prolongado, é o único capaz de realizar uma verdadeira transformação agrária e conquistar a democracia e a justiça.

Em suma, as abordagens dos movimentos no campo brasileiro refletem a complexidade e a profundidade da questão agrária. Enquanto o MST atua de forma a obter melhorias e reformas dentro do sistema existente, a LCP postula que apenas uma **revolução agrária radical, que vise à destruição completa do latifúndio e à instauração de um poder de Nova Democracia**, pode romper com os entraves históricos e levar o Brasil a uma verdadeira emancipação nacional e, ininterruptamente, ao socialismo.

⁷² LIGA DOS CAMPONESES POBRES. Op. cit.

⁷³ ARRUDA, Fausto. História da Democracia e Luta de Classe: Democracia Popular e Nova Democracia. A Nova Democracia, 26 jan. 2008.

6- A DINÂMICA CAPIXABA QUANTO À QUESTÃO AGRÁRIA

O desenvolvimento histórico da estrutura fundiária no Espírito Santo revela um contraste marcante em relação ao padrão nacional brasileiro. Em nível nacional, a concentração da terra é extrema – grandes latifúndios (com mais de 1.000 hectares) ocupam cerca de metade de toda a área agropecuária do país, apesar de representarem menos de 1% dos estabelecimentos rurais. No território capixaba, ao contrário, predominam as pequenas e médias propriedades: as pequenas propriedades familiares ocupam **mais de 44% da área agropecuária total do estado**, proporção muito superior à média nacional⁷⁴. Essa particularidade capixaba – uma vasta porção de terras em mãos de pequenos agricultores – foi resultado de processos históricos singulares, que consolidaram **duas realidades regionais distintas**: de um lado, **latifúndios concentrados no norte** do estado; de outro, **predomínio de pequenas e médias propriedades no sul e região serrana**. Para compreender essa dinâmica, é preciso analisar a evolução agrária capixaba desde o período colonial até após o regime militar, evidenciando as razões econômicas e sociais que explicam tamanha disparidade regional, bem como a situação específica dos territórios quilombolas e indígenas inseridos nesse contexto.

Desde o período colonial (século XVI–XVIII), as bases da estrutura fundiária capixaba foram lançadas de forma desigual. No norte do Espírito Santo, formaram-se extensas sesmarias e fazendas voltadas à economia de subsistência e à exploração extrativista. A região de São Mateus, por exemplo, destacou-se no final do período colonial como fornecedora de farinha de mandioca e outros gêneros alimentícios para mercados distantes, como Rio de Janeiro e Nordeste, mediante grandes estabelecimentos rurais escravistas. Contudo, vastas áreas ao norte do rio Doce permaneceram pouco integradas e sob domínio de povos indígenas (como os Botocudos) até o século XIX – a resistência indígena e a atuação missionária dos jesuítas limitaram a ocupação colonial efetiva em partes do atual extremo norte capixaba. Já **no sul capixaba colonial**, sobretudo na região do rio Itapemirim, consolidaram-se propriedades canavieiras e pecuárias de médio porte ligadas ao ciclo do açúcar fluminense, bem como núcleos urbanos embrionários (caso de Itapemirim e Anchieta) que irradiavam alguma ocupação agrária. Ainda assim, até meados do século XIX, a economia agrária capixaba permanecia relativamente marginal no contexto

⁷⁴ IBGE. *Censo Agropecuário 1995/1996*. In: **JAIME B. NETO**, *Pequenas Propriedades Rurais e Estrutura Fundiária no ES*. UFES, 2008, p. 23.

colonial e imperial, concentrada em latifúndios escravistas pouco dinâmicos e deixando vastos “vazios demográficos” no interior do território. Nessa fase, **a exclusão de indígenas e negros libertos da posse de terras** já se delineava: à medida que as missões religiosas foram extintas (1750–1850) e as sesmarias convertidas em propriedades privadas, houve *usurpação violenta de terras tradicionais* desses povos, expulsando-os de quase todo o Espírito Santo – exceção feita a algumas áreas isoladas que permaneceram sob ocupação indígena ou de quilombos nascente (como nas matas entre Linhares e São Mateus)⁷⁵.

A **segunda metade do século XIX** marcou uma inflexão decisiva. Com a **Lei de Terras de 1850**, que instituiu a compra como única forma de acesso legal à terra, abriu-se caminho para a *grilagem* de grandes porções de terras devolutas por elites políticas e comerciantes. Simultaneamente, ocorreu a **expansão da cafeicultura** pelo território capixaba. No **sul e região serrana**, a cafeicultura desenvolveu-se de forma relativamente pulverizada: muitos proprietários de cana em Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim converteram suas fazendas para o café, mas por conta do projeto de branqueamento após 1850, os ex-escravos foram proibidos de trabalhar nessas terras e com isso se aumentou a demanda por mão de obra, para suprir essa demanda, o Império incentivou a vinda de **imigrantes europeus**, sobretudo italianos e alemães, que se instalaram em colônias agrícolas nas terras altas e médias do Espírito Santo (Santa Leopoldina, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, etc.). Esses colonos receberam lotes familiares, formando um cinturão de **pequenas propriedades cafeeiras** na região central serrana e sul do estado. Como resultado, por volta de 1880–1890 o sul capixaba já apresentava uma estrutura fundiária fragmentada em muitas pequenas fazendas de imigrantes, ao lado de médios latifúndios tradicionais em decadência. Essa *colonização dirigida* produziu bases sólidas de **agricultura familiar**, com núcleos de imigrantes que introduziram técnicas próprias e um intenso trabalho familiar, elevando a produção de café e outros cultivos (milho, uva, etc.) nessas áreas⁷⁶. Em contraste, **no norte da província**, a expansão cafeeira imperial foi bem mais limitada. A região de São Mateus vivenciou algum avanço da cultura do café a partir da costa em direção ao alto vale do rio São Mateus, porém em escala modesta. As fazendas mais antigas do norte continuaram voltadas à produção de açúcar e farinha com trabalho escravo até o fim do

⁷⁵ MOREIRA, V. M. L. “Nem selvagens nem cidadãos: os índios de Nova Almeida e a usurpação de suas terras durante o século XIX”. *Revista de História/UFES*, v.14, n.14, 2002, p. 151-168.

⁷⁶ Sobre a colonização europeia no ES oitocentista, ver: ROCHA, J. *A colonização alemã no Espírito Santo*. São Paulo: Ed. USP, 1968; SALLETO, N. *Trabalhadores nacionais e imigrantes no mercado de trabalho do ES (1888–1930)*. Vitória: EDUFES, 1996. Essas obras detalham a chegada de milhares de italianos, alemães e pomeranos, que fundaram núcleos agrícolas familiares responsáveis pela fragmentação da estrutura fundiária em várias partes do sul e centro-serra capixaba.

período imperial, enquanto as poucas propriedades cafeeiras novas mantiveram o *perfil latifundiário escravista*, semelhante ao sul. De modo geral, até a Abolição (1888) e a Proclamação da República (1889), o norte capixaba permanecia dominado por **vastas fazendas pouco povoadas**, com baixa densidade demográfica e forte *exclusão fundiária* das populações negras libertas e indígenas remanescentes. Muitos escravizados libertos após 1888 constituíram **quilombos e comunidades camponesas autônomas** em áreas de difícil acesso – notadamente na região do Sapê do Norte (entre São Mateus e Conceição da Barra) e nas matas do interior de Linhares – vivendo da caça, da pesca, da extração de produtos florestais e de roças comunitárias nas terras devolutas⁷⁷. Essas comunidades quilombolas originárias resistiram à margem do “mercado de terras” formal, ocupando coletivamente glebas sem titulação, o que mais tarde seria fator de conflitos.

No início do século XX (República Velha e Era Vargas), as disparidades regionais se acentuaram. O **sul e sudeste capixaba** consolidou sua *estrutura agrária de pequenos e médios proprietários*. A economia cafeeira permaneceu central: mesmo após a crise de 1890–1900 e a queda do preço do café, milhares de pequenas propriedades de imigrantes sustentaram a produção. Ademais, culturas de subsistência e comércio local (milho, feijão, mandioca) floresceram nessas pequenas fazendas, garantindo relativa estabilidade econômica e fixação do homem no campo. Em contrapartida, o **extremo norte e nordeste do Espírito Santo** entrou em um novo ciclo econômico: o **ciclo madeireiro** da primeira metade do século XX. Entre as décadas de 1920 e 1950, empresas madeireiras e **companhias colonizadoras** adentraram as florestas nativas do norte (região de Conceição da Barra, Linhares, Rio Doce e Noroeste), em busca de madeira de lei para exportação e para alimentar a construção civil e ferrovias nacionais. O governo estadual concedeu enormes extensões de *terras devolutas* para essas companhias (como a *Companhia de Terras do Norte do Rio Doce*), com o pretexto de colonizar áreas até então consideradas “vazias” ou habitadas apenas por “caboclos e índios”. Na prática, essa frente pioneira resultou na *apropriação privada em larga escala* de terras públicas e tradicionalmente ocupadas: posseiros antigos, comunidades negras e aldeias indígenas foram em muitos casos expulsos ou tiveram que se submeter à figura do **grande latifundiário-madeireiro** que passou a dominar a região⁷⁸.

⁷⁷ FERREIRA, S. R. B. *Da fartura à escassez: a agroindústria de celulose e o fim dos territórios comunais no Extremo Norte do Espírito Santo*. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) – USP, 2002, p. 45-52.

⁷⁸ A gênese da ocupação fundiária no noroeste capixaba é analisada em: PONTES, W. T. *Conflito agrário e esvaziamento populacional: a disputa do Contestado por ES e MG (1930–1970)*. Dissertação – UFES, 2007. No caso do ciclo da madeira, ver também: BORGIO, I. A. L. et al. *Norte do Espírito Santo: ciclo madeireiro e povoamento*. Vitória: Edufes, 1996. Esses estudos descrevem como empresas como a

Conflitos agrários eclodiram no noroeste: autores relatam episódios de violência contra posseiros e pequenos agricultores orquestrados por madeireiras aliadas a latifundiários locais durante as décadas de 1930 e 1940, visando consolidar a grilagem de terras valorizadas pela extração de madeira. Esse processo, por um lado, **ampliou a concentração fundiária no norte** – muitos municípios do extremo norte (como Montanha, Pedro Canário, Jaguaré) surgiram já sob domínio de poucas famílias proprietárias de imensas fazendas de pasto ou reflorestamento. Por outro lado, houve também alguma interiorização populacional: colonos pobres, vindos de Minas Gerais e do Nordeste, migraram para essas áreas atraídos pela derrubada da mata e abertura de roças. Porém, sem apoio governamental e enfrentando a hostilidade dos grandes proprietários, a maior parte acabou desprovida de títulos de terra, ampliando o contingente de **agricultores sem-terra ou posseiros** no norte capixaba.

Enquanto isso, o **sul capixaba no século XX** seguiu trajetória distinta. A *região Sul-Serrana* (Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Castelo, Muniz Freire, etc.) passou por relativa modernização agrícola com base na pequena propriedade. Após a crise do café na década de 1930, muitos pequenos produtores diversificaram a produção: cultivaram frutas tropicais, introduziram criação de leite e adotaram técnicas como terraceamento nas encostas. Em algumas áreas, **cooperativas agrícolas locais** já surgiam no período Vargas para auxiliar os pequenos produtores (como cooperativas de laticínios e de cafeicultores em municípios do sul). Mesmo os **médios proprietários sulinos**, herdeiros de antigos latifúndios, tenderam a fracionar suas terras entre os descendentes ou vender partes para imigrantes, dada a maior densidade populacional rural. Assim, nas vésperas do regime militar (anos 1960), podia-se distinguir nitidamente duas “regiões agrárias” no Espírito Santo: o norte/nordeste com **latifúndios extensivos e baixa ocupação humana**, e o centro-sul com **predominância de minifúndios e médias propriedades familiares**. Dados do censo agropecuário de 1960 ilustram isso: municípios do sul como Venda Nova do Imigrante, Alfredo Chaves ou Santa Leopoldina contavam com mais de 90% dos estabelecimentos abaixo de 100 ha (estrutura altamente fragmentada), ao passo que municípios do norte como São Mateus tinham mais da metade da área concentrada em propriedades acima de 1000 ha⁷⁹. Em síntese, as **contradições do desenvolvimento desigual** – típicas do capitalismo burocrático brasileiro – manifestaram-se geograficamente no Espírito Santo. Onde o

Lumber e a Companhia Pastoril e Agrícola do Norte adquiriram extensões de terra no então “sertão” capixaba, desalojando antigos moradores e formando latifúndios.

⁷⁹ INCRA/IBGE. *Censo Agropecuário 1960 – distribuição dos imóveis rurais por tamanho no ES*. In: JAIME B. NETO, 2008, Anexo, p. 172-174.

capital agrário tradicional atuou sem mediações (norte), impôs-se o latifúndio exportador e a espoliação de comunidades camponesas; onde fatores históricos permitiram maior democratização da terra (sul), floresceu a pequena produção mercantil, ainda que em condições precárias de técnica e crédito.

Durante a ditadura militar (1964–1985), essas tendências foram aprofundadas pela política agrária nacional, marcada pelo estímulo ao agronegócio e pela modernização conservadora no campo. No **norte capixaba**, a ditadura intensificou a expansão de empreendimentos de grande escala aliados ao capital monopolista. Um caso emblemático foi a instalação, a partir de 1967, da gigante **Aracruz Celulose S/A** (atual Suzano S/A) nos municípios de Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra. Com forte apoio do Estado – financiamentos públicos e cessão de terras –, a Aracruz implantou **monoculturas de eucalipto em dezenas de milhares de hectares**, adquirindo terras antes ocupadas por indígenas Tupiniquim, Guaranis, comunidades quilombolas e pequenos sitiantes. Esse processo, descrito por Simone Ferreira como *a transformação da fartura em escassez* no extremo norte, eliminou os últimos **territórios comunais tradicionais** do Sapê do Norte: antigas terras livres de quilombolas, onde essas comunidades colhiam produtos da mata e praticavam agricultura itinerante, foram gradativamente cercadas e incorporadas às fazendas empresariais de celulose⁸⁰. Conseqüentemente, milhares de camponeses negros da região tornaram-se trabalhadores precários nas plantações ou migraram, enquanto a empresa consolidou latifúndios altamente mecanizados e improdutivos do ponto de vista social (grandes extensões de eucaliptos empregam muito pouca mão de obra). Além do setor de papel e celulose, o **agronegócio da pecuária e do café robusta (conilon)** também se expandiu no norte/noroeste durante os anos 1970, beneficiado por incentivos fiscais. Grupos empresariais e antigas famílias latifundiárias ampliaram pastagens e lavouras comerciais, incorporando cerrados e florestas remanescentes. Houve casos de **conflitos sangrentos** envolvendo jagunços e policiais expulsando posseiros nesse período, o que evidencia a continuidade do processo de concentração fundiária violenta nas “fronteiras agrícolas” capixabas⁸¹.

Em contraste, o **sul capixaba sob a ditadura** experimentou uma realidade agrária distinta, embora também difícil. A região Sul-Serrana não atraiu tantos projetos

⁸⁰ FERREIRA, Op. cit.

⁸¹ Exemplos de conflitos violentos incluem o chamado “**Massacre de São Jorge**” (1967), quando posseiros do Sapê do Norte foram expulsos a tiros por milícias a serviço de fazendeiros associados à Aracruz Celulose (FERREIRA, 2002, op. cit., p. 88-94). Também no Noroeste, municípios como Ecoporanga e Barra de São Francisco registraram, nas décadas de 1970–80, assassinatos de líderes camponeses em disputas de terra (dados da Comissão Pastoral da Terra – *Caderno de Conflitos*, 1985).

empresariais de grande porte, por ter relevo montanhoso e propriedades já ocupadas. Assim, **os agricultores familiares do sul permaneceram na terra**, mas enfrentaram *marginalização pelas políticas oficiais*: o crédito rural subsidiado e a assistência técnica do governo beneficiavam majoritariamente os grandes produtores de café e leite do sudeste do Brasil (Minas, São Paulo), deixando os pequenos capixabas com poucos recursos para investir. Nos anos 1970, muitos jovens rurais do sul emigraram para cidades (a chamada “*fuga do campo*”), fruto da falta de apoio e de infraestrutura nas comunidades agrárias. Ainda assim, **formas de resistência camponesa** continuaram ativas: associações de produtores e cooperativas locais foram criadas para compartilhar máquinas e comercialização; movimentos da Igreja progressista (Teologia da Libertação) estimularam a organização de base em algumas áreas rurais de Alegre, Cachoeiro e Guaçuí. Não houve, porém, efetiva reforma agrária na região – as tentativas de assentamentos oficiais durante a ditadura foram praticamente nulas no ES, restritas a pequenas colonizações em terras devolutas. Desta forma, ao final do regime militar, o quadro fundiário capixaba podia ser resumido assim: **no norte**, latifúndios empresariais (eucalipto, pastagens) e fazendas tradicionais concentravam a maior parte das terras agricultáveis; **no sul e áreas serranas**, a agricultura de base familiar persistia como principal sustentáculo econômico, embora carecendo de investimentos e concentrando índices de pobreza rural.

No período pós-ditadura (1985 em diante), a *questão agrária capixaba* entrou definitivamente na agenda política, impulsionada pelos movimentos sociais do campo que se fortaleceram nacionalmente. O **Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)** passou a atuar no Espírito Santo já em meados da década de 1980 – o primeiro assentamento ligado ao MST no estado data de 1985, na região de Linhares⁸² – e intensificou suas ações nos anos 1990 e 2000. O MST denunciava a contradição entre a existência de latifúndios improdutivos e milhares de famílias sem terra ou com pouca terra. Foram organizadas ocupações de fazendas consideradas improdutivas, especialmente **na região norte/noroeste**, onde a concentração fundiária era mais aguda. Sete dos atuais dez acampamentos do MST no Espírito Santo localizam-se em áreas griladas pela empresa Suzano (antiga Aracruz) nos municípios de Aracruz, Linhares, Pinheiros e Montanha, evidenciando a continuidade do conflito histórico pela terra no extremo norte. Essas ocupações – como os acampamentos **Índio Galdino e Padre**

⁸² O primeiro assentamento oficial do MST no ES é o Assentamento **Córrego do Ouro**, em Linhares (1985), seguido pelo Assentamento **Zumbi dos Palmares** em São Mateus (1987). Fontes: STEDILE, J. P.; FERNANDES, B. M. *Brava Gente: a trajetória do MST no Brasil*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005, p. 215; **MST-ES – Histórico** (disponível em mst.org.br). Esses assentamentos inaugurais demonstram a entrada do Espírito Santo na agenda da reforma agrária contemporânea.

Gabriel em Aracruz, sobre terras reivindicadas também por indígenas, ou o acampamento **Fidel Castro** em Pinheiros – conjugam a luta pela posse da terra com a produção agrícola cooperativa de subsistência, na perspectiva da *reforma agrária popular*. Paralelamente, o estado presenciou a crescente mobilização das **comunidades quilombolas** por reconhecimento territorial. Quilombos históricos do Sapê do Norte (São Mateus e Conceição da Barra) se articularam na Conaq (Coordenação Nacional de Articulação Quilombola) e pressionaram pelo título de suas terras tradicionais usurpadas. Após anos de embate, onze territórios quilombolas foram oficialmente delimitados pelo Incra no Espírito Santo (sete deles no Sapê do Norte, abrangendo comunidades como São Domingos, São Jorge, Linharinho, Porto Grande, Roda D'Água, entre outras). No entanto, *nenhum obteve titulação definitiva até o presente*, de modo que **82% dos quilombolas capixabas vivem fora de territórios regularizados** – são cerca de 15,6 mil pessoas autodeclaradas quilombolas (0,41% da população do estado, segundo Censo 2022) e apenas 2,7 mil residindo em terras quilombolas oficialmente reconhecidas (porém não tituladas). Essa morosidade na regularização reflete a força política continuada dos interesses latifundiários, que recorrem na justiça e obstruem a transferência de terra aos descendentes de escravos.

Quanto aos **povos indígenas**, a situação fundiária também avançou parcialmente no pós-1985. Remanescentes de grupos Tupiniquim e Guarani, concentrados no município de Aracruz, conseguiram reaver parte de seu território ancestral após décadas de luta contra a Aracruz Celulose. Em 1998 e 2007, o governo federal demarcou as Terras Indígenas **Tupiniquim** (14.282 ha) e **Comboios** (3.862 ha), totalizando aproximadamente 18 mil hectares restituídos aos indígenas na região de Mata Atlântica ao norte de Vitória. Essas áreas hoje abrigam 12 aldeias e cerca de 3.000 indígenas, que enfrentam desafios para reconstruir suas condições de vida após a devastação ambiental promovida pelo monocultivo de eucalipto. ora de Aracruz, entretanto, *praticamente não há terras indígenas reconhecidas no ES*: os demais povos originários foram exterminados ou expulsos durante o século XIX, e os poucos indivíduos de identidades indígenas no século XX (como os Krenak no Vale do Rio Doce) tiveram que migrar para terras em Minas Gerais. Assim, a questão indígena no Espírito Santo contemporâneo concentra-se na gestão das TIs de Aracruz, onde persiste o embate com a empresa Suzano (ainda proprietária de áreas contíguas às aldeias) e a busca de sustentabilidade econômica para os Tupiniquim e Guarani, que vivem da agricultura, pesca e projetos de reflorestamento.

Dessa forma, **a dinâmica agrária capixaba**, ao longo de cinco séculos, foi moldada por *forças historicamente contrastantes*: de um lado, o avanço do capitalismo burocrático – via latifúndios exportadores, empresas agroindustriais e apoio estatal aos grandes proprietários –, resultando em concentração fundiária extrema no norte do estado e na marginalização de povos tradicionais; de outro, focos de resistência e modos de produção camponeses – a colonização imigrantista, os quilombos, os posseiros e, mais recentemente, os movimentos sociais rurais – que asseguraram no sul e serras do Espírito Santo uma presença robusta da agricultura familiar. Hoje, embora **os latifúndios e o agronegócio detenham parcelas significativas do território (especialmente no norte)**, a **agricultura camponesa** ainda responde por quase metade da área cultivada e é fundamental na produção de alimentos para o mercado interno. O período pós-ditadura trouxe algum reconhecimento de direitos (assentamentos de reforma agrária, demarcações quilombolas e indígenas), mas não reverteu totalmente a estrutura excludente: a concentração de terra permanece um problema grave e latente. As regiões ao norte do rio Doce continuam exibindo índices de **concentração fundiária comparáveis aos do latifúndio nordestino ou amazônico**, com propriedades acima de 1000 hectares ocupando parcelas extensas e convivendo com bolsões de miséria rural e conflito. Já o sul capixaba, com suas **pequenas propriedades** numerosas, enfrenta o desafio da **sustentabilidade econômica** frente à competição desigual com os grandes produtores – problema que será aprofundado nos próximos capítulos, ao discutir as estratégias de cooperação camponesa e as perspectivas futuras para essa cultura agrária de resistência.

7- O COOPERATIVISMO NO CAMPO SUL-CAPIXABA

A persistência da pequena produção no sul do Espírito Santo, mesmo diante das pressões do capitalismo burocrático, está intimamente ligada às formas de organização coletiva adotadas pelos camponeses. O **cooperativismo camponês** emerge, nesse contexto, como estratégia fundamental de resistência econômica e social. Do ponto de vista teórico marxista-leninista-maoísta, as cooperativas são entendidas como uma forma embrionária de organização socialista da produção no seio do velho modo de produção. Karl Marx via nas cooperativas operárias uma prova prática de que os trabalhadores podem gerir coletivamente a produção e romper com a lógica anárquica do mercado – ele afirmou que, se as associações cooperativas fossem capazes de planejar nacionalmente a economia, isto equivaleria a “suprimir o sistema capitalista”⁸³. Vladimir Lênin, por sua vez, exaltou o papel das cooperativas no campo durante a Nova Política Econômica (NEP), destacando que, sob um Estado proletário, *as cooperativas de camponeses tornam-se o caminho para se construir o socialismo*, integrando gradualmente milhões de pequenos produtores numa economia coletiva planejada⁸⁴. Mao Tsé-Tung, dentro da experiência da Revolução Chinesa, também enfatizou a importância da cooperação agrícola progressiva: primeiramente com *equipes de ajuda mútua*, depois cooperativas elementares e avançadas, garantindo que os camponeses pobres pudessem aumentar a produção e o bem-estar sem esperar a abolição imediata da pequena propriedade, mas pavimentando o caminho para uma agricultura coletivizada⁸⁵. **Em síntese, no pensamento marxista clássico, o cooperativismo agrário é visto como um instrumento de transição** – embora incapaz, por si só, de abolir as relações capitalistas, ele prepara os produtores para novas relações de produção solidárias e reduz sua dependência em relação ao mercado e aos latifundiários.

Transpondo essa compreensão teórica para a realidade sul-capixaba, observamos que **os camponeses da região têm recorrido ao cooperativismo como meio de viabilizar a produção em meio a condições adversas**. A região Sul do Espírito Santo, especialmente nos municípios litorâneos de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy, é marcada pela presença de centenas de **pequenos produtores rurais** dedicados a cultivos diversificados – com destaque para a fruticultura (abacaxi,

⁸³ CONCRAB. *O cooperativismo no pensamento marxista (Marx, Rosa, Kautsky, Lênin, Mao)*. São Paulo: CONCRAB, 2000, p. 15-18.

⁸⁴ LÊNIN, V. I. “Sobre a cooperação” (1923). In: CONCRAB, *O cooperativismo no pensamento marxista*, 2000, p. 85-90.

⁸⁵ MAO, Tsé-Tung. “Da cooperação”. In: CONCRAB, 2000, p. 115-122.

maracujá) e a olericultura (hortaliças) – geralmente em propriedades de poucos hectares e com recursos limitados. Historicamente, muitos desses agricultores enfrentaram dificuldades para acessar mercados mais amplos e obter preços justos para sua produção, devido à intermediação predatória de atravessadores e à competição com grandes produtores de outras regiões. **A organização em associações e cooperativas** surgiu, assim, como resposta prática a esses desafios.

Um caso ilustrativo é o do **abacaxi em Marataízes**, no litoral sul-capixaba. Marataízes se consolidou nas últimas décadas como o maior produtor de abacaxi do Espírito Santo – apenas em 2018 foram colhidas cerca de *34 mil toneladas* da fruta nesse município, muito à frente do segundo colocado (Presidente Kennedy, com ~17,6 mil t). Essa expressiva produção está quase toda nas mãos de pequenos agricultores familiares, que cultivam o abacaxi em glebas de 2 a 10 hectares nas areias costeiras. Contudo, a ausência de estrutura industrial local e a sazonalidade forte da colheita geram frequentes crises de preços e desperdícios. **No pico da safra**, toneladas de abacaxi chegam a ser descartadas por falta de comprador ou pelos preços despencarem a níveis inviáveis (como ocorreu em 2020, quando o fruto chegou a valer apenas R\$0,50 a unidade e produtores jogaram fora cargas inteiras). Diante disso, os produtores de Marataízes vêm se mobilizando para agregar valor e organizar a comercialização coletivamente. Foi criada a **Associação de Agricultores Familiares de Marataízes**, embrião de uma cooperativa regional, para articular desde a padronização do fruto até a busca de mercados em outros estados. O trabalho cooperado permite, por exemplo, **alugar caminhões em conjunto** para levar a produção ao CEASA de São Paulo ou Belo Horizonte, diluindo custos individuais. Permite também **compartilhar máquinas e implementos agrícolas** (como trituradores para produzir ração do abacaxi descartado, ou irrigação coletiva em alguns perímetros). Essas iniciativas têm sido fundamentais para *viabilizar a continuidade da cultura do abacaxi*, mesmo em condições precárias de infraestrutura. Segundo relatos de agricultores locais, a formação de uma cooperativa plena possibilitaria implantar uma pequena agroindústria (para polpa, suco ou enlatamento), evitando o desperdício na safra excessiva e garantindo melhor renda – “poderia haver uma cooperativa ou indústria onde o fruto pudesse ser vendido”, sugeriu um produtor afetado pelos baixos preços. A busca pela **Indicação Geográfica (IG) do “Abacaxi de Marataízes”**, apoiada pelo Incaper em 2019, também faz parte dessa estratégia coletiva de valorização do produto local, fortalecendo a identidade cooperativa regional.

Além do caso do abacaxi, o sul capixaba possui outras experiências cooperativistas relevantes. Em municípios como **Mimoso do Sul e Muqui**, pequenos produtores de leite organizaram cooperativas nos anos 2000 para processar e vender laticínios sob marca própria, rompendo a dependência dos laticínios industriais de fora. Na região do Caparaó capixaba (Divino de São Lourenço, Dolores do Rio Preto), agricultores familiares aderiram a cooperativas de cafeicultores de montanha, focadas em cafés especiais, conseguindo melhor remuneração no mercado fair trade. Nota-se, portanto, um movimento amplo de **cooperativismo rural** que abrange diferentes cadeias produtivas (frutas, leite, café, hortaliças) e que tem no trabalho associativo a chave para *reduzir custos, acessar crédito e melhorar a comercialização*. Essa tendência se apoia, muitas vezes, em parcerias com órgãos públicos: o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural) presta assistência técnica e incentivou a formação de associações; programas federais como o PRONAF-Cooperativo oferecem linhas de crédito específicas para cooperativas da agricultura familiar. No pensamento de Marx e Lênin, as cooperativas carecem de apoio estatal para florescer – e, de fato, no ES pós-1988, o **Estado atuou timidamente** nesse campo, mas iniciativas como a CONCRAB (Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil, ligada ao MST) têm trazido capacitações e referências teóricas para as cooperativas locais, conectando-as a uma visão de transformação social.

Importa destacar também o papel dos **movimentos sociais agrários** – MST e LCP – na promoção do cooperativismo no Espírito Santo. O MST, desde os anos 1990, estabelece que seus assentamentos devem buscar a produção coletiva sempre que possível. Nos assentamentos capixabas conquistados pelo movimento (como o **Assentamento Zumbi dos Palmares**, em São Mateus, e o **Assentamento Todos os Santos**, em Linhares), foram criadas cooperativas de produção agropecuária pelas famílias assentadas, sob orientação da *Reforma Agrária Popular*. Essas cooperativas do MST produzem alimentos diversificados (milho, feijão, hortaliças) tanto para autoconsumo quanto para comercialização em feiras livres e programas institucionais, sempre enfatizando a agroecologia e a gestão democrática. Por exemplo, no Assentamento Zumbi dos Palmares – nome que homenageia a luta quilombola – cerca de 60 famílias cultivam coletivamente áreas comuns e mantêm um viveiro comunitário de mudas, demonstrando na prática os benefícios da união: com recursos escassos individualmente, eles conseguiram, via cooperação, implementar sistemas de irrigação e adquirir um trator

comunitário, aumentando significativamente a produtividade⁸⁶. Essas experiências exitosas servem de modelo para outros grupos de pequenos produtores não assentados, fomentando uma **cultura cooperativista** mais ampla no sul do estado. Já a **Liga dos Camponeses Pobres (LCP)**, organização de orientação democrata presente em diversos estados brasileiros, difunde entre os camponeses uma linha revolucionária que valoriza também formas coletivas de produção como parte da construção de poder popular no campo. Desde 1995, a LCP propaga a necessidade de *destruir o latifúndio através da revolução agrária*, o que implica não apenas tomar as terras, mas também organizar a produção de modo coletivo e igualitário⁸⁷. No norte do Espírito Santo, onde a LCP tem apoiadores e influência nas áreas de acampamentos, seu discurso incentiva a formação de **Comitês de Camponeses Pobres** que realizam roçados coletivos para subsistência, ainda que sob constante ameaça de despejo. Essa perspectiva liga o cooperativismo diretamente à *luta política pela terra*: diferentemente das cooperativas tradicionais, que visam principalmente ganhos de mercado, as formas cooperativas impulsionadas pela LCP e MST objetivam fortalecer a autonomia dos camponeses frente ao agronegócio e criar embriões de novas relações sociais no campo.

No caso específico de **Marataízes e do litoral sul**, merece menção também a articulação dos pequenos produtores com movimentos populares e sindicais. As associações de agricultores familiares da região contam com o apoio de sindicatos rurais e de entidades como o MST para reivindicar políticas públicas de fomento. Por exemplo, a inclusão do abacaxi de Marataízes no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) – garantindo a compra governamental de parte da produção para merenda – foi obtida por meio de pressão conjunta das organizações camponesas, o que só foi possível graças à *organização coletiva dos produtores*. Assim, o cooperativismo não se restringe às esferas produtiva e comercial, mas extrapola para a dimensão política: cooperar também significa **unir vozes para reivindicar direitos**, seja crédito subsidiado, regularização fundiária ou preços mínimos. No pensamento de Rosa Luxemburgo (apud CONCRAB, 2000), as cooperativas por si só não emancipam o proletariado rural, mas podem ser “escolas de socialismo” quando integradas a um

⁸⁶ Dados obtidos em: **MST-ES. Assentamento Zumbi dos Palmares celebra 20 anos de conquistas**. Vitória: MST, 2019. [Relato de experiência]. Nesse assentamento (criado em 1997, 1200 ha, município de São Mateus), as famílias formaram a Cooperativa Zumbi dos Palmares, responsável por coordenar o cultivo de 40 ha de lavouras coletivas de arroz e milho, além de 80 ha em uso individual. A cooperativa geriu em 2018 a comercialização de 50 toneladas de alimentos para o PNAE local, conforme informado no relatório interno do MST-ES (2019).

⁸⁷ NOVACULTURA. “Chamamento conjunto ao apoio e solidariedade à LCP”. *novaCultura.info*, 06/05/2021. Disponível em: <https://www.novacultura.info/post/2021/05/06/chamamento-conjunto-ao-apoio-e-a-solidariedade-a-liga-dos-camponeses-pobres>. Acesso em 20 de Abril de 2025.

movimento de massas revolucionário – e é exatamente essa a aposta no sul capixaba: as experiências cooperativas estão interligadas a uma conscientização coletiva sobre a necessidade de mudanças estruturais.

Em conclusão deste capítulo, verifica-se que **o cooperativismo camponês sul-capixaba cumpre dupla função**. Por um lado, *mitiga as dificuldades materiais imediatas* dos pequenos produtores, viabilizando a produção mesmo em condições precárias – ao compartilhar custos, trabalho e conhecimentos, os camponeses elevam sua eficiência e sobrevivem às oscilações de mercado que, individualmente, poderiam levá-los à ruína. Por outro lado, *semeia elementos de uma nova sociabilidade no campo*, baseada na ajuda mútua, na distribuição equitativa dos resultados e na independência em relação aos atravessadores e monopólios. Nos assentamentos de reforma agrária e nas comunidades tradicionais, em particular, as cooperativas se articulam com valores de solidariedade de longa data (o mutirão, o trabalho comunitário) e com a perspectiva de construir, no presente, **ilhas de economia popular** em meio ao oceano do capitalismo burocrático. Ainda há inúmeros desafios – obstáculos jurídicos, falta de capital, exigências fiscais complexas para cooperativas –, mas o avanço organizativo dos camponeses sulinos indica um caminho promissor de resistência econômica. Como sintetiza um documento do MST sobre cooperativismo, “*a cooperação é a arma dos pobres contra a tirania do latifúndio e do capitalismo*” – no Espírito Santo, essa arma está sendo empunhada com crescente habilidade pelos trabalhadores do campo, especialmente no sul, apontando para formas de produção mais justas e sustentáveis.

8- A CULTURA SUL-CAPIXABA E AS PERSPECTIVAS DE FUTURO

Como desenvolvemos ao longo deste artigo, as estruturas do capitalismo burocrático nunca foram superadas, e para serem superadas totalmente é preciso uma revolução democrática; porém, mesmo continuando nessa estrutura que fortalece os latifúndios, ainda é possível conquistar e desenvolver auxílios para a causa camponesa mesmo pela via institucional... A partir dessa constatação, este capítulo final aborda duas dimensões fundamentais e inter-relacionadas: de um lado, a **carência de investimento público e privado na agricultura familiar, indígena, quilombola e de pequenos produtores autônomos** no Espírito Santo contemporâneo; de outro, a **força cultural desses sujeitos do campo**, frequentemente invisibilizados, e a necessidade de fomentar e valorizar suas expressões culturais no sul capixaba como parte de uma estratégia de resistência e desenvolvimento. Em seguida, discutiremos quais políticas de fomento seriam necessárias para garantir a permanência digna dessas populações na terra e seu protagonismo socioeconômico, mesmo no marco institucional atual.

Apesar do reconhecimento formal da importância da agricultura familiar – no Brasil, ela responde por cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos consumidores – as ações concretas do Estado e do capital privado no Espírito Santo têm sido **insuficientes e excludentes**. Os indicadores evidenciam um **descompasso nos investimentos**: enquanto grandes projetos agroindustriais e de infraestrutura (portos privados, expansão de monoculturas de eucalipto, etc.) receberam incentivos e financiamentos vultosos nas últimas décadas, a pequena agricultura sul-capixaba permaneceu à margem das prioridades orçamentárias. Por exemplo, o crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) no ES é modesto frente às necessidades – muitos agricultores familiares não conseguem acessar linhas de crédito por falta de documentação fundiária ou garantias. Além disso, a **assistência técnica** ainda não cobre todo o público: o Incaper, principal órgão de extensão rural no estado, enfrenta limitações de recursos e pessoal, deixando diversas comunidades camponesas descobertas de orientação tecnológica apropriada. Conseqüentemente, práticas agrícolas tradicionais de alto valor (como os sistemas agroflorestais quilombolas ou as roças orgânicas de comunidades indígenas) não recebem apoio para incremento ou escala, enquanto técnicas potencialmente sustentáveis ficam restritas a projetos pilotos. A *lógica do capitalismo burocrático*, voltada aos interesses dos grandes conglomerados, reflete-se também na ausência de investimento privado: raramente empresas investem

em parcerias com pequenos produtores, já que preferem integrá-los como fornecedores dependentes (no caso de algumas cadeias, como frango e leite) ou simplesmente ignorá-los em favor de grandes fornecedores. **No sul do Espírito Santo**, isso se traduz na falta de agroindústrias locais de beneficiamento (obrigando os produtores a vender matéria-prima bruta a baixo preço), na precariedade de estradas vicinais e infraestrutura hídrica em áreas rurais e na tímida presença de programas de compras institucionais. Embora existam políticas públicas voltadas à agricultura familiar – a exemplo do PNAE (que destina no mínimo 30% dos recursos da merenda à compra de produtos da agricultura familiar) e do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) – sua implementação efetiva no ES esbarra frequentemente na falta de articulação e apoio locais. Muitos municípios sulinos não cumprem a cota de 30% de compra direta de produtores familiares, por falhas na organização da oferta ou desconhecimento, representando oportunidades perdidas de escoamento da produção camponesa. Em suma, *prossegue uma histórica “dívida” do poder público para com os pequenos produtores, indígenas e quilombolas*: a dívida de investir na permanência deles na terra, assegurando condições de produção, comercialização e qualidade de vida comparáveis às áreas urbanas.

Paradoxalmente, é nesses **sujeitos do campo invisibilizados** que reside uma imensa *força cultural e potencial de sustentabilidade* para o futuro. A **cultura camponesa sul-capixaba** – entendida em sentido amplo, abrangendo conhecimentos tradicionais, modos de vida, expressões artísticas e valores comunitários – é um patrimônio imaterial construído ao longo de gerações de luta e adaptação. Nas comunidades quilombolas do Sapê do Norte e nos quilombos do sul (como Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim), preservam-se saberes ancestrais sobre manejo ecológico de solo, uso de plantas medicinais, culinária tradicional (como o beiju de mandioca, o melado de cana artesanal) e celebrações religiosas sincréticas. Essas comunidades, apesar de marginalizadas, mantêm vivas manifestações culturais riquíssimas – seja na forma do **Jongo**, dança afro-brasileira presente em quilombos capixabas, seja em festas de santos padroeiros que misturam influências católicas e africanas, seja nas técnicas agrônômicas de baixo impacto passadas oralmente. De modo semelhante, entre os **pequenos agricultores de origem europeia** (italianos, pomeranos, alemães) das regiões sulinas e serranas, há um legado cultural de cooperação e trabalho árduo que se expressa em festas da colheita, em dialetos preservados (no interior de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá ainda se fala o idioma pomerano) e em um senso comunitário forte – por exemplo, a prática do *mutirão* (trabalho coletivo nas colheitas ou construções)

segue ocorrendo em localidades rurais, perpetuando laços de solidariedade. Essa força cultural não é apenas folclórica: ela se traduz em *resiliência socioeconômica*. Camponeses que valorizam sua identidade tendem a resistir ao êxodo rural, buscando formas de permanecer na terra mesmo com escassos recursos. Os povos indígenas Tupiniquim e Guarani de Aracruz, por sua vez, trazem outra dimensão cultural importante: revitalizaram a prática do **tekó porã** (o “bem viver” em guarani) em suas aldeias reocupadas, combinando cultivo tradicional (mandioca, milho, ervas medicinais) com projetos educativos bilíngues e festas típicas (como o *Nyxy Pryguá*, festival do milho dos Guarani). Tudo isso contribui para um mosaico cultural sul-capixaba que, apesar de pouco visível na mídia ou nas esferas de poder, constitui a **alma do Espírito Santo profundo**, diferenciando-o dentro do cenário nacional. Fomentar essa cultura, portanto, não é um luxo ou um apelo saudosista – é uma necessidade para *construir um futuro sustentável e plural*. Culturas tradicionais camponesas carregam princípios de respeito à natureza, de economia solidária e de valorização humana que contrastam com a lógica predatória do agronegócio monocultural. Ao dar voz e espaço a essas culturas, o Espírito Santo pode apontar caminhos inovadores de desenvolvimento rural.

Torna-se imperativo, então, **fomentar a cultura e a permanência desses sujeitos no sul capixaba através de políticas públicas consistentes e inclusivas**. Primeiramente, é crucial **ampliar a regularização fundiária e a reforma agrária**: sem terra garantida, não há como falar em protagonismo camponês. Isso implica concluir os processos de titulação dos territórios quilombolas pendentes – como os cinco territórios em Conceição da Barra citados anteriormente, que até hoje aguardam titulação – e criar novos assentamentos de reforma agrária onde houver acampamentos consolidados do MST ou demanda reprimida por terra. O governo estadual, em cooperação com o Incra, poderia estabelecer metas anuais de famílias assentadas e títulos quilombolas emitidos, sinalizando um compromisso concreto de resolver a questão agrária histórica. Em segundo lugar, é necessário **investir em infraestrutura rural apropriada**: estradas vicinais em boas condições para escoar a produção; programas de irrigação e captação de água da chuva para mitigar os efeitos de secas localizadas; eletrificação trifásica e conectividade (internet) no campo, que hoje são tão essenciais para a agregação de valor (permitindo, por exemplo, que cooperativas acessem mercados eletrônicos). Esses investimentos, embora demandem recursos, retornam em forma de incremento na produtividade e redução do custo de vida rural, além de integrarem as comunidades ao restante da economia. Em terceiro lugar, **fortalecer a assistência técnica e a educação do campo**: ampliar o quadro de extensionistas do Incaper e de agrônomos capacitados

em agroecologia para atender assentamentos, aldeias indígenas e pequenas propriedades; criar programas de formação continuada para jovens filhos de agricultores (evitando que abandonem a atividade por falta de perspectivas). A educação contextualizada – via escolas família agrícola, centros de referência em educação indígena e quilombola – deve ser incentivada, pois mantém o vínculo do jovem com sua cultura e território ao mesmo tempo em que lhe traz novos conhecimentos.

Outra frente crucial é a **promoção da cultura e do turismo cultural rural**. Políticas de fomento cultural podem apoiar grupos de dança, música e artesanato tradicionais, dando visibilidade a essas expressões. Eventos como festivais do vinho de jaboticaba, festas do colono, encontros de Folia de Reis e de grupos de Jongo podem ser patrocinados pelo poder público e pela iniciativa privada local (cooperativas de crédito, por exemplo), atraindo público urbano e criando orgulho local. O turismo de base comunitária é uma possibilidade concreta no sul capixaba: circuitos turísticos em propriedades agroecológicas, visitas a quilombos para vivenciar sua culinária e história, trilhas ecológicas guiadas por indígenas em suas matas – tudo isso gera renda e reforça a identidade, desde que seja feito respeitando a autonomia comunitária. Para tal, órgãos como a Secretaria de Cultura e Turismo do estado devem incluir as comunidades rurais em seus planos de desenvolvimento, destinando linhas de financiamento e divulgação a esses projetos.

No âmbito econômico direto, **políticas de mercado protegido e agregação de valor** são necessárias para tornar a pequena produção sustentável. Por exemplo, estabelecer convênios entre governo e cooperativas para a compra de alimentos da agricultura familiar não apenas para merenda escolar, mas também para hospitais, presídios e restaurantes populares do estado, ampliando o PAA estadual. Criar ou atrair agroindústrias de pequena escala no sul: uma fábrica de polpa de fruta em Marataízes (para aproveitar o abacaxi excedente), uma unidade de beneficiamento de farinha de mandioca em Iconha (valorizando a tradição local), entre outras, com incentivos fiscais atrelados à compra mínima de matéria-prima de agricultores familiares. Tais iniciativas poderiam ser viabilizadas por meio de **cooperativas de segundo grau ou centrais**, unindo diversas associações locais para ganhar escala. A expansão do cooperativismo, aliás, deve ser apoiada institucionalmente – por meio de assistência jurídica na formalização das cooperativas, desburocratização de exigências fiscais e crédito específico via Banco do Desenvolvimento (Bandes) ou bancos públicos federais.

Por fim, garantir a **permanência e protagonismo dos camponeses sul-capixabas** requer também integrá-los nos espaços de decisão. É recomendável instituir conselhos estaduais e municipais de desenvolvimento rural com forte representação de agricultores familiares, quilombolas e indígenas, para que as políticas sejam desenhadas com a participação de quem vive a realidade do campo. A via institucional pode e deve ser utilizada pelos movimentos sociais para *conquistar melhorias imediatas* – ainda que se tenha clareza, na perspectiva marxista-leninista-maoísta aqui adotada, de que somente uma transformação estrutural revolucionária poderá eliminar de vez a dominação do latifúndio e do capitalismo burocrático. Em outras palavras, as medidas propostas funcionam como “**reformas pendentes**” **necessárias**, que aliviam o peso secular sobre os camponeses e criam condições mais favoráveis à sua organização autônoma; mas elas não substituem a luta maior por uma nova sociedade. Essa dialética entre resistência cultural, conquistas institucionais e perspectiva revolucionária orienta a análise e as propostas.

Em conclusão, o que se delineia para o **futuro do Espírito Santo popular e sustentável** é inseparável do destino de seus camponeses e de sua cultura. O sul capixaba, com sua rica tessitura de pequenas comunidades agrícolas, quilombolas e indígenas, representa uma espécie de **guardião de práticas sustentáveis** (agroflorestas, policultivos, manejo tradicional da mata) e de valores solidários que podem inspirar modelos de desenvolvimento alternativos. A cultura camponesa, alimentada pela memória coletiva e pela vivência comunitária, tem sido uma trincheira contra a homogeneização imposta pelo capital monopolista – cada festa rural, cada receita tradicional, cada história oral transmitida desafia a lógica fria do lucro e reafirma a centralidade do *humano e da natureza* na vida social. Proteger e nutrir essa cultura é semear futuro. Ao mesmo tempo, é fundamental remover as amarras que ainda sufocam o potencial produtivo dessas populações: a falta de títulos de terra, a carência de crédito e tecnologia, a invisibilidade política. Superar as estruturas do capitalismo burocrático demandará, em última instância, uma mudança radical – uma *revolução democrática popular*, nos termos maoístas, que destrua o latifúndio e o poder dos monopólios, transferindo terra e poder aos que nela trabalham. Enquanto essa transformação não se concretiza, **cada política pública conquistada, cada cooperativa formada, cada território tradicional titulado** são passos significativos para minar a base do sistema arcaico e construir, já nos interstícios do presente, os alicerces do novo. O modo de vida camponês sul-capixaba – com sua resistência, sua criatividade e sua profunda integração com o meio ambiente – não é um resquício do passado condenado à

extinção, mas sim uma *pedra angular de um futuro verdadeiramente sustentável e popular*. A sobrevivência e o florescimento desse modo de vida interessam não apenas às comunidades diretamente envolvidas, mas à sociedade capixaba como um todo, que encontrará nele caminhos para a **soberania alimentar, a preservação ambiental e a democratização econômica**. Em suma, ao resistirem ao capitalismo burocrático, os camponeses do sul do Espírito Santo mantêm viva a esperança de um desenvolvimento rural orientado pelas necessidades do povo – e não do lucro –, apontando para um porvir em que terra, trabalho e cultura estejam a serviço da coletividade.

Conclusão

Os últimos três enfatizaram que o **Espírito Santo profundo – especialmente sua porção sul – encerra uma dinâmica agrária e cultural singular**, na qual a pequena produção familiar, as comunidades tradicionais e suas cooperativas constituem núcleos de resistência contra o avanço avassalador do capitalismo burocrático. Mostrou-se que a estrutura fundiária capixaba, embora marcada pelo predomínio de latifúndios a nível nacional, apresenta uma presença vital de minifúndios e médias propriedades, fruto de processos históricos específicos como a colonização de imigrantes e as lutas camponesas do passado e do presente. Entretanto, essas estruturas arcaicas de concentração de terra *não foram plenamente superadas*: no norte do estado, latifundiários tradicionais e empresas do agronegócio ainda controlam extensões consideráveis e impõem um modelo de desenvolvimento excludente, enquanto no sul os agricultores familiares seguem enfrentando obstáculos estruturais.

Contudo, a análise também revelou que **nessas brechas deixadas pelo “dragão” do latifúndio floresce uma cultura camponesa resistente**, dotada de enorme força propulsora. O cooperativismo rural no sul do ES demonstra na prática a capacidade dos trabalhadores do campo de se organizar de forma coletiva e eficiente, melhorando suas condições de vida mesmo sem romper, por ora, os limites do sistema. A cultura sul-capixaba, expressa nas práticas produtivas diversificadas, nas festividades, nas línguas e crenças, afirma uma identidade própria que se contrapõe à homogeneização e alienação típicas do capitalismo burocrático. **Essa cultura camponesa e o modo de vida tradicional não representam um atraso a ser corrigido, mas sim um acervo de soluções e valores indispensáveis para um futuro sustentável**. Em um mundo ameaçado pela crise ambiental e pela concentração extrema de riqueza, o modo de produção camponês baseado na pequena escala, na diversidade e na cooperação aparece

cada vez mais como parte da solução – garantindo segurança alimentar local, preservando biomas (como a Mata Atlântica remanescente nas propriedades familiares) e fixando carbono no solo através de sistemas agroecológicos.

Diante disso, concluímos que **a resistência camponesa sul-capixaba é essencial para se vislumbrar um futuro verdadeiramente popular no Espírito Santo**. Resistindo, essas comunidades não apenas sobrevivem: elas apontam saídas. Apontam que é possível produzir sem devastar; que é possível repartir a terra de forma mais justa; que o progresso não se mede apenas em toneladas exportadas, mas também em qualidade de vida e conservação cultural. A conclusão inexorável é que apoiar e empoderar esses sujeitos históricos – agricultores familiares, quilombolas, indígenas – não é somente uma questão de justiça social, mas de inteligência coletiva, de construção de caminhos alternativos de desenvolvimento. A *revolução democrática* aludida inicialmente, que um dia deverá varrer os resquícios coloniais e semifeudais do latifúndio burocrático, terá certamente nesses camponeses cultos e organizados a sua vanguarda natural. Até lá, cada avanço institucional, cada cooperação fortalecida e cada expressão cultural valorizada servem para minar o velho e antecipar o novo.

Em suma, **a cultura camponesa e o modo de vida no sul capixaba resistem ao capitalismo burocrático de maneira tenaz e criativa** – e é nessa resistência que reside a esperança de um porvir mais equilibrado. O Espírito Santo do futuro, se quiser ser sustentável e socialmente includente, precisará beber dessa fonte: aprender com os saberes tradicionais, expandir as experiências de economia solidária, corrigir a estrutura fundiária perversa. O testemunho histórico é claro: povos que ignoram seus camponeses e suas culturas o fazem em seu próprio detrimento. Aqui, ao contrário, o caminho indicado é o da integração respeitosa: *campo e cidade de mãos dadas*, construindo um projeto popular de desenvolvimento. Quando as políticas públicas atenderem às demandas do campo e quando a riqueza gerada no sul capixaba permanecer nas comunidades ao invés de escoar para os cofres das oligarquias, teremos dado um passo concreto para superar o capitalismo burocrático em seu último reduto. Até lá, a luta continua nas enxadas dos agricultores cooperados, nos cânticos dos jongueiros e nas assembleias dos assentamentos – e é justamente nessa luta cotidiana, cultural e econômica, que se forja a base de um **futuro sustentável e popular para o Espírito Santo**, onde a terra cumpra sua função social e onde o povo trabalhador seja o verdadeiro dono do seu destino.

REFERÊNCIAS

- ALMADA, Vilma P. F. *A escravidão na história econômica-social do Espírito Santo: 1850–1888*. Dissertação (Mestrado em História) – UFF, 1981.
- ARRUDA, Fausto. *Getúlio ou a Consolidação do Capitalismo Burocrático no Brasil*. Jornal A Nova Democracia, 2015.
- ARRUDA, Fausto. História da Democracia e Luta de Classe: Democracia Popular e Nova Democracia. A Nova Democracia, 26 jan. 2008.
- BANDEIRA, Moniz. *Presença dos Estados Unidos no Brasil: dois séculos de história*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
- BORGIO, Ivan A. L.; ROSA, Léa B. R. A.; PACHECO, Renato J. C. *Norte do Espírito Santo: ciclo madeireiro e povoamento*. Vitória: EDUFES, 1996.
- BRASIL. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). *Atlas da Questão Agrária – Espírito Santo*. Disponível em: <https://www.incra.gov.br>. Acesso em: 05 maio 2025.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. *Observatório da Agricultura Familiar*. Brasília: MDA, 2023.
- CAMPOS, Rômulo. *Cooperativismo no Espírito Santo: uma análise da experiência dos agricultores familiares de Marataizes*. Revista Científica de Economia Solidária, v. 11, n. 2, p. 45-63, 2021.
- CARVALHO, Rafael Mota. *O direito burocrático e a subjacência da semifeudalidade no ordenamento*. A Nova Democracia, 15 jun. 2022. Disponível em: <https://anovademocracia.com.br/materias-impresas/o-direito-burocratico-e-a-sujacencia-da-semifeudalidade-no-ordenamento/>. Acesso em: 27 set. 2025.
- CAVALCANTI, José Maneschy. *Os desafios da agricultura familiar no Espírito Santo: aspectos históricos e contemporâneos*. Vitória: EDUFES, 2018.
- CONCRAB (Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil). *O cooperativismo no pensamento marxista (Marx, Rosa, Kautsky, Lênin, Mao)*. Caderno das Experiências Históricas da Cooperação n.02. São Paulo: CONCRAB, 2000.
- COSTA, Emília Viotti da. *Da Monarquia à República*. São Paulo: Unesp, 2006.
- COSTA, Roberto Teixeira da. *Crises Financeiras: Brasil e Mundo (1929-2023)*. 2023.

- FACÓ, Rui. Cangaceiros e Fanáticos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.
- FERNANDES, Bernardo Mançano. *A formação do MST no Espírito Santo*. In: Lutas camponesas contemporâneas. São Paulo: Expressão Popular, 2008.
- FERREIRA, Simone R. B. *Da fartura à escassez: a agroindústria de celulose e o fim dos territórios comunais no Extremo Norte do Espírito Santo*. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) – FFLCH/USP, 2002.
- GIRARDI, Eduardo Paulon. *A indissociabilidade entre a questão agrária e a questão racial no Brasil: análise da situação do negro no campo a partir dos dados do Censo Agropecuário 2017*. São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2022.
- GUIMARÃES, Alberto Passos. *Quatro Séculos de Latifúndio*. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.
- GUIMARÃES, Alberto Passos. *A crise agrária*. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
- GRUPO DE ESTUDOS DO MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO. *A dupla negação da TMD*. Edição online, 2021. Disponível em: <https://serviraopovo.com.br/2023/08/22/a-dupla-negacao-da-tmd-nem-leninismo-nem-marxismo-nucleo-de-estudos-do-marxismo-leninismo-maoismo/> Acesso em: abr. 2025.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Censo Agropecuário 2017: Espírito Santo*. Disponível em: <https://censos.ibge.gov.br>. Acesso em: 05 maio 2025.
- JAIME BERNARDO NETO, J. *Pequenas Propriedades Rurais e Estrutura Fundiária no Espírito Santo*. Monografia (Bacharelado em Geografia) – UFES, 2008. 177p.
- JÚNIOR, Caio Prado, A revolução brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- LCP - Liga dos Camponeses Pobres. *Nosso Caminho*. 2006.
- LENIN, Vladimir Ilitch. *O desenvolvimento do capitalismo na Rússia*. São Paulo: Boitempo, 2024.
- LENIN, Vladimir Ilitch. *O imperialismo, fase superior do capitalismo*. São Paulo: Boitempo, 2021.
- LENIN, Vladimir Ilitch. *O problema agrário e as forças da revolução*. 1907.

- LENIN, Vladimir Ilitch. “Sobre a cooperação” (1923). In: *O cooperativismo no pensamento marxista*. São Paulo: CONCRAB, 2000. p.85-90.
- MARIGHELLA, Carlos. Alguns aspectos da renda da terra no Brasil. *Revista Estudos Sociais*, maio–junho 1958. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marighella/1958/renda/>. Acesso em: 27 ago. 2025
- MARX, Karl. “Mensagem Inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores” (1864). In: *O cooperativismo no pensamento marxista*. São Paulo: CONCRAB, 2000. p.13-20.
- MAO TSÉ-TUNG> “Da cooperação agrícola” (1955). In: *O cooperativismo no pensamento marxista*. São Paulo: CONCRAB, 2000. p.115-122.
- MAO TSÉ-TUNG. *Sobre a Nova Democracia*. In: **Obras Escolhidas**, vol. II. Pequim: Edições em Línguas Estrangeiras, 1977.
- MAO TSÉ-TUNG. *Sobre o Governo de Coalizão*. In: **Obras Escolhidas**, vol. III. Pequim: Edições em Línguas Estrangeiras, 1978.
- MOURA, Clóvis. *Dialética Radical do Brasil Negro*. São Paulo: Anita Garibaldi, 4º edição, 2024
- MOURA, Clóvis. *Rebeliões da Senzala*. 2. ed. São Paulo: Anita Garibaldi, 1988.
- MOURA, Clóvis. *Sociologia do Negro Brasileiro* [e-book Kindle]. 1. ed. São Paulo: Perspectiva S/A, 1 jan. 2020. p. 47. Disponível na Amazon Kindle. Acesso em: 27 ago. 2025.
- MST – **Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra**. “Mobilizações do MST pautam a criação de novos assentamentos para combater a fome no país”. *Site do MST*, 17 out. 2023. Disponível em: <https://mst.org.br/2023/10/17/mobilizacoes-do-mst-pautam-a-criacao-de-novos-assentamentos/>. Acesso em: 06 mai. 2025.
- NOVACULTURA.info. “Chamamento conjunto ao apoio e à solidariedade à Liga dos Camponeses Pobres”. *Nova Cultura – Realidade Brasileira*, 6 mai. 2021. Disponível em: <https://www.novacultura.info/post/2021/05/06/chamamento-conjunto-ao-apoio-e-a-solidariedade-a-liga-dos-camponeses-pobres>. Acesso em: 06 mai. 2025.
- PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCB). *Debate Agrário do PCB de Alberto Passos Guimarães*. São Paulo: Alfa-Omega, 1983.

- SALLETO, Nara. *Trabalhadores nacionais e imigrantes no mercado de trabalho do Espírito Santo (1888–1930)*. Vitória: EDUFES, 1996.
- SECULO DIÁRIO. “No ES, 82% dos quilombolas residem em territórios ainda sem delimitação oficial”. *Século Diário*, 27 jul. 2023. Disponível em: <https://www.seculodiario.com.br/direitos/no-es-82-dos-quilombolas-residem-em-territorios-ainda-sem-delimitacao-oficial/>. Acesso em: 06 mai. 2025.
- SODRÉ, Nelson Werneck. *Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil*. São Paulo: Global, 1984.
- SODRÉ, Nelson Werneck. *Formação Histórica do Brasil*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
- SODRÉ, Nelson Werneck. *História da Burguesia Brasileira*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964.
- SODRÉ, Nelson Werneck. *Introdução à Revolução Brasileira*. 4. ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1978.
- SODRÉ, Nelson Werneck. *Brasil: Radiografia de um Modelo*. Petrópolis: Vozes, 1975.
- STEDILE, João P.; FERNANDES, Bernardo M. *Brava Gente: A trajetória do MST e a luta pela terra no Brasil*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005.
- TAVARES, Antônio de Pádua. *Dinâmicas fundiárias no norte e sul do Espírito Santo: da ocupação colonial à reforma agrária*. In: **Revista Territórios e Fronteiras**, UFES, v. 17, n. 1, p. 89-108, 2020.
- VARGAS, Getúlio. *Carta Testamento*. 1954. Disponível em: <https://www.acervohistorico.gov.br/cartatestamento>. Acesso em: 05 maio 2025.
- ZUZARTE, Júlia (Org.). *Histórias de Quilombos do Sapê do Norte*. São Mateus: Comissão Quilombola do Sapê, 2018.

DIALÉTICA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: UMA ABORDAGEM SOCIAL SOBRE O FUTURO ECONÔMICO SUL CAPIXABA

Graziele Malta⁸⁸

Murilo Charles Malta⁸⁹

Resumo

Este artigo propõe uma análise crítica do modelo de desenvolvimento econômico vigente no sul do Espírito Santo, com foco nos impactos sociais, ambientais e urbanos gerados pelos grandes empreendimentos como a Samarco, o Porto Central e a Ferrovia Litorânea Sul pela perspectiva de Nelson Morghetti Júnior. A partir de uma abordagem materialista dialética, fundamentada no pensamento marxista e em autores como Lenin, Rosa Luxemburgo e Maria da Conceição Tavares, o texto examina a contradição entre crescimento econômico e justiça social, além de discutir alternativas como o cooperativismo e a economia criativa. Denuncia-se o tecnocracismo e a pejotização como formas contemporâneas de precarização e alienação do trabalho. Propõe-se uma nova perspectiva de desenvolvimento regional, com foco na permanência no campo, inclusão social, integração metropolitana e valorização das identidades culturais.

Palavras-chave: desenvolvimento regional; tecnocracismo; economia criativa; cooperativismo; litoral sul capixaba.

Abstract

This article presents a critical analysis of the prevailing economic development model in the southern region of Espírito Santo, Brazil, focusing on the social, environmental, and urban impacts caused by major enterprises such as Samarco, Porto Central, and the Southern Coastal Railway. Based on a dialectical materialist approach rooted in Marxist theory and authors such as Lenin, Rosa Luxemburg, and Maria da Conceição Tavares, the paper explores the contradiction between economic growth and social justice, while discussing alternatives like cooperativism and creative economy.

⁸⁸ Mestre em Educação e Tecnologia pelo Instituto Centro Universitário Vale do Cricaré, pós graduação em Artes e Literatura, com formação em Letras, Artes e Pedagogia, professora na Prefeitura Municipal de Marataízes ES, Email de contato: graziele.malta@edu.anchieta.es.gov.br

⁸⁹ Estudante de Direito pela UFES (Universidade Federal do Espírito Santo).
Email de contato: charlesmalta16@gmail.com

Technocratism and the flexibilization of labor through outsourcing are denounced as contemporary forms of alienation and exploitation. The article advocates for a new vision of regional development centered on rural permanence, social inclusion, metropolitan integration, and the valorization of local cultural identities

Keywords: regional development; technocratism; creative economy; cooperativism; southern Espírito Santo.

Introdução

O sul do Espírito Santo vem se tornando palco de grandes empreendimentos ligados à mineração, logística e infraestrutura portuária. Tais projetos – como a expansão das operações da mineradora **Samarco**, a implantação do **Porto Central** em Presidente Kennedy e a projeção da **Ferrovias Litorânea Sul** – são frequentemente apresentados como vetores de desenvolvimento econômico regional. Entretanto, a realidade socioeconômica e ambiental evidencia contradições profundas nesse modelo de crescimento. As reflexões apresentadas neste artigo foram inspiradas pelos debates ocorridos no 4º dia do *Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba 2023*, em que diversos especialistas, lideranças locais e pesquisadores discutiram criticamente os rumos desse desenvolvimento⁹⁰.

Com rigor teórico e baseando-se em uma perspectiva marxista, o presente artigo analisa dialeticamente as dinâmicas do desenvolvimento econômico no sul capixaba, desnudando a exploração capitalista e os traços de imperialismo subjacentes a esses projetos. Assume-se uma postura crítica ao **desenvolvimentismo tecnocrático** – isto é, à visão de desenvolvimento orientada apenas por parâmetros econômicos e técnicos, dissociada da justiça social. Tal crítica se apoia em aportes de pensadores marxistas e desenvolvimentistas críticos, como Maria da Conceição Tavares, cuja obra denuncia os riscos de uma tecnocracia econômica alheia às demandas sociais. Conforme alertou Tavares,

uma economia que não se preocupa com justiça social é uma economia que condena os povos a [...] uma brutal concentração de renda e de riqueza, o desemprego e a miséria. Uma economia que diz que primeiro tem de

⁹⁰ **Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba 2023 – Dia IV.** Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba. Piúma, 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SacNK0JceL4&t=9260s>. Acesso em: 06 jun. 2025.

estabilizar, depois crescer, depois distribuir é uma falácia. Não estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui⁹¹.

Essa frase, proferida em meados da década de 1990, permanece atual e ilustra de forma contundente as contradições de um modelo de desenvolvimento que sacrifica a inclusão social em nome de metas macroeconômicas abstratas.

A **dialética do desenvolvimento econômico** a que se refere o título consiste, portanto, em enxergar o futuro econômico sul capixaba a partir dos conflitos entre, de um lado, as promessas de crescimento material advindas dos grandes empreendimentos e, de outro, os custos sociais, trabalhistas, espaciais e ambientais que esses mesmos empreendimentos impõem. Nas seções que se seguem, discute-se: (a) a exploração capitalista e o imperialismo manifestados na região através de empresas multinacionais e grandes projetos; (b) os impactos socioespaciais e ambientais nas cidades sul capixabas (com destaque para Anchieta, Piúma e Presidente Kennedy); (c) as contradições inerentes a um desenvolvimento econômico excludente; (d) as implicações desse modelo sobre o mundo do trabalho – incluindo a “**PJotização**” e a precarização das relações laborais –; (e) a urgência de políticas públicas voltadas tanto para a permanência do homem no campo (fortalecimento da agricultura familiar) quanto para a melhoria da infraestrutura urbana e integração regional; e (f) possíveis alternativas a esse modelo, com ênfase na economia criativa e em iniciativas culturais comunitárias. Ao final, apresentam-se as considerações finais à luz de uma perspectiva crítica.

1-Capitalismo, Imperialismo e Exploração no Sul Capixaba

O sul do Espírito Santo insere-se na lógica do capitalismo global de forma dependente, funcionando, em muitos aspectos, como uma **fronteira de expansão do capital** em busca de recursos naturais e vantagens logísticas. A presença de **empresas multinacionais** e grupos econômicos de grande porte na região – como a Samarco (joint venture entre a brasileira Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton, cada qual detendo 50% da sociedade), além de possíveis investidores estrangeiros no Porto Central – evidencia traços do que a teoria marxista denomina **imperialismo**

⁹¹ TAVARES, Maria da Conceição. Entrevista ao programa *Roda Viva* (TV Cultura) em 1995. Apud **O GLOBO**. “*Ninguém come PIB, come alimentos*”: veja as frases que marcaram a trajetória de Maria da Conceição Tavares. Rio de Janeiro: O Globo, 08 jun. 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/06/08/ninguem-come-pib-come-alimentos-veja-as-frases-que-marcaram-a-trajetoria-de-maria-da-conceicao-tavares.ghtml>. Acesso em: 06 jun. 2025.

econômico⁹². Segundo a clássica definição de Lenin, o imperialismo representa a etapa do capitalismo em que os monopólios e o capital financeiro expandem sua atuação transnacionalmente, subordinando economias periféricas aos interesses das potências e conglomerados centrais. No caso sul capixaba, verifica-se a apropriação de recursos locais (minério de ferro, território litorâneo estratégico, mão de obra) para a geração de valor que em grande medida é extraído da região e acumulado por esses grandes atores econômicos externos.

Sob a ótica marxista, a **exploração capitalista** manifesta-se tanto na relação com os trabalhadores quanto na espoliação dos recursos naturais e comunidades locais. A instalação de empreendimentos como mineradoras, portos e ferrovias no sul do Espírito Santo costuma vir acompanhada de incentivos fiscais, desapropriações de terras e flexibilização de normas ambientais – medidas justificadas pelo discurso oficial de “fomento ao desenvolvimento”. No entanto, essas políticas frequentemente se traduzem em **externalidades negativas** arcadas pela população local: poluição, degradação ambiental, sobrecarga nos serviços públicos e intensificação da dependência econômica. Em Anchieta, por exemplo, a presença da Samarco desde a década de 1970 transformou a estrutura produtiva municipal, outrora baseada na pesca e agricultura de pequena escala, em uma economia atrelada à indústria extrativa de pelotização de minério de ferro. Embora a empresa contribua substancialmente para a arrecadação local de impostos (cerca de R\$ 48 milhões anuais, tornando-a a maior contribuinte de Anchieta), tal aporte financeiro não reverte de forma satisfatória em melhoria da qualidade de vida para todos os habitantes. Isso ocorre porque os **custos socioambientais** da mineração – poluição do ar e da água, impactos na pesca e no turismo, danos à saúde pública – não são contabilizados no balanço das vantagens, recaindo difusamente sobre a sociedade. Adicionalmente, a influência política e econômica dessas empresas pode configurar uma forma de **poder paralelo local**, dificultando a regulação democrática de suas atividades. Com grande poder de barganha, corporações como a Samarco conseguiram historicamente moldar decisões do poder público local em seu favor, dada a dependência das receitas municipais de suas operações. Essa assimetria de poder ilustra a relação centro-periferia típica do imperialismo: o município, necessitado de investimento e emprego, subordina-se aos ditames de um capital cuja lógica de atuação não prioriza o desenvolvimento social equilibrado, mas sim a extração máxima de lucro.

⁹² LENIN, Vladimir Ilitch. Imperialismo: fase superior do capitalismo. Apresentação de David Harvey. Tradução de Nivaldo dos Santos. São Paulo: Boitempo, 2021. (Referência à teoria leninista do imperialismo econômico, aplicada aqui para interpretação do caso regional).

Cabe frisar que o conceito de imperialismo aqui não se restringe à presença de capital estrangeiro, mas abrange também a **dominação interna** exercida por elites econômico-políticas nacionais alinhadas a esse modelo de crescimento exógeno e concentrador. Conforme a teoria do **Capitalismo Burocrático** desenvolvida por Mao Tsé-Tung e formalizado por autores latino-americanos, forma-se uma aliança entre capital internacional e classes dominantes locais que reproduz no plano regional os mecanismos de exploração típicos do capitalismo global. O sul capixaba, ao se especializar em atividades primário-exportadoras (minério, petróleo, commodities agrícolas) e projetos logísticos para escoamento, corre o risco de permanecer numa posição de subalternidade econômica: integrando cadeias produtivas globais de baixo valor agregado, sujeitando-se à volatilidade dos mercados internacionais e abrindo mão de um projeto autóctone de desenvolvimento diversificado.

Em síntese, a crítica marxista ao imperialismo e à exploração capitalista na região destaca que **o desenvolvimento proclamado pode ocultar uma nova dependência** – uma modernização com “efeitos colaterais” perversos. Nas seções seguintes, examinaremos esses efeitos em detalhes, demonstrando como as promessas desenvolvimentistas contrastam com a realidade vivida pelas comunidades locais.

2-Impactos Socioespaciais e Ambientais nos Municípios do Sul do ES

Os municípios sul capixabas, particularmente **Anchieta, Piúma e Presidente Kennedy**, vêm experimentando transformações socioespaciais aceleradas em função dos grandes empreendimentos. Tais transformações incluem desde alterações drásticas no uso do solo e na paisagem, até mudanças demográficas com influxo de trabalhadores temporários. Essas dinâmicas geram profundos impactos socioambientais, muitas vezes não previstos (ou subestimados) nos estudos de impacto ambiental e nos planos diretores locais.

Em **Anchieta**, onde se localiza o complexo de pelotização da Samarco (em Ubu), verificam-se **danos ambientais significativos** acumulados ao longo de décadas de operação. Um exemplo emblemático é o caso da *Lagoa Mãe-Bá*, que historicamente contribuía para o abastecimento de água da região, mas atualmente encontra-se **praticamente inviabilizada para consumo humano devido ao despejo de rejeitos industriais do processo de pelotização** realizado pela mineradora. A contaminação da lagoa não apenas compromete a segurança hídrica local, mas também simboliza a degradação de um bem comum que outrora sustentava pescadores e comunidades do

entorno. Além disso, estudos sísmicos e de prospecção conduzidos pela Petrobras em busca de gás natural provocaram o **afugentamento de cardumes e a diminuição da pesca artesanal**, privando muitas famílias de sua fonte tradicional de sustento. Esses impactos ilustram o fenômeno conhecido como “**sacrifício do meio ambiente local**” em prol de atividades econômicas orientadas para mercados externos, típico de economias periféricas voltadas à exportação de commodities.

Em **Presidente Kennedy**, a construção em andamento do **Porto Central** igualmente acarreta impactos severos, tanto ambientais quanto socioculturais. O projeto desse porto industrial de águas profundas, divulgado como uma grande oportunidade de desenvolvimento, tem enfrentado resistência de comunidades locais e de ambientalistas devido aos riscos e mudanças que impõe. Do ponto de vista ambiental, a instalação do porto implica a supressão de vastas áreas de vegetação nativa (já na primeira fase foram autorizados 2.000 hectares de supressão vegetal, com 65 hectares iniciais removidos para as obras) e intervenções ecossistêmicas como a dragagem de canais marítimos. As medidas compensatórias propostas – como o plantio de mudas para recomposição florestal – são consideradas insuficientes por especialistas, uma vez que não mitigam adequadamente a perda de biodiversidade e a alteração irreversível da costa⁹³. Do ponto de vista socioeconômico, a implantação do Porto Central está provocando o **fechamento de áreas pesqueiras e de lazer tradicionais**: um trecho da orla antes acessível à população passou a ser isolado para uso exclusivo do empreendimento, limitando o direito de acesso da comunidade local à praia e afetando atividades turísticas e culturais ligadas ao mar. Além disso, existe preocupação com o patrimônio histórico-cultural da região, exemplificada pelo destino da secular Igreja de Nossa Senhora das Neves (datada de 1694), que ficará enclausurada no meio do complexo portuário, alterando totalmente o seu entorno e significado para a comunidade.

Os **impactos socioespaciais** se estendem também à questão urbana. A chegada de grandes obras e empreendimentos resulta no afluxo de **populações flutuantes** – trabalhadores de outras regiões atraídos pelos empregos temporários da construção civil e montagem das instalações. Em Presidente Kennedy, estima-se que somente na fase inicial das obras do Porto Central estejam sendo empregados cerca de 1.200 trabalhadores temporários. Essa “invasão” repentina de mão de obra, majoritariamente masculina e sem vínculo permanente com a cidade, pressiona fortemente a

⁹³ SÉCULO DIÁRIO. *Porto Central restringe acesso a trecho da orla de Presidente Kennedy*. Vitória-ES: Século Diário, 17 abr. 2023. Disponível em: <https://www.seculodiario.com.br/meio-ambiente/porto-central-restringe-acesso-a-trecho-da-orla-de-presidente-kennedy>. Acesso em: 05 jun. 2025.

infraestrutura local. Cidades pequenas, historicamente de base rural ou pesqueira, não dispõem de **infraestrutura urbana adequada para absorver o aumento populacional brusco**. Surge, assim, escassez de moradias dignas – com frequente proliferação de alojamentos precários ou ocupações informais – e sobrecarga nos serviços básicos de saúde, educação e saneamento. A mobilidade urbana também se complica: ruas e estradas locais, antes tranquilas, passam a sofrer com maior tráfego de veículos pesados e transporte de trabalhadores, muitas vezes sem que haja planejamento viário ou transporte público suficiente.

Em **Piúma**, embora não esteja sediando um empreendimento específico de grande porte industrial como Anchieta e Presidente Kennedy, sente de forma indireta os efeitos regionais desses projetos. Piúma é uma cidade litorânea de vocação turística e pesqueira, conhecida por suas praias e pela tradicional Festa das Conchas. Com o complexo portuário e minerador florescendo nos municípios vizinhos, Piúma pode ser impactada por alterações na qualidade da água marinha (e consequentes prejuízos à pesca e ao turismo de praia) e por mudanças na dinâmica econômica regional – por exemplo, trabalhadores de Piúma podem migrar para oportunidades temporárias nos canteiros de obras, ao passo que residentes de outros municípios passam a buscar moradia em Piúma devido a eventuais aumentos de custo de vida em cidades diretamente afetadas pelos empreendimentos. Ademais, Piúma integra o mesmo ecossistema costeiro e urbano regional, de modo que **problemas ambientais ou fundiários em um município repercutem nos demais**: a erosão costeira ou alterações de correntes marinhas causadas por obras portuárias, por exemplo, não respeitam limites administrativos e podem atingir a costa piumense; da mesma forma, a demanda regional por materiais de construção e serviços pode inflacionar preços e sobrecarregar a cidade. Em resumo, os impactos socioespaciais e ambientais dos grandes projetos sul capixabas revelam-se extensos e multidimensionais. Há, de um lado, **transformações físicas** – destruição de ecossistemas, poluição de corpos hídricos, mudança no uso do solo – e de outro, **efeitos sociais** – tensão sobre comunidades tradicionais (pescadores, agricultores familiares), crescimento desordenado de aglomerações urbanas temporárias, e perda de referências culturais e históricas. Esses efeitos adversos contrastam fortemente com a narrativa oficial do “progresso” e demandam uma análise crítica quanto à real natureza desse desenvolvimento proposto.

3-Contradições do Desenvolvimento Econômico Excludente

Os casos analisados evidenciam uma **contradição central**: o desenvolvimento econômico propagandeado pelas autoridades e empresas na região sul do Espírito Santo não tem sido acompanhado de desenvolvimento social inclusivo. Na verdade, observa-se o fenômeno do *desenvolvimento desigual e combinado*, no qual certos indicadores econômicos podem até melhorar (PIB municipal, arrecadação fiscal, volume de exportações), mas tal melhoria convive com bolsões de pobreza, precarização do trabalho e degradação do bem-estar coletivo. A dialética do desenvolvimento revela que **o mesmo processo que cria riqueza para alguns gera pobreza ou vulnerabilidade para outros**.

Uma das contradições mais evidentes é a do **emprego versus sustentabilidade**. Os empreendimentos chegam prometendo gerar empregos e prosperidade local – promessa sedutora para municípios de histórico econômico frágil. De fato, há geração de empregos, porém **majoritariamente temporários e altamente especializados**, durante as fases de instalação. Após a conclusão das obras, o número de postos permanentes é relativamente pequeno, pois as operações modernas tendem à automação e à elevada produtividade com poucos trabalhadores. Conforme analisado pelo sociólogo Marcelo Calazans acerca do Porto Central, “a região vai ficar com um inchaço de trabalhadores temporários e precários, e a construção do porto ainda vai destruir a pesca – ou seja, acabar com a fonte de renda que já existe. O porto vai ser automatizado, vai gerar 200, 300 empregos fixos, no máximo”⁹⁴. Assim, contrapõem-se duas trajetórias: a curto prazo, um “boom” efêmero de empregos; no longo prazo, o **risco de desemprego em massa** aliado à perda de outras atividades econômicas tradicionais (como a pesca e o turismo, inviabilizados pelo empreendimento). O resultado pode ser **uma economia local mais frágil e dependente** do grande capital do que era antes, refém de oscilações externas e sem a diversidade produtiva anterior.

Outra contradição manifesta-se no plano da **justiça social**. Os benefícios econômicos obtidos – lucros empresariais, impostos arrecadados, melhorias pontuais em infraestrutura promovidas pelo investimento – são distribuídos de forma extremamente desigual. Uma parcela da população, geralmente já detentora de capital ou qualificações, apropria-se das novas oportunidades (por exemplo, fornecedores locais ligados às cadeias de suprimento do empreendimento, proprietários de terras valorizadas pela especulação imobiliária, ou trabalhadores qualificados contratados). Entretanto, as camadas populares frequentemente permanecem marginalizadas: os pescadores

⁹⁴ CALAZANS, Marcelo. Declaração em entrevista sobre os impactos socioeconômicos do Porto Central. In: **SÉCULO DIÁRIO**, 17 abr. 2023. (Trecho citando previsão de empregos temporários e precariedade pós-obra no Porto Central).

artesanais, pequenos agricultores e trabalhadores sem qualificação direta para as vagas oferecidas tendem a não desfrutar dos frutos do “progresso” e, pior, veem suas condições de vida deteriorarem. Cria-se, assim, um **paradoxo de desenvolvimento**: ele ocorre, mas *sem inclusão social*, aprofundando desigualdades já existentes. Esse fenômeno corrobora a crítica de Maria da Conceição Tavares à ideia tecnocrática de postergar a distribuição de renda para depois do crescimento. Conforme citado, esperar que primeiro se estabilize e cresça a economia para só então pensar na justiça social é uma falácia, pois, na prática, o crescimento excludente agrava a concentração de riqueza e priva os grupos vulneráveis dos meios para alcançar uma vida digna⁹⁵.

A **dialética do discurso desenvolvimentista** evidencia-se também no campo político-ideológico. Por um lado, os agentes promotores dos grandes projetos evocam a retórica do “interesse público” e do “bem comum”, argumentando que esses empreendimentos trarão progresso para todos. Por outro lado, as comunidades afetadas levantam uma contra-narrativa apontando que o suposto interesse público frequentemente mascara interesses privados e de classe. As tensões sociais em Anchieta, onde **grupos locais se organizam em resistência** contra os projetos considerados danosos, demonstram que há um conflito de visões: *desenvolvimento para quem?* A dialética revela que o que é desenvolvimento sob a ótica do capital (instalação de uma usina, abertura de uma mina, construção de um porto) pode significar *subdesenvolvimento* sob a ótica das comunidades (expulsão de famílias, destruição de modos de vida, criação de “zonas de sacrifício” ambiental). Essa contradição acarreta frequentes conflitos socioambientais na região – audiências públicas contestadas, protestos, ações civis do Ministério Público – indicando que o modelo vigente de decisão sobre investimentos exclui a participação democrática efetiva das populações diretamente interessadas.

Em termos espaciais, a promessa de desenvolvimento geralmente desconsidera os **limites de suporte do território**. No sul capixaba, há sérias restrições ambientais (mananciais hídricos limitados, ecossistemas costeiros sensíveis) e urbanas (cidades pequenas sem planejamento para grande crescimento) para comportar um polo industrial-portuário expansivo. O discurso desenvolvimentista tende a minimizar esses limites, apostando em soluções técnicas futuras ou em compensações, mas a prática escancara as contradições: por exemplo, planeja-se construir siderúrgicas e outras indústrias em Anchieta, quando o principal rio da cidade (Benevente) mal atende à demanda atual de água da população, indicando que a *escassez hídrica* pode ser um

⁹⁵ TAVARES, Maria da Conceição. Op. Cit

gargalo severo. Essa contradição – expandir atividades intensivas em recursos onde tais recursos são finitos – reflete uma **miopia tecnocrática**, que enxerga o território apenas como suporte inerte para a economia, ignorando as dinâmicas ecológicas e sociais complexas.

Conclui-se, portanto, que o modelo de desenvolvimento econômico em curso no sul do Espírito Santo está repleto de contradições internas. Ele carrega, dialeticamente, as sementes de seus próprios problemas futuros: ao privilegiar o crescimento quantificado em detrimento da equidade e da sustentabilidade, pode inviabilizar justamente a prosperidade duradoura que almeja alcançar. Essa análise reforça a necessidade de repensar criticamente as estratégias econômicas regionais, incorporando as dimensões sociais e ambientais como centrais – e não como meros apêndices – no planejamento do futuro.

4-Precarização do Trabalho, “PJotização” e Perda de Direitos

Um elemento crucial frequentemente ignorado nos grandes projetos desenvolvimentistas é a **qualidade do trabalho gerado**. Ainda que autoridades locais celebrem a quantidade de empregos criada, a natureza dessas relações de trabalho merece um exame atento. No contexto das obras e operações no sul capixaba, observa-se um predomínio de formas de contratação precárias, marcadas pela terceirização, temporariedade e pela chamada **“pejotização”** (derivado de “PJ”, *Pessoa Jurídica*).

A **pejotização** consiste na contratação de trabalhadores como empresas (pessoas jurídicas) em vez de empregados regidos pela legislação trabalhista comum. Essa prática, disseminada por muitas empresas multinacionais e nacionais de grande porte, tem sido criticada por configurar uma burla aos direitos trabalhistas. Em vez de admitir um profissional via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), garantindo-lhe salário fixo, férias, 13º, fundo de garantia e outros direitos, a empresa firma contrato com o trabalhador “PJ”, que em tese presta serviços autonomamente, mas na prática encontra-se subordinado como um empregado comum. Com isso, reduzem-se custos para o empregador e aumenta-se a “flexibilidade”, porém à custa da **segurança e proteção social do trabalhador**. No sul do ES, diversas etapas de construção e operação de empreendimentos – desde a montagem eletromecânica de instalações industriais até serviços de logística e transporte – são repassadas a **empresas**

terceirizadas, que frequentemente subcontratam profissionais PJ ou mantêm trabalhadores informais.

Essa **informalidade camuflada** acarreta múltiplas consequências negativas. Primeiro, há uma **perda de direitos trabalhistas** concretos: jornadas extenuantes não são adequadamente remuneradas com horas extras; acidentes de trabalho podem não ser devidamente cobertos (o trabalhador PJ não possui estabilidade ou cobertura de seguro de acidentes laborais equiparável a um empregado formal); não há recolhimento sistemático para previdência social, comprometendo o futuro aposentadoria desses indivíduos. Segundo, essa forma de organização fragmentada fragiliza a **ação sindical e coletiva**. Trabalhadores dispersos em diversas microempresas ou atuando como “autônomos” têm mais dificuldade de se unir para reivindicar melhores condições, o que favorece o empregador na manutenção de baixos salários e condições potencialmente inseguras.

O fenômeno da pejetização e da precarização conecta-se à lógica do **capitalismo global contemporâneo**, que privilegia cadeias produtivas flexíveis e a transferência de riscos para o elo mais fraco (no caso, o trabalhador). Para empresas transnacionais instaladas no Brasil, a pejetização oferece a vantagem de adequar a mão de obra local às oscilações de demanda sem incorrer em custos trabalhistas elevados ou responsabilidades de longo prazo. Entretanto, do ponto de vista do desenvolvimento regional, isso significa **empregos instáveis e renda incerta**, características que inviabilizam a consolidação de um mercado de consumo local robusto e de uma classe trabalhadora com poder aquisitivo crescente. Em vez de fomentar a economia local por meio de empregos de qualidade, o modelo acaba por **importar mão de obra temporária e exportar lucros**, deixando para trás uma força de trabalho extenuada e desamparada quando do encerramento dos projetos.

Adicionalmente, a precarização intensifica problemas sociais. Trabalhadores temporários sem vínculos fortes com a comunidade tendem a gastar parcela considerável de sua renda fora do município (enviando remessas para suas famílias em outras regiões) e, ao ficarem desempregados após o término das obras, podem engrossar estatísticas de desemprego local ou migrarem em busca de outro “boom” de obras em outro lugar, num ciclo itinerante. Esse cenário dificulta a formação de um **desenvolvimento endógeno** – aquele que se baseia na força de trabalho local qualificada, com empregos estáveis que permitam planejamento de vida, consumo local e investimento em formação. Ao contrário, cristaliza-se uma economia de enclave:

próspera durante a fase de implantação dos empreendimentos, porém incapaz de sustentar um crescimento socioeconômico contínuo após o fim das construções.

No âmbito teórico, a **crítica marxista** reconhece a pejotização e a informalidade como parte do processo de **flexibilização neoliberal** das relações de produção, em que o capital busca constantemente quebrar as resistências e as conquistas históricas da classe trabalhadora para ampliar sua margem de lucro. Esse movimento é sustentado por ideologias que naturalizam a figura do trabalhador empreendedor de si mesmo, autônomo, livre das “amarras” da CLT – um discurso que mascara o enfraquecimento de proteções coletivas e da solidariedade de classe. Ao final, as relações de trabalho no sul capixaba – se não forem enfrentadas por políticas públicas e pela ação sindical – podem retroceder a patamares pré-legislação trabalhista, com **relações semi-servis** disfarçadas de empreendedorismo individual.

Em suma, no modelo de desenvolvimento atual observa-se uma **dialética perversa no mundo do trabalho**: ao mesmo tempo em que se vangloriam os empregos gerados, mina-se a qualidade desses empregos; gera-se renda no curto prazo, mas sem garantir direitos no longo prazo. A região sul capixaba, para realmente se desenvolver de forma sustentável, precisará enfrentar essa questão de frente, combatendo a pejotização fraudulenta, fortalecendo a fiscalização trabalhista e incentivando práticas de contratação que assegurem dignidade ao trabalhador local.

5-A Questão Agrária e a Permanência no Campo

Um dos aspectos frequentemente negligenciados nos debates sobre desenvolvimento regional sul capixaba é a **questão agrária** e a situação do campo. Historicamente, o sul do Espírito Santo apresenta uma dualidade econômica: de um lado, um **litoral industrializante**, voltado à mineração, petróleo e atividades portuárias; de outro, um interior com forte presença da **agricultura familiar**, especialmente na produção de pequenas culturas, leite, e agroindústria artesanal. Municípios como **Presidente Kennedy e Anchieta**, apesar dos recentes projetos industriais, ainda possuem vastas áreas rurais com comunidades de pequenos produtores. **Piúma**, embora menor em área rural, integra a microrregião que outrora foi celeiro de farinha, pescados e outras mercadorias tradicionais.

O avanço dos grandes empreendimentos capitalistas tem exercido **pressão sobre o campo** e sobre as comunidades agrícolas. A especulação imobiliária decorrente da expectativa de novos projetos eleva o preço das terras, estimulando proprietários a

vender áreas rurais para incorporadoras e para os próprios empreendimentos (seja para construção de instalações, seja para atender à demanda de habitação urbana que surge). Isso provoca um processo de **desagregação fundiária**: pequenos agricultores podem se ver tentados (ou coagidos pelas circunstâncias econômicas) a alienar suas terras e deixar o campo, muitas vezes migrando para periferias urbanas em busca de empregos de baixa qualificação nas novas obras ou serviços. Tal fenômeno resulta na **redução da produção local de alimentos** e no enfraquecimento da segurança alimentar regional. Municípios que antes eram autossuficientes ou exportadores de certos produtos agrícolas tornam-se dependentes de importação de alimentos, enquanto a mão de obra ex-camponesa se converte em proletariado urbano precário.

A **permanência no campo** e o fortalecimento da agricultura familiar, portanto, emergem como necessidades prementes para contrabalançar as tendências excludentes do atual modelo de desenvolvimento. Políticas públicas voltadas a esse objetivo poderiam incluir: programas de assistência técnica e extensão rural específicos para os agricultores familiares da região, garantindo acesso a técnicas sustentáveis e ganho de produtividade; linhas de crédito subsidiado e seguro agrícola para pequenas propriedades, protegendo-as da volatilidade do mercado; incentivos à formação de **cooperativas agropecuárias** e redes de comercialização locais, de modo que os pequenos produtores possam escoar sua produção a preços justos, inclusive abastecendo a demanda gerada pelos grandes canteiros de obras e pelas cidades em crescimento; além de programas de educação no campo, que aliem conhecimento técnico agrícola com consciência crítica sobre os direitos dos povos do campo.

É aqui que as reflexões marxistas sobre cooperativismo e organização coletiva no campo tornam-se pertinentes. A literatura marxista clássica discutiu o papel das **cooperativas de produção** e consumo como alternativa ao capitalismo tradicional. Contudo, deve-se reconhecer que, inseridas na economia de mercado, as cooperativas enfrentam limitações estruturais. Rosa Luxemburgo, por exemplo, analisou que

mesmo abstraindo de seu caráter híbrido, as cooperativas de produção não podem desempenhar a função de uma reforma social geral, pois isso implicaria, em primeiro lugar, a supressão do mercado mundial e [...] seria, em suma, um regresso da economia do grande capitalismo à economia mercantil da Idade Média⁹⁶.

⁹⁶ LUXEMBURGO, Rosa. *Reforma ou Revolução* (1900). In: MARTINS, Adalberto (Org.). **O cooperativismo no pensamento marxista: Marx, Rosa, Kautsky, Lênin, Mao**. 2. ed. São Paulo: CONCRAB, 2021. p. 79-81. (Citação adaptada sobre as limitações das cooperativas de produção em sociedade capitalista).

Essa observação ressalta que as cooperativas, isoladamente, não transformam o sistema – **elas sobrevivem em nichos** e tendem a adaptar-se às leis do mercado. Entretanto, no contexto sul capixaba, a organização cooperativa de agricultores familiares pode fortalecer sua posição econômica relativa, evitando a completa marginalização imposta pelo avanço do agronegócio corporativo e da industrialização costeira. Em outras palavras, embora cooperativas por si só não sejam uma panaceia revolucionária, elas constituem instrumentos importantes de **resistência e melhoria material** para os trabalhadores do campo dentro do capitalismo, prefigurando formas mais coletivas de produção que poderiam ganhar centralidade em um futuro pós-capitalista.

A necessidade de **políticas agrárias** que fixem o homem no campo relaciona-se diretamente à crítica do desenvolvimento excludente: sem dar atenção à zona rural e à agricultura familiar, o “desenvolvimento” torna-se sinônimo de êxodo rural, favelização urbana e perda de culturas locais. Por isso, uma abordagem socialmente dialética do desenvolvimento requer integrar o campo no planejamento. O campo não deve ser visto apenas como reserva de mão de obra ou território disponível para expansão industrial, mas como parte ativa da economia e da sociedade, portador de valores de uso essenciais (produção de alimentos, preservação ambiental, cultura camponesa).

Em suma, repensar o futuro econômico sul capixaba implica recolocar a questão agrária no centro: ao invés de incentivar a migração campo-cidade, as políticas devem criar condições para que *ficar no campo seja viável e atrativo*. Isso significa tornar a agricultura familiar rentável, digna e integrada a cadeias de valor justas – o que, por sua vez, contribui para um desenvolvimento regional equilibrado, diminuindo a pressão sobre as cidades e garantindo segurança alimentar e gestão ambiental adequadas.

6-Infraestrutura Urbana, Moradia e Serviços Públicos diante das Populações Flutuantes

A rápida transformação econômica dos municípios sul capixabas, catalisada pelos grandes empreendimentos, trouxe à tona a precariedade da infraestrutura urbana local e a falta de planejamento para acolher **populações flutuantes**. Trata-se de uma problemática de ordem socioespacial: cidades pequenas e médias da região – algumas com menos de 30 mil habitantes – viram-se repentinamente desafiadas a absorver contingentes significativos de trabalhadores migrantes e novas demandas urbanas, sem dispor das bases necessárias para tal.

Um primeiro impacto é sentido no **déficit habitacional e nas condições de moradia**. Em localidades como Anchieta e Presidente Kennedy, o aumento súbito da procura por moradia (ainda que temporária) superou em muito a oferta existente. Sem uma política habitacional preventiva, o resultado foi a **valorização especulativa dos aluguéis** – prejudicando moradores locais de baixa renda, que passaram a enfrentar dificuldade para manter suas casas diante de preços inflacionados – e a proliferação de **habitações precárias** para abrigar os trabalhadores recém-chegados. Há relatos de casas alugadas por preços exorbitantes, abrigando múltiplos trabalhadores em regime de república ou alojamentos improvisados próximos aos canteiros de obras. Tais moradias frequentemente carecem de condições adequadas de salubridade, resultando em ambientes propícios à proliferação de doenças e a situações de insalubridade. Em Piúma, embora o efeito seja indireto, o aumento populacional regional e o boom econômico momentâneo nas vizinhanças também repercutem no mercado imobiliário local, intensificando desafios habitacionais.

Os **serviços públicos** municipais – saúde, educação, segurança, abastecimento de água, coleta de lixo – igualmente sofrem abalos. As prefeituras, muitas vezes com orçamento limitado e planejamento anual engessado, não conseguem escalar a prestação de serviços na mesma velocidade do crescimento da demanda. Hospitais e postos de saúde locais registram sobrecarga, seja pelo aumento de atendimentos a trabalhadores (muitas vezes jovens do sexo masculino, grupo estatisticamente mais sujeito a certos acidentes e atendimentos de urgência), seja pelo crescimento da população residente indireto (familiares que acompanham trabalhadores, ou outros migrantes atraídos pelas expectativas econômicas). Escolas veem suas vagas pressionadas; o abastecimento de água e redes de esgoto, já deficiente historicamente, torna-se crítico – em Anchieta, por exemplo, discute-se que o rio Benevente já opera no limite para abastecer a cidade, e qualquer aumento populacional sem investimentos em novas fontes pode desencadear racionamentos⁹⁷.

Além disso, **a mobilidade e o trânsito urbano** se complicam. Cidades litorâneas que antes tinham tráfego modesto passam a conviver com caminhões de grande porte circulando, seja transportando equipamentos para obras (como ocorreu na etapa inicial do Porto Central, com intenso tráfego de carretas transportando peças, rochas para o quebra-mar, etc.), seja transportando commodities após a entrada em operação (minério,

⁹⁷ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. *ES – Comunidades tradicionais de Anchieta se mobilizam contra empreendimentos ambientalmente danosos*. Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil. Disponível em: <https://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/es-comunidades-tradicionais-de-anchieta-se-mobilizam-contr-empresendimentos-ambientalmente-danosos/>. Acesso em: 6 jun. 2025.

combustíveis, grãos). A malha viária local – em muitos casos, estradas estreitas ou vias projetadas para tráfego leve – rapidamente se deteriora ou se torna insuficiente, causando congestionamentos e aumento de acidentes. A falta de **transporte coletivo intermunicipal integrado** agrava o quadro: trabalhadores alojados em uma cidade e trabalhando em outra dependem de vans ou ônibus privados fornecidos pelas empresas, não havendo um sistema público que conecte de forma eficiente Piúma, Anchieta, Presidente Kennedy e municípios próximos. Isso fragiliza, inclusive, a possibilidade de moradores locais aproveitarem empregos nas obras sem submeter-se a condições impostas (já que o transporte é controlado pelo empregador ou por intermediários, podendo ser precário).

Esses fatos evidenciam a **falha na coordenação entre planejamento econômico e planejamento urbano**. Grandes investimentos aportaram na região sem a correspondente preparação das cidades para recebê-los. Em um modelo de desenvolvimento ideal, antes (ou pelo menos simultaneamente) à instalação de empreendimentos de grande porte, deveriam ser feitos investimentos robustos em infraestrutura urbana: construção de conjuntos habitacionais populares, expansão das redes de saneamento, reforço dos sistemas de saúde e educação, capacitação de servidores, melhoria do transporte público local e intermunicipal. No entanto, o que se viu foi uma **ação tardia ou ausente do poder público** nesse sentido. Muitos projetos acabaram sendo licenciados com condicionantes mitigatórias genéricas e insuficientes, ou com promessas de investimento indireto (por exemplo, doações esporádicas de equipamentos por parte das empresas) que não se traduziram em estrutura duradoura.

Em decorrência dessa situação, os municípios sul capixabas enfrentam hoje o desafio de **correr atrás do prejuízo** no que tange à infraestrutura urbana. A precariedade atual é, em parte, fruto de um modelo desenvolvimentista que negligenciou a dimensão humana e urbana do progresso. Como resultado, além dos impactos ambientais e econômicos já mencionados, há um impacto claro na qualidade de vida urbana: congestionamentos, favelização, saturação de serviços e aumento potencial da violência urbana (em virtude de desigualdades sociais e desorganização comunitária).

Portanto, o debate sobre o futuro econômico da região precisa necessariamente englobar a pauta da **infraestrutura e planejamento urbano**, com enfoque especial na recepção de populações flutuantes. Somente integrando essas preocupações será possível evitar que um eventual “boom” econômico se converta, para as cidades, em um caos social. No próximo tópico, discutiremos mais detidamente a necessidade de integração metropolitana e planejamento intermunicipal, complementando esta discussão urbana.

7-Integração Metropolitana e Transporte Intermunicipal: uma necessidade urgente

A região sul capixaba, conforme analisado, está passando por transformações que transcendem os limites de cada município individualmente. Os impactos dos empreendimentos e as dinâmicas populacionais-econômicas criadas formam uma **teia intermunicipal**: trabalhadores moram em uma cidade, trabalham em outra; recursos naturais de um município são afetados por atividades no vizinho; estradas conectando as cidades tornam-se corredores de escoamento suprarregionais. Diante disso, emerge claramente a necessidade de **políticas de integração metropolitana e de transporte intermunicipal** planejado.

Atualmente, diferentemente da Grande Vitória (capital e entorno), o sul do Espírito Santo não possui uma *Região Metropolitana* institucionalizada. Cada prefeitura tende a agir de forma isolada, e não há um consórcio público robusto que una Piúma, Itapemirim, Marataízes, Anchieta, Presidente Kennedy e municípios próximos em torno de soluções comuns. Essa fragmentação administrativa se revela inadequada para problemas que são, por natureza, regionais. Por exemplo, a gestão do abastecimento de água e saneamento: a poluição na lagoa de Mãe-Bá em Anchieta pode levar moradores de lá a buscarem água em cidades vizinhas; ou um surto de doenças pode se espalhar rapidamente pela mobilidade regional. Sem coordenação, cada cidade tenta resolver isoladamente (quando tenta) e os resultados tendem a ser pouco eficazes.

Um campo crítico é o **transporte intermunicipal**. O advento de grandes empregadores regionais demanda deslocamentos diários de centenas de pessoas entre cidades. Em um modelo de integração ideal, haveria um sistema público metropolitano – ônibus ou mesmo trens regionais – conectando os principais núcleos populacionais, com tarifas unificadas ou integração tarifária, horários compatíveis com os turnos de trabalho e trajeto abrangente. Tal sistema não existe atualmente. A carência de transporte intermunicipal de qualidade implica dependência de veículos particulares e fretamentos privados, gerando exclusão daqueles que não têm acesso a tais meios. Além disso, reforça a saturação das rodovias e o consumo de combustíveis fósseis, em contradição com princípios de desenvolvimento sustentável.

A **integração metropolitana** também seria fundamental para o planejamento de uso do solo e habitação. Poder-se-ia estabelecer, em âmbito regional, zonas de desenvolvimento e zonas de preservação, evitando que cada município, isoladamente,

tente atrair todo tipo de investimento sem considerar seus vizinhos. Por exemplo, se Presidente Kennedy sedia um grande porto, Piúma e Marataízes (cidades de vocação turística) poderiam firmar acordos para proteger suas faixas litorâneas de certos tipos de ocupação industrial, valorizando o turismo; em contrapartida, poderiam se beneficiar de uma parcela dos empregos do porto via convênios de capacitação de sua população para trabalhar lá. Sem esse tipo de coordenação, pode ocorrer tanto a redundância de investimentos (municípios competindo entre si pelo mesmo tipo de indústria, gerando capacidade ociosa) quanto a **ausência de sinergia** (cada um desenvolvendo setores desconectados, perdendo oportunidades de complementaridade).

A **urgência** dessas políticas integrativas decorre do fato de que a região já experimenta problemas tipicamente metropolitanos – conurbação incipiente, migração pendular, compartilhamento de infraestrutura (por exemplo, a rodovia BR-101 como eixo regional) – mas sem as *ferramentas de gestão metropolitana*. Em um cenário de continuação dos projetos atuais ou de novos investimentos (como a mencionada ferrovia litorânea Sul, que por definição atravessaria vários municípios), a ausência de um planejamento conjunto pode agravar impactos e desperdiçar recursos.

Vale destacar que a integração metropolitana não significa suprimir a autonomia municipal, mas sim **coordenar estrategicamente o desenvolvimento**. Instrumentos como consórcios intermunicipais, câmaras técnicas regionais e planos diretores integrados podem alinhar políticas de habitação, mobilidade, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Por exemplo, poderia ser criado um **Consórcio de Mobilidade do Litoral Sul**, reunindo os municípios para implementar um sistema de ônibus regionais ou vans regulamentadas; do mesmo modo, um **Fundo Metropolitano** financiado por uma fração da receita dos grandes empreendimentos (via compensações e impostos compartilhados) poderia custear investimentos em infraestrutura que beneficiem a todos – como aterros sanitários consorciados, estações de tratamento de água e esgoto regionais, ou hospitais de referência.

Em síntese, a visão dialética e de conjunto exige superar o municipalismo estreito e abraçar a perspectiva de **planejamento regional integrado**. A economia real não reconhece fronteiras artificiais – trabalhadores e capitais circulam onde houver oportunidade. Cabe ao poder público e à sociedade civil organizar esse espaço ampliado de forma racional e inclusiva. Sem integração, o sul capixaba arrisca vivenciar um desenvolvimento truncado: com municípios ricos ao lado de municípios pobres, ou com soluções paliativas em um lugar gerando problemas em outro. Com integração, abre-se

a chance de um desenvolvimento equilibrado, onde os ganhos e os ônus possam ser distribuídos de forma mais justa e as políticas públicas atinjam maior eficácia.

8-Economia Criativa e Feiras Culturais como Alternativas ao Modelo Extrativista

Diante das críticas ao paradigma econômico centrado em mineração, infraestrutura pesada e capital intensivo, torna-se fundamental discutir possíveis **alternativas de desenvolvimento** para o sul do Espírito Santo. Nesse contexto, destaca-se o potencial da **economia criativa** e das iniciativas culturais locais como caminhos complementares (ou mesmo antagônicos, em termos de lógica) ao modelo extrativista vigente.

A **economia criativa** abrange setores como cultura, turismo, artesanato, tecnologia da informação, design, gastronomia tradicional, entre outros – todos pautados na valorização do conhecimento, da criatividade humana e das identidades locais. Diferentemente dos empreendimentos extrativos, que frequentemente operam em enclaves e geram renda concentrada, as atividades da economia criativa tendem a ser **descentralizadas, de pequeno e médio porte, intensivas em mão de obra local e geradoras de valor a partir de recursos culturais e talentos regionais**. No sul capixaba, há um rico patrimônio cultural e natural que pode ser alavancado: desde as paisagens litorâneas (praias, manguezais, ilhas) propícias ao ecoturismo e turismo de lazer, até manifestações culturais como festas religiosas, culinária típica (frutos do mar, farináceos, doces caseiros) e artesanato (conchas e mariscos trabalhados, entre outros).

As **feiras culturais e de economia criativa** são uma expressão concreta desse potencial alternativo. Cidades como Piúma e Anchieta já sediaram, nos últimos anos, feiras de agricultura familiar, feiras de artesanato e eventos culturais que movimentam a comunidade. Tais feiras promovem a circulação de riqueza dentro do próprio município, fortalecendo microempreendedores locais – artesãs, artistas, pequenos agricultores orgânicos, culinharistas – que vendem diretamente ao consumidor, sem intermediários exploradores. Além do aspecto econômico, **essas feiras reforçam os laços comunitários e a identidade local**, criando espaços de encontro e valorização do que é produzido na terra capixaba e pelo seu povo. Em Piúma, por exemplo, a tradicional *Feirinha da Praça* (hipotético exemplo para ilustração) reúne aos finais de semana moradores e turistas em torno de barracas de artesanato de conchas, apresentações de grupos folclóricos locais e gastronomia típica, demonstrando que é possível gerar renda

e desenvolvimento a partir da cultura e do lazer, em harmonia com o meio ambiente e a vida social.

Outro aspecto relevante é o **cooperativismo solidário** urbano. No vácuo deixado pelo setor formal, iniciativas coletivas de trabalhadores podem criar novas frentes econômicas. Por exemplo, cooperativas de catadores de materiais recicláveis, cooperativas de costureiras, de construção civil, de transporte alternativo – todas são formas de organização que podem suprir demandas locais e empregar pessoas com distribuição mais equitativa de renda. Embora essas iniciativas enfrentem desafios (mercado competitivo, escasso apoio financeiro), elas compõem um mosaico de alternativas que, somadas, podem diminuir a dependência em relação aos grandes capitalistas.

Não se trata de idealizar que a economia criativa e solidária substitua completamente as atividades industriais e extrativas – mas de **propor um reequilíbrio** no modelo de desenvolvimento. Em lugar de apostar todas as fichas em megaempreendimentos cuja lógica atende principalmente ao capital global, as cidades sul capixabas poderiam adotar **estratégias de desenvolvimento endógeno**: investimento em educação e capacitação em áreas criativas, estímulo ao empreendedorismo local, criação de fundos municipais de cultura e inovação, marketing territorial valorizando produtos locais (como a moqueca capixaba, a cachaça artesanal de alambique, os roteiros de turismo histórico e ecológico). Tais iniciativas geram um ciclo virtuoso: aumentam a autoestima da população, fixam os jovens (que veem perspectivas de futuro sem precisar emigrar), distribuem renda de forma mais democrática e preservam o patrimônio ambiental e cultural.

Em um sentido mais amplo, apostar nessas alternativas significa contestar o próprio conceito de riqueza adotado pelo desenvolvimentismo ortodoxo. Conforme o dito popular repetido por Maria da Conceição Tavares, “*ninguém come PIB, come alimentos*”⁹⁸. Ou seja, o bem-estar real de uma sociedade depende de elementos concretos e qualitativos – alimentação, cultura, saúde, satisfação no trabalho – que muitas vezes não são capturados pelos indicadores quantitativos tradicionais. A economia criativa tende a produzir bens e serviços diretamente vinculados a essas esferas do bem-estar. Quando uma feira cultural promove a venda de alimentos orgânicos locais, ou quando um projeto turístico comunitário permite a pescadores gerar renda guiando visitantes em passeios educativos, está-se *criando riqueza* no sentido

⁹⁸ TAVARES, Maria da Conceição. Declaração em entrevista ao jornal O Globo, 2014. In: O GLOBO, “*Ninguém come PIB, come alimentos*”: veja as frases que marcaram a trajetória de Maria da Conceição Tavares, 08 jun. 2024. (Destaca a primazia do bem-estar concreto sobre indicadores abstratos).

mais humano e amplo da palavra, ainda que essa riqueza não se reflita imediatamente em grandes cifras estatísticas.

Ademais, ao privilegiar as potencialidades locais, reduz-se a vulnerabilidade externa. Uma comunidade que se sustenta com base na sua produção cultural e agrícola local é menos suscetível a crises internacionais de commodities ou à fuga repentina de capitais. Em termos marxistas, poderíamos dizer que tais iniciativas **fortalecem a auto-organização e a autonomia relativa da comunidade frente ao capital** – germe de formas pós-capitalistas de produção, talvez, mas também medidas pragmáticas de sobrevivência dentro do capitalismo atual.

Assim, o reconhecimento e o incentivo à economia criativa e solidária no sul capixaba despontam como elemento chave de um modelo de desenvolvimento alternativo, contrapondo-se ao extrativismo e ao tecnocracismo. As feiras culturais, os coletivos de artistas, as cooperativas de produtores são portadores de uma lógica dialeticamente diferente: nelas, o valor de uso prevalece sobre o valor de troca, a cooperação sobre a competição feroz, a sustentabilidade sobre a exploração predatória. Em última instância, incorporar essa dimensão ao planejamento regional é caminhar rumo a um **futuro econômico com rosto humano** para o sul do Espírito Santo.

9-Tecnocracia, “Tecnocracismo” e o Desenvolvimentismo sem Justiça Social

Ao longo das discussões precedentes, ficou implícita uma crítica transversal ao **tecnocratismo** que orienta as políticas de desenvolvimento. Cabe agora explicitar essa crítica teórica, conectando-a ao conceito de “tecnocracismo” mencionado por analistas e pensadores críticos.

Por tecnocracia entende-se, classicamente, o governo (ou gestão) exercido por técnicos e especialistas, orientados por critérios pretensamente racionais e científicos, muitas vezes associados à economia e engenharia, em detrimento da participação popular e de considerações sociais ou políticas amplas. O “**tecnocracismo**”, tal como utilizado em alguns debates contemporâneos, refere-se de forma crítica a uma **atitude tecnocrática extrema** que não apenas afasta a dimensão social das decisões, mas chega a desprezá-la abertamente, impondo uma espécie de hierarquia de valor em que indicadores técnicos-econômicos são soberanos e as vozes das comunidades afetadas são inferiorizadas ou silenciadas. É, em certo sentido, um *viés ideológico* que naturaliza a dominação dos técnicos (e, por extensão, das elites econômicas que eles servem) sobre

os demais grupos sociais, sob o argumento de que “eles sabem o que é melhor” em termos de desenvolvimento.

Maria da Conceição Tavares criticou vigorosamente esse viés tecnocrático no planejamento econômico, especialmente durante os anos 1990 no Brasil, quando prevaleceu uma agenda de estabilidade monetária e ajuste neoliberal. Sua célebre declaração citada anteriormente – sobre a falácia de primeiro estabilizar e crescer para só depois distribuir – é uma denúncia direta contra o **desenvolvimentismo dissociado da justiça social**⁹⁹. Tavares apontava que tal abordagem, supostamente técnica e neutra, era na verdade **política e excludente**: ao negligenciar a distribuição e a justiça social, perpetuava desigualdades e resultava num crescimento frágil e concentrador. Em outra oportunidade, a economista ressaltou de forma contundente a incapacidade de uma tecnocracia alheia às dores sociais compreender os rumos da economia nacional. Para ela, uma economia formatada apenas por “modelos” e “planilhas” e que ignora a realidade do povo produz indicadores desconectados do bem-estar real e políticas alienadas das necessidades populares.

No contexto sul capixaba, pode-se identificar o tecnocratismo na forma como os projetos são concebidos e implementados. Estudos técnicos de viabilidade e impacto (seja de um porto, de uma ferrovia ou de uma mineradora) muitas vezes restringem-se a análises quantitativas: custo-benefício econômico, retorno sobre investimento, toneladas movimentadas, PIB incrementado, etc. Quando tratam de impactos sociais ou ambientais, tendem a fazê-lo de modo burocrático e superficial, visando atender exigências legais mínimas e propondo compensações numéricas (plantar X mudas de árvore por Y hectares desmatados, investir Z reais em tal comunidade afetada) que raramente capturam a complexidade das perdas qualitativas sofridas. Essa abordagem traduz o **viés tecnocrático**: acredita-se que a realidade pode ser inteiramente quantificada e compensada por medidas técnicas, ignorando valores intangíveis como a identidade cultural, o sofrimento humano ou a coesão comunitária.

O **desenvolvimentismo sem justiça social**, nesse sentido, é filho do tecnocracismo: enxerga apenas a variável econômica e presume que o “social” ou o “humano” será automaticamente beneficiado pelo avanço material. No entanto, a crítica marxista e de outros pensadores sociais mostra que isso não ocorre automaticamente. Ao contrário, como vimos, o crescimento econômico capitalista tende a agravar contradições se não for intencionalmente dirigido para a inclusão. O “fetiche do crescimento” – crer que

⁹⁹ TAVARES, Maria da Conceição. Op. Cit

umentar a produção e a infraestrutura é um fim em si – leva planejadores e governantes a negligenciarem a pergunta fundamental: crescimento **para quem e para quê?**

Existe também uma dimensão de **poder e democracia** embutida aqui. A tecnocracia econômica muitas vezes serve para **legitimar decisões autoritárias** ou unilaterais. Ao rotular certos projetos como “técnicos” ou “inevitáveis para o desenvolvimento”, retira-se do debate público a chance de contestação. Comunidades locais que se opõem a um empreendimento são tachadas de “atrasadas” ou “emocionais”, enquanto os planejadores se apresentam como portadores da razão e do progresso. Esse silenciamento das vozes dissidentes configura um *elitismo tecnocrático* – daí a conotação até pejorativa do termo “tecnocracismo”, evocando uma discriminação (ainda que não étnica, mas de classe e conhecimento) onde só a opinião técnica conta. Em última instância, isso esvazia a democracia participativa: decisões que afetarão milhares de pessoas por décadas são tomadas em gabinetes e conselhos empresariais, com pouca ou nenhuma participação popular efetiva.

Teoricamente, a crítica a esse modelo nos remete à necessidade de uma **planificação democrática**, algo que o socialismo almeja – um planejamento econômico participativo, voltado ao atendimento das necessidades da maioria, e não guiado exclusivamente por critérios de lucratividade ou conveniência técnica para o capital. Enquanto tal horizonte não se concretiza, é fundamental ao menos ampliar os mecanismos de controle social nos processos de desenvolvimento atuais: fortalecer audiências públicas vinculantes, exigir estudos de impacto verdadeiramente independentes e multidisciplinares, garantir representação das comunidades em comitês de acompanhamento de obras, e assim por diante.

Em suma, combater o tecnocracismo significa recolocar o **elemento humano e ético** no centro do planejamento econômico. Como bem sintetizou Nelson Morghetti Júnior durante o Congresso em Piúma,

não tem como você produzir um desenvolvimento econômico-social se uma parcela da sociedade está fragilizada; não tem como você trabalhar o ‘eu’ sem trabalhar o ‘eu’ do outro. Se eu estiver bem, só poderei estar bem se o outro também estiver bem; senão, você não tem uma sociedade equilibrada, você vai ter uma sociedade doente¹⁰⁰.

Essa fala expressa, em linguagem simples, o princípio da solidariedade social que falta ao desenvolvimentismo tecnocrático. Ignorar parcelas fragilizadas da sociedade

¹⁰⁰ MORGHETTI JÚNIOR, Nelson. Fala proferida durante o 4º dia do Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba 2023, Piúma, 04 de maio de 2023. (Defende a inseparabilidade entre o bem-estar individual e coletivo no desenvolvimento socioeconômico).

equivale a construir um edifício sobre bases podres: mais cedo ou mais tarde, a enfermidade social resultante comprometerá todo o projeto de desenvolvimento.

Portanto, a dialética do desenvolvimento econômico deve incorporar a crítica reflexiva ao seu próprio método. É preciso interrogar quem está definindo as prioridades, com quais valores e a quem beneficia. Só assim o “futuro econômico” almejado para o sul capixaba poderá fugir às armadilhas de um progresso ilusório e construir, de fato, um progresso humano e sustentável.

Conclusão

A análise empreendida ao longo deste artigo evidenciou que o futuro econômico do sul capixaba está em disputa entre, de um lado, um modelo capitalista concentrador, imperialista e tecnocrático e, de outro, as aspirações por um desenvolvimento socialmente justo, ambientalmente sustentável e enraizado nas potencialidades locais. Adotando uma lente marxista e crítica, exploramos as várias facetas dessa dialética do desenvolvimento econômico regional:

- Identificamos que os grandes empreendimentos (minerários, portuários, logísticos) trazidos como promessas de desenvolvimento carregam consigo a marca da **exploração capitalista** e do **imperialismo econômico**, ao subordinarem a economia local a interesses de conglomerados e mercados globais, reproduzindo a dependência e aprofundando desigualdades.
- Constatamos os **impactos socioespaciais e ambientais** severos gerados, incluindo a degradação de ecossistemas essenciais (como a contaminação da lagoa Mãe-Bá), o comprometimento de modos de vida tradicionais (pesca, agricultura familiar) e a desarticulação do tecido urbano pela chegada desordenada de populações temporárias.
- Discutimos as **contradições intrínsecas** desse desenvolvimento excludente: geração de riqueza estatística concomitante ao empobrecimento relativo de comunidades; crescimento econômico que não se traduz em bem-estar geral; promessas de emprego que se convertem em desemprego futuro; medidas “técnicas” que ignoram as realidades humanas.

- Abordamos a **precarização do trabalho**, evidenciada pela pejetização e informalidade imposta aos trabalhadores locais, mostrando que sem direitos e proteção, o trabalho deixa de ser um fator de emancipação para se tornar mais um elemento de vulnerabilidade social
- Ressaltamos a urgência de **políticas públicas inclusivas**, tanto no campo – para garantir a permanência dos agricultores familiares e a segurança alimentar – quanto na cidade – para investir em habitação, serviços e mobilidade adequados frente às mudanças em curso. Essa reorganização passa inevitavelmente por uma visão integrada regionalmente, dada a natureza intermunicipal dos desafios.
- Por fim, destacamos alternativas como a **economia criativa e solidária**, que oferecem um caminho de desenvolvimento baseado em cultura, cooperação e sustentabilidade, contrapondo-se em valores e práticas ao modelo extrativista dominante

Ao longo desse percurso analítico, recorreremos a referências de pensadores como Maria da Conceição Tavares, Rosa Luxemburgo e às vozes de atores locais como Nelson Morghetti Júnior, para embasar a crítica teórica e empírica. Suas contribuições reforçam a compreensão de que **desenvolvimento não é sinônimo de crescimento econômico isolado** – antes, o verdadeiro desenvolvimento deve ser medido pela capacidade de melhorar as condições de vida de toda a população, de forma equilibrada e duradoura.

A dialética do desenvolvimento econômico no sul capixaba, portanto, está em aberto. Há forças atuando que podem levar a região a um futuro de *enclave* – rico em números, pobre em humanidade –, mas há também forças de resistência e criação que indicam caminhos para um futuro alternativo, onde o desenvolvimento seja de todos e para todos. Para que prevaleça este último, será necessário muito engajamento social, consciência crítica e vontade política.

Em última instância, a luta por um futuro justo no sul do Espírito Santo insere-se numa luta maior, contra a lógica destrutiva do capitalismo em sua fase atual. Trata-se de recuperar o sentido original da palavra *economia* – a gestão da casa comum – e subordinar os meios (dinheiro, produção, técnica) aos fins verdadeiramente humanos (bem-estar, igualdade, realização pessoal e coletiva em harmonia com a natureza). Enquanto essa inversão de prioridades não guiar as políticas, seguiremos alertando, como fez Conceição Tavares, contra as falácias tecnocráticas, e afirmando, como o fez Nelson Morghetti, a centralidade da solidariedade: só há desenvolvimento de verdade quando *todos* progredem juntos. Se uma parte fica para trás, o todo está comprometido.

Que esta reflexão sirva como contribuição acadêmica e crítica para iluminar os debates públicos e decisões que moldarão o destino do sul capixaba nas próximas décadas, evitando que se repitam erros históricos e construindo, quem sabe, um modelo de desenvolvimento realmente novo e mais humano. A dialética nos ensina que em cada contradição reside a possibilidade de superação (*aufheben*); que o conflito entre as forças atuais possa ser resolvido em um patamar superior de consciência e organização social, realizando, assim, a síntese de um desenvolvimento econômico-social verdadeiramente integrado, inclusivo e sustentável.

REFERÊNCIAS

- CALAZANS, Marcelo. Declaração em entrevista sobre os impactos socioeconômicos do Porto Central. In: SÉCULO DIÁRIO, 17 abr. 2023. Disponível em: <https://www.seculodiario.com.br/meio-ambiente/porto-central-restringe-acesso-a-trecho-da-orla-de-presidente-kennedy>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- CONGRESSO CULTURA E INTEGRAÇÃO SUL CAPIXABA 2023 - DIA IV. Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba. Canal Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SacNK0JceL4&t=9260s>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz). ES – Comunidades tradicionais de Anchieta se mobilizam contra empreendimentos ambientalmente danosos. Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, [s.d.]. Disponível em: <https://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/es-comunidades-tradicionais-de-anchieta-se-mobilizam-contr-empreendimentos-ambientalmente-danosos/>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. *ES – Comunidades tradicionais de Anchieta se mobilizam contra empreendimentos ambientalmente danosos*. Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil. Disponível em: <https://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/es-comunidades-tradicionais-de-anchieta-se-mobilizam-contr-empreendimentos-ambientalmente-danosos/>. Acesso em: 6 jun. 2025.
- LENIN, Vladimir Ilitch. Imperialismo: fase superior do capitalismo. Apresentação de David Harvey. Tradução de Nivaldo dos Santos. São Paulo: Boitempo, 2021.
- LUXEMBURGO, Rosa. Reforma ou Revolução (1900). In: MARTINS, Adalberto (Org.). O cooperativismo no pensamento marxista: Marx, Rosa, Kautsky, Lênin, Mao. 2. ed. São Paulo: CONCRAB, 2021. p. 79-81.
- MORGHETTI JÚNIOR, Nelson. Fala proferida durante o 4º dia do Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba 2023, Piúma, 04 de maio de 2023.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2000.
- SÉCULO DIÁRIO. Porto Central restringe acesso a trecho da orla de Presidente Kennedy. Vitória-ES: Século Diário, 17 abr. 2023. Disponível em:

<https://www.seculodiario.com.br/meio-ambiente/porto-central-restringe-acesso-a-trecho-da-orla-de-presidente-kennedy>. Acesso em: 06 jun. 2025.

TAVARES, Maria da Conceição. Entrevista ao programa Roda Viva (TV Cultura) em 1995. Apud O GLOBO. "Ninguém come PIB, come alimentos": veja as frases que marcaram a trajetória de Maria da Conceição Tavares. Rio de Janeiro: O Globo, 08 jun. 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/06/08/ninguem-come-pib-come-alimentos-veja-as-frases-que-marcaram-a-trajetoria-de-maria-da-conceicao-tavares.ghtml>. Acesso em: 06 jun. 2025.

DIÁLOGOS ANTIRRACISTAS E DIFUSÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO LITORAL SUL DO ESPÍRITO SANTO

Grazielle Malta¹⁰¹

Murilo Charles Malta¹⁰²

Resumo

O presente artigo aborda a questão racial e cultural no Sul do Espírito Santo, a partir de uma perspectiva antirracista fundamentada em conceitos de racismo estrutural, epistemologia crítica, resistência cultural e decolonialidade. Historicamente, o Brasil se formou como uma sociedade marcada pela miscigenação forçada e pela tentativa de branqueamento populacional, o que resultou em um modelo de estratificação racial profundamente enraizado nas estruturas sociais, econômicas e políticas. Diferente do mito da "democracia racial", as relações raciais no Brasil são caracterizadas por desigualdades estruturais que perpetuam a marginalização de grupos racializados. Este estudo busca, portanto, demonstrar como o racismo se manifesta de forma institucionalizada e silenciosa, afetando diretamente o acesso a direitos e oportunidades. A análise se fundamenta em contribuições de autores e militantes do movimento negro, destacando estratégias de resistência cultural e práticas decoloniais como alternativas para a superação das opressões estruturais.

Palavras Chave: racismo estrutural; epistemologia; resistência cultural; decolonialidade

Abstract

This article addresses the racial and cultural issues in the South of Espírito Santo from an anti-racist perspective based on concepts of structural racism, critical epistemology, cultural resistance, and decoloniality. Historically, Brazil was formed as a society marked by forced miscegenation and attempts at population whitening, resulting in a deeply rooted racial stratification within its social, economic, and political structures. Contrary to the myth of "racial democracy," racial relations in Brazil are

¹⁰¹ Mestre em Educação e Tecnologia pelo Instituto Centro Universitário Vale do Cricaré, pós graduação em Artes e Literatura, com formação em Letras, Artes e Pedagogia, professora na Prefeitura Municipal de Marataízes ES, Email de contato: graziele.malta@edu.anchieta.es.gov.br

¹⁰² Estudante de Direito pela UFES (Universidade Federal do Espírito Santo).
Email de contato: charlesmalta16@gmail.com

characterized by structural inequalities that perpetuate the marginalization of racialized groups. This study aims to demonstrate how racism manifests itself in an institutionalized and silent way, directly affecting access to rights and opportunities. The analysis is based on contributions from authors and black movement activists, highlighting strategies of cultural resistance and decolonial practices as alternatives to overcoming structural oppression.

Keywords: structural racism; epistemology; cultural resistance; decoloniality

Introdução

O Brasil é um país marcado por uma diversidade étnica gigantesca, resultado de um longo processo histórico de **colonização, imigração e miscigenação**. Durante séculos foram promovidas políticas de branqueamento que incentivavam a entrada de imigrantes europeus com o propósito de “clarear” a população brasileira, vista pelas elites dominantes como um caminho para o progresso. No entanto, essa tentativa de homogeneização racial não se sucedeu da forma como planejado, deixando como legado uma sociedade profundamente marcada pela diversidade étnica e cultural. Longe de alcançar o ideal propagado de uma população "branca", o Brasil formou-se como uma nação miscigenada, mas com hierarquias raciais bem definidas e mantidas por mecanismos sociais e econômicos que perpetuam desigualdades.

Ainda que certos sociólogos e grupos sociais tentem enquadrar o Brasil dentro da noção de **democracia racial**, essa narrativa não corresponde à realidade vivida pelos grupos racializados no país. A miscigenação, muitas vezes romantizada como símbolo de integração, na prática, convive com uma profunda estratificação social em que negros e indígenas são, sistematicamente, marginalizados e colocados em posições de vulnerabilidade. Os resquícios do escravismo e das políticas de branqueamento permanecem enraizados nas estruturas sociais, econômicas e políticas, dificultando a mobilidade social desses grupos e naturalizando práticas de exclusão e discriminação racial.

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo abordar a questão racial e cultural no Sul do Espírito Santo a partir de uma perspectiva antirracista, trazendo à tona as contribuições de diversos autores e militantes do movimento negro. Pretende-se demonstrar como o racismo estrutural se manifesta nas relações sociais, educacionais, culturais, econômicas e institucionais, evidenciando as barreiras enfrentadas pela

população negra. Além disso, o texto se propõe a discutir estratégias de combate ao racismo, desde mudanças culturais e educativas até econômicas.

Desenvolvimento

O Brasil, em toda sua extensão de diversidade étnica, passa por relações de estratificação de gênero, raça e classe, que por mais que alguns autores ou grupos tentam afirmar, não existe aquilo que é chamado de **democracia racial**, pois existe uma enorme desigualdade e exclusão social, institucional, cultural e econômica dos povos racializados do país, caracterizando aquilo que é conhecido como **racismo estrutural**. Ao analisar a conceitualização de racismo estrutural de Silvio Almeida o jornalista, intelectual e militante Dennis de Oliveira aborda que

A obra de Silvio Almeida, *O que é racismo estrutural*, é fundamental por sintetizar o conceito (banalizado por essa concepção estruturalista ingênua) a partir da perspectiva do conceito althusseriano de processo. Silvio Almeida alerta em sua obra que, embora existam níveis de compreensão e expressão do racismo na perspectiva individual/comportamental e institucional (neste tópico o autor faz uma referência importante à contribuição dos intelectuais do Black Panthers Party), a dimensão da estrutura é que torna possível a manifestação individual/comportamental e institucional do racismo. Desse modo, não se trata de uma “classificação” do racismo se ele é individual/comportamental, institucional ou estrutural, mas níveis de interpretação – e, conseqüentemente, da forma de enfrentamento. Uma compreensão do racismo meramente como atitude individual/comportamental pode levar à ilusão de que processos educativos ou mesmo mecanismos dissuasórios por meio de normas punitivas seria o suficiente. Ou mesmo na compreensão institucional segundo a qual a mera reforma das instituições, com a presença maior de negras e negros nos aparatos institucionais, seria suficiente para debelar o racismo. Sem deixar de considerar a importância dessas ações, estas são limitadas se desconsiderar o caráter estrutural do racismo, isto é, que ele normaliza determinadas tipologias de relações e que estas são aderentes à sociedade de classes¹⁰³.

Ou seja, o racismo não se demonstra apenas no âmbito da superestrutura (cultura, costumes e comportamentos), mas também no campo das instituições e na infraestrutura (na estrutura econômica da sociedade), e que por ser estrutural, não adianta apenas o combater em falas, em comportamentos errados, mas é preciso se conseguir combater pela raiz, ou seja, entender sua formação histórica e a partir disto fomentar políticas públicas e mecanismos econômicos que diminuam a desigualdade dessas etnias.

Quanto a formulação de “estrutural” do racismo, é preciso ter em vista que não advêm de uma visão estruturalista, pois esta costuma ser sincrônica, observando o objeto em

¹⁰³ OLIVEIRA, Dennis de. *Racismo Estrutural: Uma perspectiva histórico-crítica*. 1. ed. São Paulo: Dandara, 2022. p. 57-8

separado da sua formação histórica, ao contrário, é preciso se ter uma abordagem materialista sobre sua formação para assim conseguir desenvolver uma forma de combate funcional que busca resolver os problemas das estruturas sociais e econômicas pela raiz, quanto a isso Dennis Oliveira aponta que

A concepção de racismo estrutural se encaixa na perspectiva da luta pela hegemonia da concepção materialista de racismo. Não se trata apenas de uma outra dimensão da percepção do racismo – o racismo estrutural distinto do institucional e do individual/comportamental. Mas de entender que o racismo estrutural é conceber o racismo como produto de uma estrutura sócio-histórica de produção e reprodução de riquezas. Portanto, é na base material das sociedades que se devem buscar os fundamentos do racismo estrutural¹⁰⁴.

Quanto a este desenvolvimento o Sociólogo e Historiador Clóvis Moura se encarregou de estudar a fundo, dês do escravismo pleno de 1550 a 1850, o escravismo tardio de 1851 a 1888, e seu saldo racista e excludente para a população não branca no país, abordando como que o Brasil foi palco de um projeto de embranquecimento por meio da miscigenação, que diluiria as características negras, e que supostamente faria com que todos alcançassem o ideal civilizatório, o Brasil se tornaria branco. Isso não ocorreu, na verdade o que houve foi uma pluralização das características fenotípicas negras por grande parte da população, engendrando em uma miscigenação do povo brasileiro, porém mesmo com essa miscigenação os entraves étnicos se demonstram em todos os âmbitos da sociedade, analisando este desenvolvimento do racismo durante a época colonial Clóvis Moura aborda que

Houve, portanto, uma imbricação entre etnia e status, etnia e valores sociais e etnia e papéis sociais e culturais. Estabeleceram-se critérios que determinaram a posição de cada grupo ou segmento étnico nos diversos níveis de estratificação, com barreiras e fronteiras que impediam o processo de mobilidade social em nível de igualdade de cada etnia dominada em direção ao cume da pirâmide social. Podemos dizer que, com isto ficou estabelecido que, na sua base, estava a população escrava, inicialmente das etnias nativas e posteriormente das populações trazidas da África e os seus descendentes. Nas camadas intermediárias, as diversas formas de mestiçagem e, finalmente, a população composta dos colonizadores que ocupavam o seu cume. Em segundo lugar, queremos demonstrar como essas populações etnodominadas iriam praticamente ser imobilizadas, como também se estabeleceram mecanismos imobilizadores e inibidores para essas camadas etnicamente inferiores, as quais, ao mesmo tempo, se multiplicavam via miscigenação. Por outro lado, todo o sistema administrativo, militar e religioso era também estruturado para ser a reprodução daqueles valores de dominação étnica que a cada grupo miscigenado era concedido pelo colonizador. A miscigenação (fato biológico), por outro lado, não criou uma democracia racial (fato sociopolítico). Ela estava subordinada a mecanismos sociais de dominação, estruturas e técnicas de barragem e sanções religiosas e

¹⁰⁴ Ibidem. p. 60

ideológicas. Esse conjunto de elementos e estratégias inibidoras determinava o imobilismo ou semi-imobilismo social, cultural e político das vastas camadas miscigenadas, isto porque os espaços sociais que davam status econômico ou de prestígio social ou cultural lhes eram vedados, pois esses mecanismos de seleção étnica compulsórios reproduziam os níveis de poder econômico, social e cultural das estruturas de poder dominadoras que representavam os interesses da classe senhorial local e da Corte e o poder do Estado português¹⁰⁵.

E continua sua análise tendo em perspectiva essa ausência de uma democracia racial no país, e que pelo contrário, a miscigenação apenas significava uma hierarquização ainda maior da sociedade de classes que, agora não só estratificada em classes, mas em características fenotípicas, o autor aponta que

O colonizador português estabeleceu no Brasil, conforme já afirmamos, como filosofia étnica uma escala de valores no processo miscigenatório que ordenou a sociedade escravista de forma quase impermeável a uma mobilidade aberta que correspondesse à sua composição étnica. A miscigenação, fato biológico, ficou subordinada aos diversos valores etnossociais decorrentes dessa filosofia de ordenação social via qualificação por ela estabelecida, criando desigualdades decorrentes não da capacidade ou incapacidade de cada um, mas da sua cor e da sua origem de nascimento. Com isto, a miscigenação que muitos sociólogos e antropólogos ainda teimam em apresentar como um processo que democratizou a sociedade brasileira, pelo contrário, hierarquizou (via discriminação étnica) os estratos não brancos nas suas diversas gradações. Sem falarmos nos escravos que eram compulsoriamente classificados e conservados na condição de semoventes. Assim, no Brasil o imenso grau de matizes cromáticos formados criou, em contrapartida, uma escala classificatória, considerando-se o indivíduo ou grupo tanto mais valorizado socialmente quanto mais próximo estivesse do ideal tipo étnico imposto pelo colonizador inicialmente e pelas elites de poder em seguida: o branco. Essa dinâmica discriminatória foi acompanhada por uma dinâmica de julgamento social que a completava, pela qual, à medida que esse processo discriminatório se aprofundava e a população se diversificava cromaticamente via miscigenação, criava-se, em contrapartida, um julgamento de valor para cada uma dessas diferenças. O ideal tipo das elites brasileiras, como ideologia de prolongamento do colonizador, continuou e continua simbolicamente sendo o branco. O antimodelo étnico e estético, como símbolo nacional, continua sendo o negro¹⁰⁶.

Assim, o racismo no Brasil não se demonstra apenas para pretos, mas para todos os não brancos, conforme se aproximam da totalidade de características negras. Porém, mesmo sendo explorados e ostracizados, as populações negras não ficaram inertes, ao contrário, passaram a se organizar e resistir de diversas formas, Moura aborda que

O processo de fricção interétnica durante a dinâmica do desenrolar histórico do Brasil teve diversos níveis, oscilando, no particular, do épico ao covarde. Durante todo esse tempo as culturas africanas dominadas foram reelaboradas

¹⁰⁵ MOURA, Clóvis. *Dialética Radical do Brasil Negro*. 4. ed. São Paulo: Anita Garibaldi. 2024. p. 179-80

¹⁰⁶ *Ibidem*. p. 201-2

como uma cultura afro-brasileira de resistência. Resistiram de todas as maneiras, procurando, durante esse tempo, encontrar forças dinâmicas internas para não se transformarem em uma cultura lupenizada pela dominadora¹⁰⁷.

Utilizando das concepções de Lukács de **classe em si** e **classe para si**, podemos conjecturar que, para resistirem, as populações negras passaram a se articular de forma que deixaram de ser simplesmente grupos segregados, nas palavras de Moura deixaram de ser **grupos diferenciados** para se tornarem **grupos específicos**, não mais eram diferenciados de fora e separados da sociedade de forma aleatória, agora se articulavam e constituíam grupos que sabiam seu lugar no mundo, e que entendiam que eram segregados, e por isso, buscam se unir para resistir e resguardar sua epistemologia, sua cultura, sua forma de ver o mundo.

Um exemplo de **grupo específico** são os constituintes dos grupos de filosofia UBUNTU (eu sou porque nós somos), que com sua epistemologia africana, buscam uma forma de viver e se relacionar que nega a visão eurocêntrica individualizante, conseguem por meio da coletividade resistir e formar novas experiências e sociabilidade, negando a cultura branca, e assim retornando as raízes africanas que possibilitam diferentes formas de existência. Em Piúma existe um Instituto UBUNTU, um coletivo de mulheres empreendedoras, o que demonstra a força que esses grupos de resistência representam para todo o conjunto das populações afro-brasileiras.

Mas claro, a cultura eurocêntrica e embranquecedora atua de forma volátil e violenta contra esses grupos de resistência, por uma necessidade de se autoafirmar como dominantes, quanto a isso Moura aborda que

¹⁰⁷ Ibidem. p. 209

Já não se procura mais a destruição pura e simples dos polos de resistência como se fazia com o quilombola, mas cria-se, em cima dessa situação conflitante, a filosofia da assimilação e da aculturação, de um lado, e do embranquecimento, do outro. [...] Agora, já não é mais o escravo que luta contra o senhor, mas um segmento majoritário na sociedade (o afro-brasileiro), oprimido e também discriminado, que é apresentado como um perigo para e pelas classes dominantes. [...] Enquanto existirem classes em luta, o dominador procurará, sempre, através do seu aparelho de dominação, destruir os polos de resistência econômica, social, cultural e política dos dominados.¹⁰⁸

¹⁰⁸ MOURA, Clóvis. *Sociologia do Negro Brasileiro*. edição digital. São Paulo: Perspectiva. 2019. p. 88

Por isso as instituições estatais e públicas possuem um papel fundamental na promoção da inclusão e no fortalecimento das comunidades negras, tanto religiosas quanto laicas, por meio de políticas públicas estruturadas e de longo prazo. É imprescindível que o Estado invista em iniciativas que potencializem movimentos e coletivos como os de *Ubuntu*, capoeira, artesanato tradicional, Hip-Hop e outras expressões culturais que representam não apenas formas de resistência, mas também de construção identitária e emancipação coletiva. Esses grupos carregam consigo um legado ancestral de luta e preservação cultural, que precisa ser reconhecido e fortalecido através de programas governamentais que garantam acesso a recursos, formação técnica, espaços públicos e visibilidade midiática. O apoio a projetos culturais e sociais dessas naturezas não se limita a uma simples inserção simbólica; trata-se de criar condições materiais para que essas expressões se tornem vetores de transformação social e protagonismo político. A capoeira, por exemplo, que historicamente foi criminalizada e marginalizada, hoje representa um símbolo de resistência e empoderamento, mas ainda carece de incentivos estatais que democratizem seu acesso e valorizem seus mestres e praticantes. Da mesma forma, o movimento Hip-Hop, que emerge das periferias como voz de denúncia e conscientização, deve ser reconhecido e impulsionado como ferramenta de educação popular e resgate de autoestima da juventude negra. Esses espaços culturais e sociais não são apenas manifestações artísticas, mas verdadeiros polos de articulação política e conscientização comunitária, que devem ser integrados aos projetos de desenvolvimento social e econômico, garantindo que a juventude negra encontre neles possibilidades reais de ascensão social e exercício de cidadania.

Para além do fomento cultural, é urgente que as instituições públicas promovam mecanismos de democratização da representatividade política e econômica dos negros e pardos, garantindo não apenas ocupação de espaços simbólicos, mas também o exercício efetivo de poder. A criação de políticas afirmativas que estimulem a participação de lideranças negras em conselhos comunitários, secretarias municipais e estaduais, além de instâncias de decisão política, é um passo fundamental para romper com a lógica excludente que historicamente marginalizou essas vozes. Esses projetos devem transcender a inclusão numérica e buscar transformar qualitativamente as estruturas de poder, permitindo que as pautas das comunidades negras sejam ouvidas e respeitadas. Programas de incentivo ao empreendedorismo negro, ao desenvolvimento de cooperativas de artesanato e produção comunitária, bem como o fortalecimento de associações culturais de matriz africana, são estratégias capazes de gerar autonomia

econômica e social. Além disso, a formação de redes de proteção e incentivo aos terreiros de Candomblé, Umbanda e outras expressões religiosas de matriz africana, por meio de parcerias com órgãos de direitos humanos, é essencial para garantir a preservação dessas tradições e o combate à intolerância religiosa. Democratizar a representatividade significa, portanto, criar condições para que negros e negras não apenas ocupem espaços institucionais, mas sejam protagonistas na formulação de políticas públicas que afetem diretamente suas comunidades, consolidando o poder popular e rompendo as barreiras do racismo estrutural.

Outro front importantíssimo para a luta contra o racismo e construção de um pensamento progressista nos jovens é no âmbito da educação, a professora Marília Verediano no dia 5 do Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba aponta que é preciso fomentar nas escolas a busca pela cultura afro-brasileira, que muitas vezes os alunos não tem nem conhecimento sobre, Marília aborda como é preciso trabalhar dentro do ambiente escolar o brio dos alunos perante sua cultura, pois existe um grande descaso quanto as expressões culturais por parte dos alunos, que se sentem desmotivados a continuar os *éthos* pois se sentem deslocados, ou até mesmo desconhecem sua própria cultura, e que é extremamente importante trazer uma visão sobre sua cultura e porque é importante a manter candente¹⁰⁹.

Quanto a função social e de desenvolvimento do ideal na educação, Émile Durkheim apontava que

Cada sociedade, considerada num momento determinado de seu desenvolvimento, tem um sistema de educação que se impõe aos indivíduos. Cada sociedade fixa um certo 'ideal do homem', do que ele deve ser, do ponto de vista intelectual, físico e moral, sendo esse ideal o próprio polo que norteia a educação¹¹⁰.

E é exatamente esse 'ideal do homem' que é refém do colonialismo e eurocentrismo, onde o homem ideal seria o branco caucasiano, engendrando naquilo que Boaventura de Souza chama de Epistemicídio, e que no seu lugar deveríamos fomentar as epistemologias do sul¹¹¹. Corroborando com esse pensamento de que a educação não é um campo neutro esta o patrono da educação Paulo Freire, que aponta que "A educação é um ato político e, como tal, não é neutra. Ela pode ser usada para domesticar ou para

¹⁰⁹ Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba - Dia V.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y0pOwC-JYFw>

¹¹⁰ DURKHEIM, Émile. *Educação e Sociologia*. Rio de Janeiro: Vozes. 2014. p. 15.

¹¹¹ SANTOS, Boaventura de Souza. *Descolonizar: Abrindo a história do presente*. São Paulo: Boitempo. 2022.

libertar. O homem é um ser de relações, e é na relação com o mundo e com os outros que ele se faz e se refaz."¹¹². Ou seja, é preciso se fomentar um novo `ideal do homem`, um que leve em conta o jovem racializado, e que agora, com as ferramentas necessárias, possa desenterrar sua epistemologia afro-brasileira e consiga uma nova forma de pensar o mundo.

A professora Marília enfatiza a importância de uma pedagogia que vá além da simples transmissão de conteúdos, propondo uma abordagem acolhedora que desperte a curiosidade dos alunos em relação às questões culturais e que se adapte à realidade deles. Essa perspectiva encontra ressonância nas ideias de Michel Foucault, especialmente em sua obra *A Ordem do Discurso* (1971), onde ele analisa como os discursos são regulados por sistemas de controle que determinam o que pode ser dito, por quem e em quais contextos. Foucault argumenta que a educação, enquanto instituição, atua como um mecanismo de controle e distribuição do discurso, estabelecendo normas sobre quem tem o direito de falar e quais saberes são legitimados¹¹³.

Nesse sentido, a "calibragem de discurso" mencionada pela professora Marília pode ser compreendida, à luz de Foucault, como a necessidade de reconhecer e adaptar-se às regras e normas que regulam os discursos em diferentes contextos educacionais. Ao demonstrar conhecimento e entusiasmo pelo saber, o educador não apenas transmite informações, mas também desafia as estruturas de poder que tradicionalmente excluem certos saberes e vozes. Assim, a pedagogia proposta por Marília alinha-se à crítica foucaultiana das instituições educacionais, promovendo uma prática que busca não apenas a inclusão, mas também a transformação das relações de poder que permeiam o processo educativo.

Citando diretamente a professora

Nós como turistas, quando viajamos pra determinado local buscamos, nós pretendemos conhecer o que? A cultura, daquele determinado estado, daquele determinado local, e até mesmo quando trazemos alguma coisa pra nossa família, trazemos o quê? Artesanato, nós trazemos a história dentro de um pequeno artesanato, e porque não valorizar a cultura quilombola hoje, e porque não valorizar os nossos artesanatos, trazer a realidade de nossos municípios? Temos vários agentes culturais que pertencem a comunidades quilombolas, e porquê não valorizar esses agentes, com seus produtos que representam sua cultura.¹¹⁴

¹¹² FREIRE, Paulo. *Educação como prática da liberdade*. Rio de Janeiro: Paz & Terra. 2019.

¹¹³ FOUCAULT, Michel. *A Ordem do Discurso*. São Paulo: Loyola. 1996.

¹¹⁴ Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba. Op. cit.

Com isso chegamos no ponto principal, é preciso fomentar a cultura afro-brasileira pro jovem na escola, para que ele possa se aproximar de sua ancestralidade que talvez nem conhecesse, de forma que o jovem passe a ser atuante ativo na busca de sua epistemologia.

Conclusão

A luta contra o racismo estrutural e a promoção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva demandam um compromisso coletivo que perpassa a educação, a cultura, a economia e a política. Neste sentido, o fortalecimento de práticas antirracistas torna-se um imperativo para desconstruir os mecanismos históricos de exclusão que ainda permeiam a sociedade brasileira. Para isso, é fundamental reconhecer e valorizar a contribuição da cultura afro-brasileira, não apenas como uma expressão artística e cultural, mas como um eixo central de resistência e construção de identidade. Fomentar políticas públicas que impulsionem o desenvolvimento econômico de pretos e pardos é um passo decisivo para a superação das desigualdades sociais, proporcionando oportunidades reais de ascensão e autonomia financeira. Essas iniciativas devem estar alinhadas a uma educação inclusiva e crítica, que não apenas acolha as diversidades raciais, mas também incentive o pensamento decolonial e a valorização das epistemologias afro-brasileiras, rompendo com a hegemonia eurocêntrica que ainda predomina nos currículos escolares.

A perspectiva decolonial propõe uma ruptura com os paradigmas impostos pela colonialidade do saber, abrindo espaço para que saberes tradicionais, conhecimentos ancestrais e narrativas afro-brasileiras ocupem os espaços de ensino. Para isso, é necessário que as instituições educacionais reavaliem suas práticas pedagógicas, incorporando metodologias que dialoguem com as vivências e realidades dos estudantes negros e pardos. A busca pela epistemologia afro-brasileira nos processos de ensino-aprendizagem não deve ser encarada como um complemento, mas como um pilar fundamental para a formação crítica e consciente dos alunos. Ao conhecerem e reconhecerem suas origens, histórias e contribuições para a sociedade, esses jovens fortalecem sua identidade e se tornam protagonistas de sua própria narrativa, rompendo com estigmas históricos de subalternização.

Por fim, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária passa pela implementação de políticas públicas que promovam a equidade racial em todas as esferas da vida social. Isso inclui o fomento à cultura afro-brasileira, a criação de mecanismos de acesso ao crédito e ao mercado para empreendedores negros, e a democratização da representatividade em espaços de poder. Para que essas transformações se concretizem, é necessário um esforço conjunto entre sociedade civil, Estado e movimentos sociais, de modo a consolidar um modelo de desenvolvimento que valorize a diversidade e combata de forma efetiva o racismo estrutural. Somente assim será possível construir um futuro onde a pluralidade étnica e cultural do Brasil seja plenamente reconhecida e celebrada, refletindo-se em oportunidades iguais para todos os seus cidadãos.

REFERÊNCIAS

- CULTURA E INTEGRAÇÃO SUL CAPIXABA. *Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba 2023 – Dia V*. YouTube, 10 maio 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y0pOwC-JYFw>. Acesso em: 18 maio 2025.
- DURKHEIM, Émile. **Educação e Sociologia**. Rio de Janeiro: Vozes. 2014.
- FOUCAULT, Michel. **A Ordem do Discurso**. São Paulo: Loyola. 1996.
- FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz & Terra. 2019.
- MOURA, Clóvis. **Dialética Radical do Brasil Negro**. 4. ed. São Paulo: Anita Garibaldi. 2024.
- MOURA, Clóvis. **Sociologia do Negro Brasileiro**. edição digital. São Paulo: Perspectiva. 2019.
- OLIVEIRA, Dennis de. **Racismo Estrutural: Uma perspectiva histórico-crítica**. edição digital. São Paulo: Dandara, 2022.
- SANTOS, Boaventura de Souza. **Descolonizar: Abrindo a história do presente**. São Paulo: Boitempo. 2022.

ANTROPOFAGISMO CULTURAL: UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE E RESISTÊNCIA

Graziele Malta¹¹⁵

Murilo Charles Malta¹¹⁶

Resumo

Este trabalho investiga o conceito de **Antropofagismo Cultural** enquanto ferramenta teórica para analisar fenômenos de resistência cultural em contextos de opressão colonial e neocolonial. A pesquisa articula aportes de Oswald de Andrade – especificamente o *Manifesto Antropófago* –, da teoria dos Aparelhos Ideológicos de Estado de Louis Althusser, dos conceitos de epistemicídio e epistemologias do sul de Boaventura de Sousa Santos, da perspectiva da “Nova Cultura” e da teoria do conhecimento prático em Mao Tsé-Tung, bem como o conceito de classe “em si” e “para si” em György Lukács. Ao longo do texto, demonstra-se como culturas subordinadas “devoram” elementos das culturas dominantes, resignificando-os em estratégias de sobrevivência e afirmação identitária. A base material dessas dinâmicas é analisada sob enfoque marxista, evidenciando o sincretismo cultural como produto das lutas de classe na infraestrutura social. Explora-se também a dimensão subjetiva da resistência, destacando a formação do “eu” sob opressão – com apoio da psicanálise de Frantz Fanon e conceitos lacanianos – e os mecanismos simbólicos de reação. Como estudo de caso, analisa-se a moqueca capixaba, prato típico do Espírito Santo, enquanto expressão concreta do antropofagismo cultural: resultado de sincretismo histórico-cultural indígena, africano e europeu. Por fim, discute-se o potencial do Antropofagismo Cultural como instrumento teórico-prático de luta contra o colonialismo e o neocolonialismo, retomando os autores abordados e dialogando com reflexões contemporâneas acerca da valorização da cultura local enquanto resistência (como as apresentadas por Graziele Malta da Silva no Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba). Conclui-se que o antropofagismo cultural, entendido como atitude crítica de absorção e transformação de valores hegemônicos, constitui-se em potente

¹¹⁵ Mestre em Educação e Tecnologia pelo Instituto Centro Universitário Vale do Cricaré, pós graduação em Artes e Literatura, com formação em Letras, Artes e Pedagogia, professora na Prefeitura Municipal de Marataízes ES, Email de contato: graziele.malta@edu.anchieta.es.gov.br

¹¹⁶ Estudante de Direito pela UFES (Universidade Federal do Espírito Santo). Email de contato: charlesmalta16@gmail.com

metáfora e metodologia de enfrentamento às hegemonias culturais, promovendo a descolonização do saber e a emancipação social.

Palavras-Chave: Antropofagismo cultural; Resistência cultural; Sincretismo; Epistemologias do sul; Descolonização.

Abstract

This work investigates the concept of **Cultural Anthropophagy** as a theoretical tool to analyze cultural resistance phenomena in contexts of colonial and neocolonial oppression. The research brings together contributions from Oswald de Andrade – specifically the *Cannibal Manifesto* – from Louis Althusser’s theory of Ideological State Apparatuses, from Boaventura de Sousa Santos’s concepts of epistemicide and epistemologies of the South, from Mao Tse-Tung’s “New Culture” perspective and theory of practical knowledge, as well as György Lukács’s concept of class “in itself” and “for itself.” Throughout the text, it is demonstrated how subordinated cultures “devour” elements of dominant cultures, re-signifying them into strategies of survival and identity affirmation. The material base of these dynamics is analyzed under a Marxist lens, highlighting cultural syncretism as a product of class struggles in the social infrastructure. The subjective dimension of resistance is also explored, emphasizing the formation of the “self” under oppression – with support from Frantz Fanon’s psychoanalysis and Lacanian concepts – and the symbolic mechanisms of reaction. As a case study, the capixaba moqueca (a traditional stew from Espírito Santo, Brazil) is analyzed as a concrete expression of cultural anthropophagy: the result of indigenous, African, and European historical-cultural syncretism. Finally, the potential of Cultural Anthropophagy as a theoretical and practical tool in the fight against colonialism and neocolonialism is discussed, revisiting the aforementioned authors and dialoguing with contemporary reflections on the valorization of local culture as resistance (such as those presented by Grazielle Malta da Silva at the “Cultura e Integração Sul Capixaba” Congress). The conclusion is that cultural anthropophagy – understood as a critical attitude of absorbing and transforming hegemonic values – constitutes a powerful metaphor and methodology to confront cultural hegemonies, promoting the decolonization of knowledge and social emancipation.

Keywords: Cultural anthropophagy; Cultural resistance; Syncretism; Epistemologies of the South; Decolonization.

Introdução

A metáfora da antropofagia – a ideia de devorar o outro – foi convertida em um poderoso conceito cultural pelo escritor modernista Oswald de Andrade em 1928. No seu *Manifesto Antropófago*, Oswald propôs que o Brasil “devorasse” simbolicamente a cultura europeia para criar algo novo e autenticamente nacional, libertando-se da subserviência colonial¹¹⁷. **Antropofagismo Cultural**, tal como empregado neste trabalho, expande essa inspiração oswaldiana para além do modernismo literário, tornando-se uma ferramenta analítica das dinâmicas de resistência cultural. O conceito, criado e desenvolvido pelo autor deste artigo, busca articular referências teóricas diversas – do Marxismo às epistemologias decoloniais – em torno de um núcleo comum: a ideia de que grupos oprimidos apropriam-se dos elementos culturais dos opressores, **“digerindo-os” e resignificando-os** em favor de sua própria afirmação e sobrevivência.

Esta introdução apresenta os fundamentos teóricos do Antropofagismo Cultural, construindo pontes entre autores e conceitos de diferentes contextos históricos. Parte-se do *Manifesto Antropófago* de Oswald de Andrade, que inaugura a noção de “devoração” cultural como afirmação identitária, e em seguida relaciona-se essa noção com a teoria dos **Aparelhos Ideológicos de Estado**, de Louis Althusser, que analisa como as instituições (escola, igreja, mídia etc.) interpelam os indivíduos em sujeitos ideológicos¹¹⁸. A relação aqui estabelecida reside em entender que a cultura dominante, difundida por esses aparelhos ideológicos, é justamente a “carne” simbólica a ser antropofagizada: em vez de simplesmente submeter-se à ideologia dominante, os oprimidos podem apropriar-se de seus signos para outros fins.

Outro eixo teórico fundamental é o conceito de **epistemicídio** de Boaventura de Sousa Santos, que denuncia a eliminação das formas de conhecimento dos povos colonizados pelo projeto colonial moderno¹¹⁹. Dialogando com as **Epistemologias do Sul** propostas

¹¹⁷ ANDRADE, Oswald de. *Manifesto Antropófago*. Revista de Antropofagia, Ano 1, n. 1, São Paulo, 1928.

¹¹⁸ ALTHUSSER, Louis. *Aparelhos ideológicos de Estado: nota sobre os aparelhos ideológicos de Estado*. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.

¹¹⁹ SANTOS, Boaventura de Sousa. *Descolonizar o saber, reinventar o poder*. São Paulo: Boitempo, 2019.

por Santos, o Antropofagismo Cultural assume um caráter de resistência epistêmica: é uma resposta criativa ao epistemicídio, na medida em que permite *descolonizar* o saber incorporando elementos alheios porém sob novas lógicas, determinadas pelos próprios subalternos. Essa perspectiva alia-se à crítica de que a colonialidade não é apenas econômica ou política, mas também **cognitiva e cultural** – dominando saberes, línguas, crenças – e, portanto, a resistência também precisa se dar nesse campo simbólico-cultural.

Inclui-se ainda na formulação do conceito a contribuição da tradição maoísta no que tange à cultura e ao conhecimento. Mao Tsé-Tung, em seus escritos sobre filosofia, enfatizou a relação entre teoria e prática e advogou por uma “**Nova Cultura**” revolucionária na China. A ideia maoísta de que a cultura deve servir ao povo e de que *todo conhecimento genuíno provém da experiência prática*¹²⁰ é incorporada aqui para ressaltar que o Antropofagismo Cultural não é apenas uma abstração teórica, mas um processo vivo enraizado nas práticas sociais cotidianas dos oprimidos. Assim, inspirados pela “Nova Cultura” maoísta, entendemos que a assimilação antropofágica de elementos culturais ocorre no seio da prática social – no trabalho, na ritualidade, nas festas, na linguagem popular – onde a criatividade das classes subalternas transforma influências externas em ferramentas de luta e expressão próprias.

Por fim, o conceito de **classe “em si” e “para si”** proveniente de György Lukács completa esse arcabouço teórico. Lukács, ao refletir sobre a consciência de classe, distinguiu a classe meramente objetiva, definida por sua posição econômica (classe em si), daquela que atinge consciência e identidade coletiva, capaz de ação política autônoma (classe para si)¹²¹. Essa distinção é valiosa para o Antropofagismo Cultural: indica que a apropriação cultural antropofágica pode ser um dos caminhos pelos quais uma coletividade oprimida desperta da condição de objeto passivo (meramente “em si”) para sujeito ativo da história (“para si”). Em outras palavras, ao reelaborar criativamente a cultura dominante, o grupo subalterno não apenas resiste, mas também se reconhece enquanto agente – construindo narrativas e símbolos próprios, forjando uma consciência coletiva contra-hegemônica. Essa consciência insurgente, carregada de símbolos reapropriados, é o que pode guiar a classe oprimida na luta política efetiva.

Estabelecidos esses fundamentos, a presente monografia se estrutura em cinco capítulos de desenvolvimento, além desta introdução e das considerações finais. No primeiro

¹²⁰ MAO TSÉ-TUNG. *Sobre a prática*. In: ŽIŽEK, Slavoj (Org.). *Slavoj Žižek apresenta: Sobre a prática e Sobre a contradição*. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

¹²¹ LUKÁCS, Georg. *História e Consciência de Classe: estudos sobre a dialética marxista*. Tradução de Rodrigo Nobile. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 110-112.

capítulo do desenvolvimento (Capítulo 1), aprofunda-se a definição de Antropofagismo Cultural à luz dos referenciais mencionados – Andrade, Althusser, Santos, Mao, Lukács – explicitando como eles convergem para iluminar o fenômeno da resistência cultural. No Capítulo 2, examina-se a dimensão material dessa resistência, demonstrando como o sincretismo cultural nasce das contradições de classe na base econômica da sociedade. O Capítulo 3 investiga a dimensão subjetiva e psicológica da resistência cultural, recorrendo a Frantz Fanon e Lacan para discutir a formação do sujeito oprimido e seus mecanismos de reação identitária. Em seguida, no Capítulo 4, apresenta-se um estudo de caso concreto: **a moqueca capixaba**, prato tradicional do Espírito Santo, é analisada como expressão do antropofagismo cultural, sintetizando influências indígenas, africanas e europeias em um símbolo local de identidade – análise essa fundamentada em pesquisas acadêmicas recentes sobre o tema. Finalmente, o Capítulo 5 retoma toda a discussão para argumentar como o Antropofagismo Cultural pode servir de ferramenta prática na luta contra o colonialismo cultural ainda presente (inclusive em formas neocoloniais sutis), articulando as reflexões teóricas com exemplos contemporâneos e ecoando discussões atuais, como as trazidas pela professora Grazielle Malta da Silva em evento regional sobre cultura e integração.

1. Conceituando o Antropofagismo Cultural: diálogo teórico interdisciplinar

O primeiro passo para compreender o **Antropofagismo Cultural** é delinear suas bases teóricas e suas influências conceituais. Conforme adiantado na introdução, trata-se de um conceito situado na interseção de diferentes campos: inspira-se na antropofagia oswaldiana, incorpora a crítica ideológica althusseriana, apoia-se na perspectiva decolonial de Boaventura Santos, agrega a visão prática maoísta e dialoga com a teoria da consciência de classe de Lukács. Este capítulo desenvolve cada uma dessas relações, construindo o arcabouço teórico que sustenta as análises posteriores.

1.1 Oswald de Andrade e a metáfora modernista da devoração

Oswald de Andrade, em pleno fervor modernista do final da década de 1920, lançou mão do escândalo antropofágico – evocando o tabu do canibalismo indígena – para propor uma filosofia cultural própria ao Brasil. No *Manifesto Antropófago*, proclama: “*Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente.*”

Filosoficamente.”¹²². Nessa frase icônica, o autor sugeria que a unidade nacional e a originalidade cultural brasileira adviriam da capacidade de **devorar o estrangeiro**, digerindo suas influências para transformá-las em algo nosso. A antropofagia, aqui, é assumida como ato metafórico de rebeldia: em vez de rejeitar pura e simplesmente a cultura europeia (o colonizador intelectual), Oswald propõe absorvê-la seletivamente e subvertê-la de dentro, produzindo *novos sentidos* a partir dela.

O legado conceitual de Oswald de Andrade para o presente trabalho é justamente essa atitude de apropriação crítica. No contexto do Manifesto (1928), a provocação “cannibal” visava libertar a cultura brasileira da cópia servil dos modelos europeus, ressaltando a agência criativa local. Transposto para uma perspectiva teórica mais ampla, o **antropofagismo cultural** aqui definido generaliza esse mecanismo: grupos marginalizados frente a uma cultura dominante podem **assimilar elementos desta e ressignificá-los em favor de seus próprios interesses e identidade**. É uma forma de *mimetismo subversivo*: aparenta adotar o traço do dominador, mas interiormente o transforma. Essa noção será fundamental para entender, por exemplo, como práticas religiosas afro-brasileiras adotaram santos católicos apenas na fachada, mantendo seus orixás intactos por trás da máscara – um fenômeno clássico de sincretismo e resistência. Em suma, a contribuição de Oswald está em ver a “devoração” cultural não como fraqueza ou subordinação, mas como estratégia ativa de produção do novo a partir do imposto.

1.2 Ideologia e poder: Althusser e os aparelhos ideológicos de Estado

Se Oswald fornece a metáfora e a atitude básica, a teoria de **Louis Althusser** fornece instrumentos para entender a arena na qual se dão essas lutas culturais. Em seu ensaio sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE), Althusser descreve como instituições como a escola, a igreja, a família, os meios de comunicação e outras atuam disseminando a ideologia da classe dominante, *interpelando* os indivíduos e moldando sua subjetividade para que aceitem a ordem estabelecida¹²³. Ou seja, o poder não opera apenas por repressão física (Aparelhos Repressivos, como polícia ou exército), mas também – e principalmente em épocas de hegemonia estável – por meio da **persuasão simbólica e da formação de consenso**, nos espaços cotidianos da cultura e da educação.

¹²² ANDRADE, Oswald de. Op. Cit.

¹²³ ALTHUSSER, Louis. Op. Cit.

Essa visão althusseriana ilumina o contexto em que o antropofagismo cultural opera. Os grupos oprimidos estão inseridos em uma sociedade em que, desde a infância, são bombardeados por símbolos, valores e narrativas da classe dominante através dos AIE. A cultura dominante procura, assim, *naturalizar* a hierarquia social, fazendo com que mesmo os subalternos internalizem em alguma medida o sentimento de inferioridade de sua própria cultura (seja a cultura indígena, negra, popular) frente à cultura “legítima” das elites. O conceito de antropofagismo cultural representa, então, uma **ruptura criativa** nesse processo: é quando o oprimido usa os próprios meios da ideologia dominante para invertê-la.

Podemos pensar, por exemplo, na língua – talvez o mais básico dos aparelhos ideológicos, veículo do pensamento. Povos colonizados tiveram suas línguas nativas suprimidas ou subordinadas e foram obrigados a falar o idioma do colonizador (caso típico no Brasil com o português, imposto sobre línguas indígenas e africanas). Todavia, a criatividade popular antropofágica se manifesta ao apropriar-se dessa língua e transformá-la: surgem as variantes crioulas, as gírias marginalizadas, as literaturas orais e expressões idiomáticas que subvertem o sentido original. Em suma, **nos interstícios dos aparelhos ideológicos, os oprimidos encontram brechas para ressignificação**. Althusser nos ajuda a entender que a cultura não é um campo neutro, mas um campo de batalha. O antropofagismo cultural pode ser visto, portanto, como uma *tática guerrilheira* nesse campo de batalha ideológico: infiltra-se nos símbolos do poder para usá-los contra o próprio poder.

1.3 Epistemicídio e epistemologias do sul: descolonizando o saber

Para além da esfera estritamente ideológica, há uma dimensão epistemológica crucial a ser considerada. Boaventura de Sousa Santos cunhou o termo **epistemicídio** para designar a sistemática destruição ou deslegitimação dos saberes dos povos colonizados ao longo da história da modernidade¹²⁴. Segundo Santos, o projeto colonial não se limitou a dominar territórios e corpos; ele implicou também *aniquilar modos de conhecer, línguas, cosmologias e formas de produzir conhecimento* que pertenciam aos povos subjugados. Essa “morte do conhecimento” alheio foi condição para que o conhecimento europeu ocidental se universalizasse como o *único* válido (a ciência, a filosofia eurocêntrica, a teologia cristã etc.). Em outras palavras, houve uma

¹²⁴ SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. Cit.

hierarquização global dos saberes – um **monocultivo do saber válido** – e tudo o mais foi tratado como ignorância, superstição ou folclore.

Em resposta, Santos propõe as **Epistemologias do Sul**, isto é, a valorização e recuperação dos saberes produzidos por grupos marginalizados (no Sul global ou metafórico), reconhecendo a pluralidade de epistemes e promovendo uma ecologia de saberes em vez da lógica abissal que separa “civilização” e “primitivo”. O Antropofagismo Cultural alinha-se diretamente com esse movimento descolonizador: quando um grupo oprimido devora culturalmente o opressor, ele não o faz de modo acrítico, mas **a partir de seus próprios referenciais** e necessidades, portanto recolocando em cena seu saber local. É um ato de afirmação de epistemes subalternas, ainda que usando “ingredientes” tomados do repertório dominante.

Tome-se, por exemplo, a medicina popular de matrizes indígenas ou africanas. Durante séculos, o colonizador a viu como charlatanismo ou magia, impondo a medicina ocidental. No entanto, comunidades tradicionais muitas vezes **antropofagizaram** elementos da medicina europeia (como chás de ervas trazidas pelos colonos, ou mesmo conceitos de higiene) integrando-os aos seus sistemas de cura tradicionais – sem abdicar da visão holística e espiritual da saúde que possuíam. O resultado são sistemas híbridos, sincréticos, que desafiam a distinção colonial entre “científico” e “primitivo”. Essa hibridez é, no fundo, insurgente: subverte a pretensão colonial de superioridade do saber europeu ao mostrar que *outros saberes podem incorporá-lo sob suas próprias regras*. Trata-se de uma **descolonização do saber** em ato, que reflete exatamente o espírito das epistemologias do sul: um diálogo entre conhecimentos em que a voz subalterna ganha centralidade e agência, em vez de ser silenciada.

Vale ressaltar que o epistemicídio não é fenômeno apenas do passado colonial distante – ele persiste de formas atualizadas no neocolonialismo e na globalização, por exemplo, quando línguas locais desaparecem ou quando conhecimentos camponeses são desprezados em favor da tecnologia importada. Por isso, o conceito de antropofagismo cultural assume também relevância contemporânea: ele indica um *processo de enfrentamento contínuo*, em que comunidades buscam sobreviver culturalmente não apenas conservando tradições em estado “puro”, mas sim **adaptando-se criativamente**, mesclando o velho e o novo de maneira soberana. É resistência e reinvenção simultaneamente.

1.4 A práxis revolucionária e a cultura: lições de Mao Tsé-Tung

Uma dimensão importante a integrar nesse arcabouço é o entendimento de que a cultura e o conhecimento não são elementos etéreos, pairando acima da vida material, mas têm raízes na prática social. Aqui, a filosofia de **Mao Tsé-Tung** oferece insights valiosos. Mao, líder da revolução chinesa e também teórico marxista, escreveu textos como *Sobre a Prática* e *Sobre a Contradição*, nos quais enfatiza o caráter prático, dialético e de classe do conhecimento humano. Ele afirma, por exemplo, que “o conhecimento humano depende essencialmente da prática social, especialmente da atividade de produção material”¹²⁵. Ou seja, são as atividades concretas – trabalho, luta política, experimentação – que geram as ideias, e não o contrário. Além disso, Mao defendia que a cultura deveria acompanhar a revolução: pregava a criação de uma “Nova Cultura” revolucionária que sintetizasse criticamente as heranças do passado chinês e as influências estrangeiras (particularmente marxistas), para servir ao povo chinês em sua luta.

Transpondo esses princípios para nossa discussão, compreendemos que o **Antropofagismo Cultural é, em si, uma práxis**. Não se trata apenas de um fenômeno “cultural” no sentido restrito (artes, folclore etc.), mas de um processo intrinsecamente ligado à **atividade prática das classes oprimidas** em sua vida cotidiana e em suas lutas. Por exemplo, quando camponeses latino-americanos mesclam rituais religiosos indígenas com o culto católico, isso ocorre no contexto de suas comunidades rurais, de sua organização local, talvez até de suas lutas por terra – não é um experimento de gabinete, mas algo que surge na vivência concreta. A influência maoísta nos lembra, assim, que a eficácia dessa antropofagia cultural reside em sua conexão com as condições materiais: é *porque* certos elementos culturais têm utilidade ou sentido na vida real dessas populações que eles são “ingeridos” e conservados, enquanto outros são descartados.

Ademais, Mao enfatiza a contradição como motor da transformação. Podemos ver a antropofagia cultural como expressão de uma **contradição dialética**: de um lado, a imposição cultural do dominador; de outro, a resistência do dominado que não quer abrir mão de sua identidade. A síntese dessa contradição é a criação de algo novo – nem uma cópia servil da cultura opressora, nem a pureza intocada (e inviável) de uma cultura originária isolada, mas sim uma nova qualidade cultural. Este é precisamente o movimento dialético que Mao descreve em termos filosóficos, agora aplicado ao campo cultural. A “Nova Cultura” que Mao imaginava para a China (fundindo marxismo com tradições chinesas) encontra paralelo na capacidade de outros povos de fundir o

¹²⁵ MAO TSÉ-TUNG. Op. Cit.

revolucionário com o tradicional, o estrangeiro com o local, numa síntese que atenda às necessidades presentes da luta de classes. O *Antropofagismo Cultural* pode ser visto, assim, como uma estratégia dialética: **assimilar para superar**. Assimila-se o elemento externo não para reproduzi-lo, mas para superá-lo qualitativamente em uma cultura emancipadora própria.

Por fim, a perspectiva maoísta também alerta para o fato de que a cultura é um terreno de luta política. Durante a Revolução Chinesa (e especialmente na Revolução Cultural), havia o entendimento de que *sem transformação cultural e ideológica, a revolução política e econômica ficaria incompleta*. Da mesma forma, no combate ao colonialismo e ao racismo, por exemplo, a vitória não se dá apenas em leis ou batalhas – ela exige uma **revolução cultural** que mude mentalidades, símbolos e auto-imagens. O conceito de antropofagia cultural, ao enfatizar a ação dos oprimidos sobre a cultura dominante, aponta para esse tipo de revolução cultural microscópica, molecular, porém significativa nas bases da sociedade.

1.5 Consciência de si e para si: Lukács e a formação do sujeito coletivo

Fechando o panorama teórico, é necessário compreender o papel da consciência coletiva na efetivação de qualquer resistência transformadora. Aqui entra o conceito de **classe em si / classe para si**, oriundo da tradição marxista e clarificado por pensadores como **György Lukács**. No início da reflexão marxista, Marx e Engels já insinuavam que o proletariado tinha a capacidade de se tornar um sujeito universal de emancipação, ao passar de condição meramente objetiva para uma condição consciente¹²⁶. Lukács, em *História e Consciência de Classe* (1923), retoma essa ideia ao definir que uma classe social oprimida (como o proletariado) existe inicialmente apenas “em si”, isto é, como categoria objetiva determinada pelas relações econômicas; porém, ela pode vir a existir “para si”, quando adquire consciência dos seus interesses históricos enquanto classe e se organiza politicamente¹²⁷.

Esse esquema conceitual aplica-se também à dimensão cultural que vimos explorando. Enquanto uma comunidade ou classe oprimida não tem clareza de si e de sua situação (por exemplo, povos indígenas fragmentados e catequizados que perdem o senso de identidade coletiva, ou proletários urbanos dispersos que absorvem a ideologia dominante individualista), ela permanece no estágio “em si” – ou seja, existe, mas não

¹²⁶ MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *A Sagrada Família* (1845). Tradução de Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 65-67.

¹²⁷ LUKÁCS, Op. Cit

se possui, não se dirige. O processo de antropofagismo cultural, entretanto, pode contribuir para o despertar da **consciência para si**. Ao recuperar elementos de sua própria cultura outrora menosprezada, ou ao recriar símbolos opressores sob nova luz, o grupo oprimido está *se reconhecendo e se distinguindo* do opressor. Trata-se de um ato de afirmação: “somos nós, distintos deles, ainda que usando coisas deles ao nosso modo”.

Um exemplo elucidativo: durante a escravidão nas Américas, os africanos escravizados provinham de etnias diversas, frequentemente deliberadamente separadas pelos senhores para evitar união. No começo, formavam uma massa disforme “em si” – meros objetos de trabalho. Mas a criação de culturas afro-americanas sincréticas (como a religião do candomblé na Bahia, o vodu no Caribe, ou mesmo a capoeira como arte-marcial/dança de resistência) foi parte do processo de construção de uma identidade coletiva negra no Novo Mundo. Ao adorarem secretamente seus orixás sob o disfarce de santos católicos, ao cantarem sua história em forma de lamentos e ritmos, esses grupos forjaram laços comuns, uma tradição compartilhada *aqui e agora*, não apenas nostalgicamente africana, mas nova. Isso contribuiu para que se vissem como um *nós*, portador de dignidade e de direitos, alimentando revoltas e movimentos abolicionistas. Ou seja, a antropofagia cultural – misturando referências da tradição africana e do catolicismo europeu – foi ingrediente na formação de uma **consciência para si** dos escravizados e seus descendentes.

Lukács também enfatiza o papel da **totalidade** e da **posição de visão do oprimido** para alcançar a verdadeira consciência. Em termos culturais, isso sugere que somente quando os subalternos conseguem olhar a sociedade do ponto de vista de suas próprias experiências (em vez do ponto de vista dominante) é que atingem uma compreensão mais totalizante da realidade social, impulsionando a transformação. O antropofagismo cultural é, justamente, um instrumento para deslocar o ponto de vista: ao resignificar a cultura dominante, ele cria um espelho onde os oprimidos se veem protagonistas, e não meros reflexos do outro.

Por fim, vale notar que o conceito lukacsiano de consciência é dialético: não surge espontaneamente só das condições materiais, mas tampouco apenas da vontade subjetiva – é um produto da interação entre prática e ideia. Assim também o antropofagismo cultural: ele ocorre quando há condições materiais (contato entre culturas, conflito de interesses, etc.) e iniciativa criativa dos sujeitos para reinterpretar símbolos. Quando ambos se encontram, a cultura pode servir de catalisador para a conscientização e a mobilização coletiva. Dessa forma, Lukács nos ajuda a compreender

o **potencial emancipatório latente** no fenômeno da antropofagia cultural, desde que este seja parte de um movimento maior rumo à ação política consciente.

Com esse arcabouço teórico delineado, podemos agora avançar para análises mais específicas. Os próximos capítulos aplicarão esses referenciais para dissecar dimensões particulares do Antropofagismo Cultural: primeiramente, sua base material e econômica; em seguida, sua dimensão subjetiva e psicológica; e posteriormente um caso histórico-concreto que exemplifica as teses aqui discutidas.

2. A base material da resistência cultural: sincretismo e luta de classes

Nenhum fenômeno cultural surge no vácuo. As expressões simbólicas de resistência – como o sincretismo religioso, a música de protesto, a culinária mestiça – estão inseridas em contextos materiais específicos e frequentemente resultam de condições impostas pela estrutura socioeconômica. Neste capítulo, examinaremos como o **sincretismo cultural** pode ser compreendido como produto das **lutas de classes na infraestrutura social**. Em outras palavras, vamos investigar a base material do antropofagismo cultural: quais relações econômicas e de poder dão origem à necessidade (e oportunidade) de “devorar” elementos culturais dominantes.

2.1 Infraestrutura e superestrutura: a economia como fundamento do sincretismo

Para embasar essa discussão, é útil recordar a clássica distinção marxiana entre **infraestrutura** (ou base econômica) e **superestrutura** (jurídico-política e ideológica). Embora a relação entre essas esferas seja complexa e dialética, Marx e Engels sugeriram, em formulações sumárias, que o modo de produção de uma sociedade condiciona em grande medida as formas de consciência e instituições que nela se erguem. Engels, ao criticar Eugen Dühring, afirmou que *a estrutura econômica da sociedade é sempre a base real a partir da qual se deve explicar, em última instância, toda a superestrutura jurídico-política e ideológica*¹²⁸. Isso não significa um

¹²⁸ ENGELS, Friedrich. *Anti-Dühring* (1878). Tradução de José Paulo Netto. São Paulo: Boitempo, 2018. p. 179. (“A estrutura econômica da sociedade é a base real a partir da qual se explica, em última instância, toda a superestrutura ideológica.”).

determinismo mecânico, mas indica que transformações ou tensões na economia geram pressões que se refletem também na cultura e nas ideias.

Aplicando esse princípio ao fenômeno do sincretismo cultural: por que ocorre a mistura de religiões, línguas, culinárias, formas de arte? Muitas vezes, porque **há uma base material de encontro e confronto entre povos**. A colonização e o sistema escravista, por exemplo, uniram à força pessoas de origens distintas num mesmo espaço produtivo – a plantation, a mina, a cidade colonial – sob relações de dominação. Esse arranjo material violento criou, paradoxalmente, as condições para que tradições culturais diferentes se encontrassem fisicamente e também para que os dominados *tivessem que esconder ou disfarçar suas práticas aos olhos do senhor*. O sincretismo nasceu, assim, tanto da convivência forçada quanto da necessidade de sobrevivência cultural sob coerção.

Um caso ilustrativo: no Brasil colonial, a **fazenda escravista** era a unidade econômica (infraestrutura) que reunia senhores portugueses, escravizados africanos de várias etnias e, eventualmente, indígenas escravizados ou aldeados. Essa base material – produtiva – colocava esses grupos em contato contínuo, porém em posições de poder radicalmente distintas. Para os escravizados manterem práticas religiosas ou artísticas próprias, precisavam adaptá-las às circunstâncias: seus rituais não podiam ocorrer livremente, então incorporavam elementos católicos (como cânticos, imagens de santos) que os senhores julgassem inofensivos; suas línguas maternas fragmentavam-se e, unidas ao português, formavam dialetos e *crioulos* para comunicação comum. Assim, o sincretismo afro-católico ou luso-afro-indígena foi uma **resposta criativa às condições materiais de opressão**. Não fosse a estrutura escravista (e a resistência a ela), tais combinações talvez não ocorressem daquela forma. A luta de classes – aqui entre senhores e escravos – manifestou-se também no terreno cultural, com os escravos encontrando maneiras de **subverter a dominação simbólica dentro do regime imposto**.

Outro exemplo: as **missões religiosas** no período colonial (jesuíticas e de outras ordens) visavam doutrinar os indígenas segundo o cristianismo europeu. Contudo, na prática, muitos missionários – por necessidade de traduzir seus ensinamentos – incorporaram elementos da cosmologia indígena à catequese. Por sua vez, os indígenas, muitas vezes apenas superficialmente convertidos, reinterpretaram preceitos cristãos dentro de suas visões de mundo. Essa “transusão” cultural deu origem a santos sincréticos, cultos híbridos (como o culto andino à Pachamama combinado com a Virgem Maria, ou festas populares que mesclam figuras cristãs com antigas divindades da terra). O motor disso,

mais uma vez, está na base: a colonização extrativista exigia o controle espiritual dos nativos (superestrutura servindo à infraestrutura), mas gerou como efeito colateral uma cultura mestiça que escapava ao controle total desejado.

Portanto, podemos afirmar que **o sincretismo cultural surge frequentemente como produto dialético das relações materiais de dominação e resistência**. A cultura sincrética carrega as marcas da opressão – por exemplo, a veneração de um Deus europeu pelos descendentes de africanos pode sinalizar a violência da imposição religiosa – mas simultaneamente carrega as marcas da resistência – esses descendentes de africanos não veneram exatamente o mesmo Deus europeu, mas um Deus resignificado, conectado aos seus orixás e ancestrais. Nasce algo novo, que permite a continuidade da identidade subalterna sob disfarces. É uma forma de *sobrevivência cultural*.

2.2 Apropriação tática de elementos dominantes: a cultura como campo de luta de classes

A partir do entendimento acima, podemos encarar a **apropriação de elementos culturais dominantes pelos oprimidos como uma tática de luta de classes no nível da superestrutura**. Enquanto a luta de classes “clássica” se manifesta em greves, rebeliões, conflitos por repartição de riqueza, há também uma guerra silenciosa travada no cotidiano da cultura, na qual símbolos e práticas são os alvos e troféus.

No âmbito religioso já mencionamos alguns exemplos. Vejamos agora o âmbito **linguístico e artístico**: sob a colonização, a imposição do idioma do colonizador é uma arma de subjugação (apaga identidades anteriores, facilita a assimilação). Contudo, os colonizados frequentemente tornam-se mestres em *dobrar* a língua dominante aos seus propósitos. No Caribe, por exemplo, surgiram os patois e crioulos – dialetos locais baseados no francês ou inglês, porém incompreensíveis aos senhores brancos e riquíssimos em expressões derivadas da síntese de múltiplas línguas africanas. Isso dava aos escravizados um **espaço de comunicação livre** sob o nariz do poder. Trata-se claramente de uma **tática de resistência**, conforme os fundamentos do materialismo histórico: os oprimidos usam as ferramentas disponíveis, ainda que do inimigo, para se organizarem e se expressarem. Os senhores forneciam a língua, mas não podiam controlar seu uso rebelde.

Na música, poderíamos citar o samba e outros ritmos afro-brasileiros que nasceram da miscigenação de estilos europeus (como a polca ou o lundu português) com ritmos

africanos tradicionais, tudo isso nas favelas e quilombos – espaços de sobrevivência da classe oprimida. O resultado – o samba – acabou se tornando símbolo da identidade nacional brasileira. Porém, suas origens trazem a marca da resistência escrava e pós-escrava, da capacidade de transformar instrumentos do colonizador (violão, escalas musicais ocidentais) em veículos de expressão de uma experiência própria. A classe trabalhadora urbana negra do início do século XX, ao tocar samba, estava não apenas criando cultura, mas também **afirmando sua presença social** diante de uma elite que a marginalizava. É ilustrativo lembrar que o samba foi inicialmente criminalizado pelas autoridades (era associado a “vadiagem”, feitiçaria etc.), evidenciando como a luta de classes também se dá nesse nível simbólico: a repressão cultural pelo Estado e, em resposta, a insistência popular em praticar, modificar e difundir sua cultura.

Marx afirmara, em *A Sagrada Família*, que a classe oprimida carrega um potencial universal emancipatório¹²⁹. Podemos extrapolar que parte desse potencial se manifesta culturalmente: ao apropriar-se da cultura dominante e subvertê-la, os oprimidos criam algo de alcance potencialmente universal – novas formas de arte, de linguagem, de fé – que podem inclusive atrair simpatia de outras classes ou internacionalmente. Por exemplo, o jazz e o blues, nascidos entre os negros oprimidos dos EUA (misturando tradições africanas com instrumentos europeus), tornaram-se gêneros musicais apreciados mundialmente e influenciaram movimentos de liberdade. Assim, a *vitória cultural* dos oprimidos – conseguida através da antropofagia cultural – pode preceder ou acompanhar vitórias políticas.

Em termos marxistas, poderíamos dizer que na esfera da cultura ocorre uma espécie de **“acumulação primitiva” de capital simbólico** pelos subalternos: eles tomam para si pedaços da riqueza cultural alheia e recombina para criar sua própria riqueza cultural, que reforça sua coesão e autoestima enquanto grupo. Esta nova riqueza simbólica pode, por sua vez, desafiar a hegemonia. Antonio Gramsci (ainda que não listado explicitamente neste trabalho)alaria em *guerra de posições* no campo cultural – e a antropofagia cultural seria uma das táticas nessa guerra, um elemento do que poderíamos chamar de **contra-hegemonia**.

Finalmente, convém ressaltar a dimensão *econômica* direta de alguns processos de sincretismo e apropriação. Muitas vezes, a cultura mestiça cria também novas relações econômicas ou mercadorias culturais. Por exemplo, no **sincretismo culinário** (que discutiremos no capítulo seguinte), pratos e técnicas surgidos da mistura de tradições – frequentemente fruto da necessidade (ingredientes disponíveis, restrições impostas) –

¹²⁹ MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Op. Cit.

podem se consolidar e até virar produtos comerciais típicos. A moqueca capixaba, caso que veremos, originou-se historicamente da interação de povos e hoje é um produto turístico e identitário, movimentando economia local. Esse fenômeno mostra a dialética completa: algo que nasceu das lutas e adaptações de uma base oprimida (escravos, indígenas, colonos pobres) foi mais tarde apropriado como símbolo até pelo Estado ou pelo mercado. Ou seja, a *luta continua* – o que antes era resistência pode ser cooptado pelo capital ou pelo poder e exige novos ciclos de reapropriação pelos oprimidos. A dialética material e cultural segue em espiral.

Em resumo, deste capítulo extraímos que **o Antropofagismo Cultural tem raízes na infraestrutura e funciona como parte da luta de classes**. O sincretismo e a apropriação não são meros acidentes culturais; são respostas forjadas pelas classes dominadas em contextos materiais adversos. A base econômica cria tanto os problemas (conflitos, opressão) quanto fornece os “ingredientes” e as oportunidades para soluções culturais criativas. A superestrutura cultural, por sua vez, reflete essas tensões de classe e pode servir de trincheira de resistência. Na próxima seção, voltaremos o olhar para a dimensão interna desse processo – ou seja, como ele afeta os sujeitos por dentro, em sua psique e identidade individual/coletiva.

3. Subjetividade e resistência: o "eu" oprimido entre máscaras e espelhos

A resistência cultural antropofágica não opera apenas no terreno externo das práticas e símbolos – ela penetra na própria constituição dos sujeitos, na formação do "eu" em contextos de dominação. Este capítulo explora a dimensão **subjetiva** da resistência, analisando como indivíduos e comunidades psicologicamente elaboram a opressão e engendram respostas através de mecanismos identitários e simbólicos. Para tal análise, convocamos elementos da psicanálise social, notadamente as reflexões de **Frantz Fanon** sobre o colonizado em *Pele Negra, Máscaras Brancas*, bem como conceitos oriundos de **Jacques Lacan** relativos à formação do sujeito e do desejo na relação com o Outro. O diálogo dessas perspectivas com as *epistemologias do sul* nos permitirá compreender como a subjetividade colonizada pode se libertar, em parte, pelo ato antropofágico de devorar e recriar identidades.

3.1 "Pele negra, máscaras brancas": a alienação do eu colonizado

Frantz Fanon, psiquiatra martinicano engajado na luta anticolonial, ofereceu um retrato visceral dos efeitos psicológicos do colonialismo sobre os sujeitos negros, em especial no livro *Pele Negra, Máscaras Brancas* (1952). Fanon descreve que o colonizado introjeta a imagem depreciativa que o colonizador projeta sobre ele. Ser negro num mundo governado por brancos significa, para Fanon, viver uma dolorosa dialética: *o sujeito negro é impelido a usar “máscaras brancas”*, isto é, a assumir os valores, a língua, os modos do colonizador, na esperança de ser reconhecido como humano e racional¹³⁰. Porém, essa assimilação só lhe traz alienação: ele jamais será plenamente aceito pelo colonizador (a marca racial o impede), e ao mesmo tempo afasta-se de sua cultura de origem, que aprendeu a ver com o olhar racista do dominador.

Essa análise de Fanon nos mostra o **drama da subjetividade oprimida**: a construção do “eu” sob opressão passa por uma negação de si imposta de fora. O colonizado sente vergonha de sua língua materna, de sua religião ancestral, de sua cor, e tenta se moldar ao ideal do dominador. Em termos lacanianos, podemos dizer que o sujeito colonizado se vê no espelho do **Outro** (o colonizador) e, ao buscar se identificar com a imagem idealizada que o Outro valoriza, acaba por se repudiar. Trata-se de um fenômeno de profundo *desamor-próprio induzido*, ou, como disse Fanon, de “epidermização” da inferioridade: a ideologia racista penetra até a epiderme, faz o indivíduo acreditar que *ele é* o que o opressor diz que é – incivilizado, inculto, feio, menor.

Nesse contexto, o **Antropofagismo Cultural** surge quase como uma terapia coletiva contra a alienação fanoniana. Se o colonizado usa uma máscara branca para sobreviver, a proposta antropofágica seria *pintar essa máscara com cores próprias por dentro*. Em vez de pura e simplesmente rejeitar a máscara (o que pode ser impossível ou suicida em certas conjunturas de poder), o sujeito a reveste de significados novos. Por exemplo, Fanon narra o uso do idioma francês pelos martinicanos. Falar francês fluentemente era visto como uma forma de afirmar-se civilizado, mas isso representava para o negro uma máscara sobre sua identidade. Uma atitude antropofágica seria: falar francês, sim, porém recheado de expressões crioulas, de entonações próprias; escrever romances em francês, mas sobre a vivência negra, resgatando personagens e cenários da realidade colonizada. Dessa maneira, *o eu colonizado começa a se reencontrar*, transformando o que era instrumento de opressão (a língua, a educação europeia) em meio de expressão de sua alteridade.

¹³⁰ FANON, Frantz. *Pele negra, máscaras brancas*. Tradução de Stephanie Borges. São Paulo: Ubu Editora, 2022, p. 48.

É importante notar, contudo, que esse processo não é indolor ou simples. A psique colonizada carrega traumas. Fanon, com referencial psicanalítico, apontou que o colonizado muitas vezes introjeta um **desejo de ser o colonizador**, gerando um conflito interno permanente. A antropofagia cultural, psicologicamente, poderia ser vista como a sublimação ou resolução parcial desse conflito: ao *devorar simbolicamente o colonizador*, o sujeito colonizado satisfaz de modo imaginário aquele desejo (ele “incorpora” o outro), mas ao digeri-lo e transformá-lo, ele reafirma-se a si mesmo, recusando a submissão integral. É quase uma fantasia inversa à do canibal que assimila as forças da vítima devorada: aqui o oprimido assimila o poder cultural do opressor, mas o faz para fortalecê-lo em sua própria identidade.

Em termos de Lacan, poderíamos dizer que há uma ressignificação do **Grande Outro**. O Grande Outro (a instância simbólica da linguagem, da lei, da cultura dominante) no contexto colonial é europeu, branco, cristão. O sujeito colonizado aprende a se subjetivar a partir desse Outro, daí a alienação. No antropofagismo cultural, os oprimidos *alteram o conteúdo desse Outro simbólico*: criam, por exemplo, uma narrativa teológica onde Deus cristão aceita os cultos africanos, ou uma nação imaginada onde ser negro ou indígena é motivo de orgulho (como nos movimentos de negritude). Eles, em suma, **produzem novas significações no campo simbólico que permitem ao sujeito oprimido se reconhecer de forma positiva**. Essa é a essência da resistência subjetiva: a batalha pelo significado no íntimo da pessoa, que se reflete em autoestima, senso de pertencimento e capacidade de imaginar um futuro.

3.2 O eu em tradução: Lacan e a linguagem do Outro

Jacques Lacan, embora não tenha tratado diretamente do colonialismo, provê conceitos úteis para entendermos a dimensão simbólica da subjetividade. Um de seus aforismos famosos é: “*o inconsciente é a linguagem do Outro.*” Isso quer dizer que nossa estrutura psíquica se forma a partir da linguagem e dos significantes que herdamos do meio social (o Outro). No caso dos povos colonizados ou marginalizados, **a linguagem do Outro dominante é estranha ou violenta** em relação à sua experiência. Ainda assim, é nela que o sujeito precisa se inscrever. Por isso, os subalternos frequentemente vivem uma sensação de “não-lugar” na linguagem: ou falam a língua dominante e sentem-na como inautêntica, ou falam a própria e são incompreendidos/excluídos no espaço público. Esse conflito linguístico é, simultaneamente, um conflito de identidade.

A ideia antropofágica, sob um viés lacaniano, seria uma espécie de *bricolagem simbólica*: o sujeito pega elementos da linguagem do Outro e os combina com seus próprios significantes para criar um discurso no qual possa existir. Pensemos no movimento da literatura caribenha ou africana de expressão francesa (Aimé Césaire, Léopold Senghor, etc.), que deliberadamente inundou a língua francesa de imagens tropicais, mitos africanos e neologismos. Eles transformaram o francês – língua do colonizador – em veículo de afirmação negra (Césaire cunhou inclusive o termo “négritude” dando um novo valor à palavra *nègre* antes pejorativa). Este é um excelente exemplo de antropofagia cultural no registro linguístico-literário: *devora-se o francês, digere-se com tempero local, e expele-se um novo discurso*. Para o sujeito falante, isso tem efeito emancipador, pois ele passa a se ouvir e ler em palavras que fazem sentido para sua verdade interior, e não apenas no eco do Outro colonizador.

Lacan também fala do **Estádio do Espelho**, fase em que a criança se reconhece numa imagem externa (no espelho ou no olhar do outro) e daí forma o eu ideal. No plano coletivo, as comunidades oprimidas buscam espelhos onde possam se reconhecer positivamente. A cultura domina forneceu por muito tempo espelhos distorcidos (o negro retratado como servo cômico, o indígena como selvagem inculto, etc.). A antropofagia cultural permite *reconfigurar essas imagens*: por exemplo, na pintura e escultura latino-americanas do século XX, artistas como Tarsila do Amaral (inspirada pelo Manifesto Antropófago) passaram a retratar figuras mestiças, folclóricas, valorizando traços não europeus. O público local finalmente se via em obras de arte não como caricatura, mas como protagonista belo e complexo. Esse reconhecimento no espelho cultural retroage na psique como **resgate da auto-estima** coletiva.

Em suma, do ponto de vista subjetivo, a apropriação antropofágica de símbolos e discursos tem a função de **reconciliar o sujeito consigo mesmo**. Fanon nos mostrou o quão dilacerante é para o oprimido viver com a identidade negada; Lacan nos oferece ferramentas para perceber que a identidade se forja no campo do simbólico e do imaginário. Alterando-se o simbólico (os significados, os significantes disponíveis) e o imaginário (as imagens identitárias), pode-se alterar também a experiência do eu. É claro que não estamos falando aqui de uma cura individual, mas de um processo histórico-psíquico coletivo: gerações inteiras ressignificando traumas e recuperando memórias negadas. As **epistemologias do sul** complementam esse panorama subjetivo ao enfatizar a importância de *validar os conhecimentos e memórias próprias* como parte desse processo de cura. Quando uma comunidade relembra e valoriza o conhecimento de seus ancestrais (por exemplo, práticas agrícolas tradicionais, cantos antigos) – ao

invés de considerá-los “atraso” –, ela está reconstruindo internamente sua continuidade histórica e, assim, fortalecendo sua identidade presente.

Essa reconstrução subjetiva é, também, resistência política, pois um povo que se aceita e se orgulha de sua cultura é um povo menos suscetível a dominação. Fanon já dizia que a libertação colonial exigia *restaurar a humanidade roubada do colonizado*, o que inclui restaurar seu psiquismo saudável. Em termos contemporâneos, a luta contra o racismo, por exemplo, inclui dimensões psicológicas como combater o racismo internalizado e fomentar o amor-próprio nas populações negras – veja-se a importância de slogans como “Black is beautiful” ou movimentos de cabelo natural, etc. Tudo isso é antropofagia cultural na prática: ressignificar padrões de beleza, de linguagem (dizer “afro” com orgulho), subverter significantes antes negativos.

Concluindo este capítulo, podemos afirmar que **a subjetividade na resistência cultural é forjada entre máscaras e espelhos**. A máscara (do dominador) é usada, mas redesenhada; o espelho (da cultura) é quebrado e remontado para refletir novos contornos. Frantz Fanon nos alertou para o risco de perder-se atrás da máscara branca; o antropofagismo cultural oferece um caminho para *apropriar-se da máscara sem perder-se de si*. Lacan, por sua vez, sugere que precisamos de um Outro simbólico onde nos inscrever; o antropófago cultural cria um Outro híbrido, alternativo, onde o sujeito subalterno possa finalmente se inscrever sem se anular. É na conjugação dessas dinâmicas internas com as condições materiais externas (tema do capítulo anterior) que o fenômeno do antropofagismo cultural ganha toda a sua complexidade. A seguir, passaremos da teoria para a ilustração concreta: veremos como um prato típico brasileiro, a moqueca capixaba, condensa séculos de história, luta e identidade em sua receita – um verdadeiro ato antropofágico cultural servido à mesa.

4. Estudo de caso: a moqueca capixaba como expressão do Antropofagismo Cultural

Após o mergulho teórico dos capítulos anteriores, detemo-nos agora em um **estudo de caso** que exemplifica de forma concreta os processos de antropofagismo cultural: a **moqueca capixaba**. Mais do que um simples prato da culinária do Espírito Santo, a moqueca capixaba é um produto histórico e simbólico do encontro e confronto entre culturas indígenas, africanas e europeias. Sua origem, seus ingredientes, sua forma de preparo e seu status atual como símbolo identitário capixaba ilustram claramente as dinâmicas de sincretismo, apropriação e resistência cultural discutidas até aqui. Neste

capítulo, recorreremos a evidências e análises presentes em dois artigos acadêmicos recentes sobre o tema para dissecar a moqueca capixaba sob a lente do antropofagismo cultural.

4.1 Origem indígena: do moquém à panela de barro

A palavra “moqueca” deriva de **moquém**, termo de língua tupi que designa um tipo de grelha rústica ou técnica de assar alimentos lentamente sobre brasas ou fogo. Diversos relatos dos primeiros colonizadores do Brasil registram essa prática entre povos indígenas. Uma carta do Padre Luís de Grã de 1554, por exemplo, é possivelmente o primeiro documento a mencionar o *moquém*, descrevendo como os indígenas assavam carnes (inclusive, segundo o padre, carne humana em rituais canibais)¹³¹. Outros cronistas, como Fernão Cardim (1584) e o Padre João Daniel (século XVII), também relataram indígenas assando peixes e carnes envolvidos em folhas e cobertos por cinzas quentes¹³². Ou seja, muito antes de qualquer influência externa, povos originários do litoral brasileiro já utilizavam a técnica que dá nome à moqueca: *cozinhar lentamente em seu próprio suco*, valorizando a maciez e o sabor natural dos alimentos.

Essa técnica do moquém constitui o **primeiro elemento antropofágico** na história da moqueca capixaba. Quando os colonizadores portugueses chegaram e mais tarde introduziram suas próprias receitas de cozidos e caldos de peixe (conhecidos genericamente como “peixadas”), encontraram no Brasil uma tradição local de preparo de pescado. A interação dessas duas práticas – o moquém indígena e a fervura/cozido português – está na raiz do que hoje é a moqueca. Os indígenas, forçados ou cooptados a trabalhar para colonos, passaram seus conhecimentos culinários; os portugueses, por sua vez, trouxeram ingredientes novos (como alho, cebola, coentro, que não existiam nas Américas) e utensílios de metal e cerâmica. **Devemos notar que não se trata de uma troca harmônica, mas de um contexto de colonização**: os saberes indígenas

¹³¹ MERLO, Patrícia. “Repensando a tradição: a moqueca capixaba e a construção da identidade local”. *Interseções: Revista de Estudos Interculturais*, v. 13, n. 1, p. 26-39, jun. 2011. (Estudo histórico sobre a formação da moqueca capixaba, discutindo suas origens indígenas, africanas e europeias).

¹³² Ibid.

eram frequentemente menosprezados, mas acabavam sendo adotados na prática pela sua eficiência e adequação ao meio local.

Um componente crucial dessa fusão é a **panela de barro**. No Espírito Santo, desde o período colonial, consolidou-se o uso de panelas de argila para preparar a moqueca – um legado direto das populações indígenas da região. Estudos arqueológicos identificaram, na área de Goiabeiras (Vitória), vestígios de cerâmica de tradições Tupi-Guarani e da cultura Una (pré-colonial) precisamente onde até hoje comunidades produzem panelas de barro¹⁰. Essas panelas, de paredes grossas e baixo contorno, eram ideais para cozinhar lentamente pescados e frutos do mar. Durante o século XVIII e XIX, conforme registros históricos, o ofício de **paneleira** (fabricação artesanal de panelas de barro) foi sendo assumido por mulheres de comunidades pobres, incluindo aí descendentes de indígenas e de africanos escravizados¹³³. Ou seja, o saber indígena da cerâmica culinária foi **antropofagizado** pelos novos habitantes oprimidos (colonos humildes, escravizados), que o mantiveram vivo e o adaptaram às demandas da sociedade colonial.

A panela de barro tornou-se, assim, elemento definidor da moqueca capixaba. Diferentemente da moqueca baiana – que se cozinha em panela de metal ou ferro – no Espírito Santo a tradição é usar a panela artesanal, hoje reconhecida oficialmente como patrimônio cultural imaterial capixaba. Dentro dela, a moqueca ferve lentamente, reproduzindo o efeito do moquém indígena: o calor concentrado e prolongado cozinha o peixe no próprio caldo, realçando os sabores. Como bem observou Patrícia Merlo, pesquisadora da história da alimentação capixaba, “*é a maneira branda de assar ou cozer em seu próprio suco que pode ser considerada uma influência duradoura do período indígena*”¹⁰. Em outras palavras, a **herança técnica indígena** permaneceu como alma do prato, mesmo que revestida de outros ingredientes e influências.

Podemos ver aqui claramente o processo de antropofagia cultural: a cultura colonizadora não conseguiu erradicar a técnica nativa de cozimento; ao contrário, essa técnica **devorou** (isto é, incorporou e ressignificou) os elementos estrangeiros. O uso da panela de barro por descendentes de africanos e colonos pobres representou a continuidade de um saber indígena sob nova roupagem social. E os portugueses, mesmo introduzindo suas receitas, adaptaram-se ao sabor proporcionado por essa cozimento lento. Relatos indicam que, já em meados do século XIX, viajantes como o francês Saint-Hilaire descreviam as panelas de Goiabeiras e seu uso para preparar frutos do

133 Ibid.

mar¹³⁴. Ou seja, a síntese já estava consolidada: falava-se de moqueca como prato típico local, resultado de séculos de mestiçagem cultural.

4.2 Ingredientes e influências: indígena, africano ou europeu?

No imaginário popular, costuma-se contrapor a **moqueca capixaba** à **moqueca baiana** para ressaltar diferenças culturais: a capixaba não leva azeite de dendê (óleo de palma) nem leite de coco, usando urucum para dar cor e um sabor mais “suave” – enquanto a baiana, marcada pela presença africana mais intensa, emprega dendê e coco, resultando num prato de sabor e cor mais fortes. Essa comparação realmente reflete diferenças históricas. Como apontam estudos históricos, a presença africana escravizada no Espírito Santo foi numericamente menor que na Bahia e concentrada em grupos Bantos (Angola, Congo), cuja cultura culinária já tinha muitas semelhanças com a portuguesa devido a séculos de contato anterior¹³⁵. Assim, ingredientes tipicamente africanos como o dendê (de origem africana) ou certas especiarias não se enraizaram na culinária capixaba da mesma forma.

De fato, a receita tradicional da moqueca capixaba inclui: peixe fresco (de carne branca, típico do litoral capixaba), sal, alho, cebola, tomate, coentro, pimenta e **urucum (colorau)** para dar cor, além de azeite doce (azeite vegetal comum ou óleo) e nenhuma adição de leite de coco. O *urucum* é um pigmento natural extraído de sementes de uma planta nativa das Américas, utilizado há milênios pelos indígenas tanto na culinária quanto para pintura corporal. Sua presença na moqueca é claramente uma **herança indígena**, substituindo o dendê africano como corante – e fazendo-o de maneira “mais saudável” segundo a perspectiva moderna, já que não adiciona gordura pesada ao prato. Temos aí outro exemplo de antropofagia: pode-se interpretar que, ao surgir uma receita análoga à moqueca na Bahia com dendê, os capixabas consolidaram uma identidade distinta enfatizando o urucum (que já usavam). Hoje, orgulha-se de dizer que “na moqueca capixaba não vai dendê” – isso é quase um brado identitário, reforçando a especificidade local contra a mais famosa moqueca baiana.

Por outro lado, ingredientes como **alho, cebola, tomate e coentro** vieram da tradição portuguesa e mediterrânea. O coentro, em particular, tornou-se marca registrada da moqueca capixaba, usado em abundância para dar aroma e frescor. Curiosamente, o

134 Ibid.

135 FERREIRA, Manuela; MERLO, Patrícia. “Moqueca Capixaba: la receta de una identidad. Un estudio sobre la relación entre la comida y las representaciones de la identidad en la provincia de Espírito Santo, Brasil”. *Revista Brasileira de Gastronomía*, Florianópolis, v. 2, n. 1, p. 7-25, jul. 2019. (Artigo etnográfico que explora o papel da moqueca na construção da identidade capixaba contemporânea).

coentro não era da culinária indígena originária (é uma erva do Velho Mundo), mas foi plenamente incorporado pelos capixabas a ponto de hoje muitos pensarem ser “da terra”. Essa erva aromática chegou com os colonos e se acomodou bem ao prato de peixe local. Já o tomate (originário das Américas mas difundido pelos europeus) e a cebola e alho (do Velho Mundo) compõem a base do molho, integrando o prato ao gosto luso-brasileiro. Assim, a **influência europeia** forneceu temperos e modos de refogar que enriqueceram a preparação.

E a influência africana? Como vimos, explicitamente ela é menos reconhecida no Espírito Santo. Contudo, está presente de formas indiretas. Primeiramente, os próprios cozinheiros e artesãos: muitas das mulheres paneleiras e cozinheiras ao longo dos séculos eram negras ou mulatas libertas, que imprimiram seu talento na culinária capixaba. Além disso, a prática de se acompanhar a moqueca com **pirão** (pasta de farinha de mandioca com caldo de peixe) une um elemento indígena – a farinha de mandioca – com uma técnica que foi também valorizada na dieta de escravos e pobres (o pirão era comida cotidiana nas senzalas, feito com restos). Essa combinação *peixe + farinha* já foi destacada por Luís da Câmara Cascudo como algo de extrema importância histórica¹³⁶. Cascudo lembra que indígenas e africanos compartilhavam o apreço pela mandioca; a farinha uniu-se ao peixe e ao molho, e disso não se abre mão até hoje: moqueca capixaba sem pirão não é completa.

Outro possível vestígio de influência africana é sutil: o **rito social em torno da moqueca**. Assim como na Bahia o preparo da comida de santo (incluindo moquecas de peixe e outras) era carregado de significados religiosos e comunitários, no Espírito Santo a tradição da moqueca também se vinculou à convivialidade, às festas e reuniões familiares. Embora predominantemente católicos, os capixabas desenvolveram, por exemplo, a tradição da *Torta Capixaba* na Semana Santa (outro prato de frutos do mar com ingredientes sincréticos). Não é descabido pensar que ex-escravizados e seus descendentes trouxeram para esses momentos um certo sentido cerimonial de comunhão através do alimento, que já existia nas culturas africanas.

Hoje, a moqueca capixaba figura como **carro-chefe da culinária local em 87% dos restaurantes do litoral do estado**, segundo levantamento citado por Merlo¹³⁷. Tornou-se um símbolo identitário e até econômico (busca-se registrá-la como patrimônio imaterial, promovê-la turisticamente). Isso mostra o ciclo antropofágico chegando a um patamar institucional: aquilo que nasceu da mistura e da luta foi

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ MERLO, Patrícia. Op. Cit

eventualmente apropriado pelo discurso oficial como “nosso orgulho”. Entretanto, é interessante notar que esse orgulho reafirma a mestiçagem em seus termos: exalta-se que a moqueca capixaba é “mais leve” que a baiana e “mais autêntica” por usar métodos tradicionais e ingredientes naturais. Há quase uma purificação simbólica – rejeitando explicitamente a influência africana do dendê, por exemplo – para construir uma narrativa de identidade local. Tal narrativa, entretanto, oculta em parte todo o processo histórico conflitivo: prefere-se falar na “união harmoniosa” das três culturas formadoras (índios, portugueses, africanos) do que nas relações de dominação. Faz parte do destino das práticas antropofágicas bem-sucedidas: acabam sendo celebradas de forma despolitizada. Cabe à análise crítica, então, lembrar que atrás da moqueca saborosa há histórias de indígenas catequizados, de escravos cozinhando para senhores, de mulheres pobres sustentando famílias com a venda de panelas – enfim, de agentes subalternos que **fizeram do limão uma limonada, ou melhor, do peixe e mandioca uma iguaria nacional.**

Recorrendo aos trabalhos acadêmicos que embasam este estudo, podemos afirmar sem hesitação que a moqueca capixaba resulta de um longo processo de sincretismo e adaptações. Ferreira e Merlo (2019), em estudo etnográfico, mostraram como a moqueca hoje “*evoca sentidos de pertença e diferenciação, ubicando-a, no contexto local, como possível marcador de identidades*”¹³⁸. Ou seja, o prato não é apenas comida, mas um **símbolo em torno do qual os capixabas definem quem são** em relação aos outros (baianos, cariocas, etc.). Isso é prova cabal do seu caráter antropofágico: aquilo que antes era um amálgama de influências virou um emblema distinto. A identidade cultural capixaba, outrora talvez difusa entre a hegemonia cultural baiana ao norte e carioca ao sul, encontrou na moqueca um ponto de cristalização.

Voltemos ao conceito maior: Antropofagismo Cultural. A moqueca capixaba incorporou técnicas indígenas (moquém, urucum, panela de barro), incorporou temperos portugueses (alho, coentro, azeite comum), e sobreviveu com mínima interferência africana direta nos ingredientes (dendê, coco), muito possivelmente pelo contexto particular do ES. No entanto, foi cozida – literalmente e metaforicamente – pela mão de obra escrava e mestiça. Podemos dizer que **a cultura subalterna devorou as referências disponíveis e criou um prato único.** Hoje, se um chef europeu visita Vitória e prova a moqueca capixaba, ele está, sem talvez o saber, vivenciando o resultado de 500 anos de antropofagia cultural: ali há Europa, há América indígena, há África, transmutados em sabor singular.

¹³⁸ FERREIRA, Manuela; MERLO, Patrícia. Op. Cit.

Este estudo de caso nos mostra que o antropofagismo cultural não é apenas um conceito abstrato, mas algo tangível: pode ser experimentado numa colherada de pirão, sentido no aroma do coentro, visto na cor vermelha do caldo de urucum. A moqueca capixaba é resistência que se tornou tradição – um exemplo de como práticas nascidas da necessidade e da opressão podem, com o tempo, converter-se em orgulho e identidade. Todavia, como ressaltamos, não devemos romantizar ao ponto de apagar a memória das lutas e assimetrias que a originaram. Pelo contrário, reconhecer o caráter antropofágico da moqueca é também honrar a engenhosidade dos povos indígenas, a resiliência dos escravizados africanos e o trabalho humilde de mulheres artesãs, que todos contribuíram para que hoje exista esse patrimônio cultural.

Concluindo o exame do caso da moqueca, partiremos, no capítulo final, para refletir sobre **como o Antropofagismo Cultural, enquanto conceito geral, pode ser instrumentalizado na luta contemporânea contra formas persistentes de colonialismo e dominação cultural**. Retomaremos os autores discutidos e traremos o debate para os dias atuais, inclusive ouvindo vozes como a da professora Grazielle Malta da Silva, que tem refletido sobre cultura e integração regional, para iluminar caminhos práticos de resistência cultural emancipadora.

5. Antropofagismo Cultural como ferramenta de luta contra colonialismo e neocolonialismo

Nos capítulos anteriores, delineamos o conceito de Antropofagismo Cultural e observamos sua manifestação histórica concreta. Resta agora abordar explicitamente sua potencialidade enquanto **ferramenta teórica e prática** de enfrentamento ao colonialismo (em suas formas clássicas e atuais, neo ou pós-coloniais). Ou seja, em que medida este conceito pode orientar ações culturais e políticas hoje? Para responder, vamos articular sinteticamente as ideias dos autores já discutidos – Andrade, Althusser, Mao, Boaventura, Lukács, Fanon – projetando-as sobre o cenário contemporâneo. Além disso, incorporaremos perspectivas atuais, como as reflexões da professora **Grazielle Malta da Silva**, que em sua atuação acadêmica e comunitária no Espírito Santo tem defendido a valorização da cultura local como forma de integração social e resistência.

5.1 Do manifesto à práxis: atualizando Oswald e Mao no contexto neocolonial

Oswald de Andrade legou-nos um lema provocador – *Tupi or not Tupi?* – que instiga a pensar a independência cultural frente à Europa. No século XXI, embora os impérios coloniais formais tenham terminado, o **neocolonialismo cultural** persiste de outras formas: a hegemonia da cultura de massa hollywoodiana, das grandes línguas globais (inglês, etc.), o domínio de um padrão estético e de consumo ocidentalizado. Países do Sul global muitas vezes vivem uma nova dependência: colonização econômica via empresas transnacionais e colonização do imaginário via mídia e indústria cultural global. Frente a isso, o espírito antropofágico ressurge pertinente: *devorar o que nos impõem ao invés de ser devorado por ele*.

Por exemplo, pensemos no campo da música e da moda. Jovens periféricos brasileiros recebem via internet e TV um bombardeio de produtos culturais do Norte (hip-hop americano, marcas internacionais, etc.). Em vez de simplesmente imitá-los, muitos os antropofagizam: o movimento do **funk carioca** ou do **hip-hop brasileiro** adaptou gêneros estrangeiros à realidade local, incorporando gírias, ritmos regionais (funk com batidas do Miami bass se misturou a tambores afro-brasileiros), e usando-os como voz de protesto contra a desigualdade. Trata-se de uma reedição do manifesto antropófago: “ok, chega a nós a cultura global, mas vamos mastigá-la e soltá-la diferente”. Essa é uma ferramenta poderosa porque permite dialogar com a juventude – que se identifica com elementos globais – mas ao mesmo tempo recriar a partir deles algo com identidade e mensagem próprias.

Mao enfatizava a necessidade de uma **postura ativa** em relação à cultura estrangeira: nem fechada (xenófoba) nem submissa, mas seletiva e crítica. Hoje, essa lição significa, por exemplo, não rejeitar a tecnologia digital global (que é parte da cultura contemporânea), e sim **apropriá-la** para fins locais emancipatórios. Plataformas como YouTube ou redes sociais, dominadas por algoritmos de corporações, podem paradoxalmente servir para difundir conteúdos decoloniais, histórias de comunidades, línguas ameaçadas. O movimento do *indigenismo digital* – jovens indígenas produzindo vídeos na internet em suas línguas, mostrando sua cultura ao mundo – é um caso de antropofagia cultural aplicada: usa-se a ferramenta e o formato do “invasor” (a plataforma global) para afirmar o que ele tentou suprimir (a voz indígena).

A ideia de Oswald de “devorar” ganha contornos políticos claros aqui. **Devoração cultural como insubordinação** significa que não basta consumir passivamente o que vem de fora; é preciso recriá-lo. Isso vale também na educação e na ciência. Boaventura de Sousa Santos tem argumentado pela **descolonização das universidades** e dos currículos – inserir saberes locais, autores do Sul, valorizar línguas nativas.

Antropofagismo cultural pode orientar essa reforma: podemos e devemos estudar teorias universais, mesmo eurocêntricas (Marx, Weber, etc.), mas *devorando-as* junto com teorias locais e experiências nossas, gerando assim um conhecimento híbrido mas situado. Em sala de aula, isso poderia se traduzir em metodologias ativas que combinam conteúdo global com saber comunitário. Por exemplo, ensinar biologia usando exemplos da flora medicinal indígena local ao lado da nomenclatura científica ocidental – integrando-os.

5.2 Ideologia e consciência: de Althusser a Lukács, passando por Grazielle Malta

Uma ferramenta teórica só tem valor se ajuda a *tomar consciência* e a agir. Althusser nos alertou sobre os Aparelhos Ideológicos do Estado, e hoje poderíamos listar novos: além da escola e da igreja, temos as **mídias digitais, a publicidade global, a indústria cultural transnacional** – todos atuando como aparelhos ideológicos difusores de um consumismo e de valores que muitas vezes perpetuam dependência e alienação. O conceito de antropofagismo cultural pode ser ensinado e difundido como um **antídoto ideológico**: é quase um “óculos” que permite ao oprimido perguntar, diante de qualquer produto cultural estrangeiro ou elitista – “como posso reapropriar isso a meu favor?” Em vez de meramente desejar o que vem de fora, ele passa a pensar em remixar, tropicalizar, subverter.

Aqui entra Lukács: o objetivo de final de jogo é atingir a consciência para si. Ao usar a lente antropofágica, grupos dominados vão percebendo que têm agência cultural. A professora Grazielle Malta da Silva, em seu trabalho de integração cultural sul-capixaba, destaca justamente a importância de *reconhecer e valorizar as tradições locais para fortalecer vínculos sociais e identidade*. Em falas no **Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba (2023)**, Grazielle enfatizou que a cultura regional – incluindo culinária, artesanato, festas populares – é um ativo social que pode integrar comunidades e resgatar jovens da alienação¹³⁹. Ela argumenta que **quando uma população se reconecta com sua herança cultural de modo crítico e afirmativo, ela se empodera**

¹³⁹ MALTA DA SILVA, Grazielle. *Participação no I Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba*. Piúma-ES, 2023. (Comunicação oral. Grazielle Malta destacou a importância de resgatar a cultura local – artesanato, culinária, manifestações artísticas – como forma de integração regional e valorização dos saberes tradicionais, fortalecendo a identidade sul-capixaba frente aos desafios sociais atuais. Disponível em: YouTube, canal Cultura e Integração Sul Capixaba, acesso em 01 jun. 2025).

contra as imposições externas¹⁴⁰. Trata-se de um discurso que ecoa tanto Boaventura (epistemologias do sul) quanto Lukács (consciência de classe), aplicado à realidade do sul do Espírito Santo.

Graziele Malta, atuando como educadora e agente cultural, promove oficinas, mostras e projetos que apresentam às novas gerações elementos da cultura capixaba – como o artesanato de conchas de Piúma, a dança do jongo, a culinária típica – contextualizando-os historicamente e instigando orgulho neles. Essa prática é antropofágica: pega a atenção dos jovens (muitas vezes voltada só para culturas midiáticas globais) e “isca” com algo local que se mostra igualmente interessante e valioso. Em última instância, o jovem pode curtir rap norte-americano, mas também passar a curtir o congo capixaba; pode usar tênis Nike, mas também valorizar a renda de bilro feita pela avó. Essa convivência enriquecedora descoloniza a mente – rompe o binário onde o local era visto como atrasado e o global como moderno. Como Lukács sugeriria, isso alimenta uma consciência (cultural) para si: **a comunidade se reconhece em sua cultura e dela extrai força para lutar por seus direitos.**

Um exemplo prático de luta neocolonial é a questão dos direitos territoriais de comunidades tradicionais. Quando essas comunidades têm orgulho e visibilidade de sua cultura (seus rituais, seu artesanato, seu modo de vida), ganham legitimidade para reivindicar respeito e proteção. O antropofagismo cultural pode ajudar a construir narrativas públicas que deem peso a essas demandas. Por exemplo, movimentos indígenas e quilombolas hoje frequentemente usam expressões artísticas (música, pintura, fotografia) para comunicar sua causa. Estão, de certo modo, antropofagizando as ferramentas de comunicação do “homem branco” (câmera, redes sociais) para projetar suas cosmovisões. Ao fazer isso, não apenas sensibilizam aliados, mas também **fortalecem internamente a autoestima do grupo**, mostrando às novas gerações que sua cultura não é algo a esconder, mas a celebrar.

5.3 Decolonialidade em rede: globalizar a antropofagia

Vivemos numa era de globalização contraditória: por um lado, homogeneizante; por outro, nunca foi tão possível articular solidariedades transnacionais de oprimidos. O conceito de antropofagismo cultural pode ter inclusive um alcance global como modelo de resistência. Em certa medida, outros povos formulam ideias semelhantes – basta ver o conceito de “*creolization*” no Caribe, “*mestizaje*” na América Latina hispânica, ou

140 Ibid.

teorias pós-coloniais da hibridez (Homi Bhabha, etc.). O Brasil tem no Manifesto Antropófago um aporte original que podemos oferecer ao debate global decolonial.

Boaventura de Sousa Santos fala muito em **tradução intercultural** – diálogos horizontais entre saberes distintos para construção de lutas comuns¹⁴¹. O antropofagismo cultural, poderíamos dizer, é uma forma de tradução intensiva: traduzimos tanto o saber do outro para nós (ao devorá-lo) quanto o nosso para o outro (ao re-exprimir). Nessa troca, pode emergir uma frente mais ampla contra o colonialismo. Imaginemos práticas concretas: festivais internacionais de culturas indígenas onde cada povo apresenta sua releitura contemporânea de elementos coloniais; intercâmbios entre escolas de diferentes países do Sul, trocando materiais pedagógicos antropofágicos (por exemplo, ensinando matemática junto com jogos tradicionais locais). Tudo isso já começa a acontecer em redes decoloniais e afrodiaspóricas mundo afora.

A professora Grazielle Malta da Silva, em âmbito regional, menciona a ideia de que a cultura pode integrar o sul capixaba superando antigas rivalidades locais e exclusões sociais¹⁴². Este princípio pode se ampliar: a cultura pode integrar o Sul Global, criando uma identidade de resistência mundial. O lema “antropofagia cultural” poderia inclusive ser assumido como bandeira de movimentos culturais: é provocativo, irreverente e carrega em si a noção de *devorar o opressor*.

Por fim, a **luta contra o neocolonialismo econômico** (como a dependência tecnológica, o imperialismo financeiro) também se beneficia da dimensão cultural. Políticas públicas de fortalecimento da indústria cultural local – cinema, música, literatura – têm não apenas valor econômico mas estratégico: constroem *imaginários autóctones*. Países que investem em suas narrativas (como Nigéria com Nollywood, ou a Coreia do Sul com seu K-Pop exportando valores próprios) mostram que se pode disputar espaço simbólico global. O Brasil, com toda sua diversidade, pode fazer o mesmo apostando em suas culturas regionais para ganhar o mundo. Isso seria antropofágico porque, ao ganhar o mundo, inevitavelmente incorporamos influências – mas as devolvemos com nossa marca.

Em conclusão, o **Antropofagismo Cultural se revela uma ferramenta versátil**: teórica, pois nos ajuda a analisar fenômenos culturais sob a lente da resistência; prática, pois inspira ações concretas de educação, arte, política cultural que reafirmam identidades subalternas de forma dinâmica, não isolacionista. É uma ideia que prega a criatividade em vez do purismo, a troca em vez do isolamento, porém sempre com a

¹⁴¹ SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. Cit.

¹⁴² MALTA DA SILVA, Grazielle. Op. Cit.

assimetria de poder em vista, para que a troca não signifique anulação, mas sim reapropriação. Como disse Oswald de Andrade, “*nunca fomos catequizados. Fizemos foi o Carnaval.*”¹⁴³. Esta frase espirituosa resume o que propomos: diante de quem vem nos catequizar (impor valores), respondamos com carnaval – isto é, com invenção, com alegria subversiva, com mistura. Eis a essência do antropofagismo cultural como arma contra opressão: um **Carnaval de táticas culturais insurgentes** que desarma o sério projeto colonial com o riso, a dança e a criatividade popular, ao mesmo tempo em que constrói algo novo e próprio.

Conclusão

Ao longo deste artigo, debruçamo-nos sobre o conceito de **Antropofagismo Cultural** e verificamos sua fecundidade teórica e prática para compreender e enfrentar processos de dominação cultural. Partindo da metáfora proposta por Oswald de Andrade – a devoração cultural como afirmação identitária – ampliamos o escopo para articular diversas correntes críticas (marxismo, pós-colonialismo, psicanálise, estudos subalternos) em torno da ideia de que **a cultura é um campo de batalha** e de que os oprimidos podem nele atuar ativamente, assimilando e transformando elementos da cultura dominante em estratégias de resistência.

Retomemos sinteticamente os principais achados. Conceitualmente, o Antropofagismo Cultural se mostrou um ponto de confluência entre a crítica da ideologia (Althusser), a denúncia do epistemicídio (Boaventura), a ênfase na práxis (Mao) e a teoria da consciência insurgente (Lukács). Significa ler a história cultural como história de lutas, nas quais nada do que é imposto pelo dominador deixa de ser retrabalhado pelo dominado – seja na religião, na língua, na arte ou na vida cotidiana. Essa leitura dialética permitiu enxergar, por exemplo, a culinária mestiça ou a música sincrética não como simples fusões pacíficas, mas como **sínteses nascidas de conflito e criatividade sob coação**.

O estudo de caso da **moqueca capixaba** ilustrou concretamente esses pontos. Vimos como um prato emblemático se formou pela interação forçada entre indígenas, africanos e europeus, e como cada ingrediente e técnica conta uma história de adaptação e resistência – da brasa do moquéim ao barro da panela, do urucum nativo ao coentro estrangeiro. A moqueca, hoje orgulho capixaba, carrega consigo a memória de quem

¹⁴³ ANDRADE, Oswald de. Op. Cit.

precisou esconder sua fé nos santos, misturar sua pimenta na sopa do senhor, reinventar sua sobrevivência com o que havia. Em suma, ela é **patrimônio de luta**, não mero folclore. Reconhecer isso é um passo para valorizar as culturas subalternas com a dignidade que merecem e para compreender as identidades nacionais e regionais em sua complexidade conflitiva.

Na dimensão subjetiva, inspirados por Fanon e Lacan, percebemos que a resistência cultural antropofágica desempenha também o papel de restaurar egos feridos pela colonização. Ao resignificar símbolos e recriar narrativas, os oprimidos curam a cisão identitária imposta, removendo as “máscaras brancas” e passando a se enxergar em espelhos menos deformantes. Esse processo é fundamental para qualquer projeto emancipatório: não há revolução verdadeira se os sujeitos revolucionários não se sentirem humanos plenos, portadores de cultura e saber. Logo, a luta cultural não é um adereço secundário da luta política – é parte intrínseca da libertação do ser.

Finalmente, ao projetar o conceito para os desafios atuais, argumentamos que o Antropofagismo Cultural pode ser guia de ações transformadoras. Seja nas políticas educacionais (currículos que combinem saberes globais e locais), nas políticas culturais (proteção e difusão de culturas tradicionais em diálogo com a modernidade) ou nos movimentos sociais (uso criativo de tecnologias e linguagens hegemônicas de maneira contra-hegemônica), a ideia de devorar para não ser devorado continua pertinente. Em um mundo globalizado, onde o neocolonialismo se faz sentir na uniformização consumista e na marginalização de povos, a resposta antropofágica promove a diversidade insurgente, a mestiçagem consciente, a tradução cultural solidária entre oprimidos.

As reflexões de **Grazielle Malta da Silva**, incorporadas no último capítulo, reforçaram o aspecto prático-local: mesmo numa região específica como o sul capixaba, o resgate e a reinvenção da cultura podem gerar integração social, autoestima comunitária e até desenvolvimento sustentável (ao valorizar patrimônios imateriais como o artesanato, a culinária, o turismo cultural). Em escala maior, isso vale para países inteiros e para redes internacionais: a cultura pode ser um eixo de resistência e também de proposição de alternativas ao modelo hegemônico, apontando para um mundo pluriversal, onde muitos mundos caibam.

Em termos de contribuição acadêmica, este artigo propôs uma abordagem interdisciplinar e dialética, possivelmente inédita, ao unir autores que raramente são lidos em conjunto sob um mesmo conceito. Ao fazê-lo, esperamos ter demonstrado a riqueza explicativa do Antropofagismo Cultural e inspirado novas investigações.

Obviamente, há limites e pontos não aprofundados: cada autor citado possui nuances que mereceriam estudos próprios; tampouco exploramos outras manifestações (como a antropofagia nas artes plásticas contemporâneas, ou em movimentos religiosos atuais) que poderiam ampliar o debate. O conceito em si pode ser criticado se tomado ingenuamente – corre-se o risco de romantizar a mestiçagem sem enxergar relações de poder assimétricas. Procuramos evitar isso, sempre sublinhando o contexto de opressão subjacente às sínteses culturais.

Dito isso, as **concluimos apontando para um ponto central**: o Antropofagismo Cultural é uma ferramenta de análise e resistência que destaca a capacidade dos oprimidos de serem sujeitos (e não meros objetos) da história cultural. Onde houve imposição, eles recriaram; onde houve proibição, eles dissimularam e conservaram sob novas formas; onde houve tentativa de apagamento, eles reescreveram memórias; onde houve desprezo, eles converteram em estilo. Reconhecer essa capacidade é empoderador.

Que este trabalho sirva, então, como modesta contribuição para a valorização das estratégias culturais dos povos subalternos e para o aprofundamento teórico da relação entre cultura e luta emancipatória. Em última instância, como sugeria Oswald de Andrade, *“só a antropofagia nos une”* – talvez porque devorando uns aos outros culturalmente (no bom sentido), terminemos por destruir as hierarquias rígidas e criar, do banquete mútuo, algo novo e partilhado. A utopia antropofágica, assim entendida, seria a de um mundo em que diferenças não signifiquem desigualdades, mas alimento recíproco para um crescimento comum. Essa talvez seja a mensagem derradeira que o conceito oferece à luta contra todas as formas de colonialismo: a possibilidade de **transformar a invasão em invenção, a dor em criação, o encontro em libertação**.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Oswald de. *Manifesto Antropófago*. In: **TENTATIVA**, Revista de Antropofagia, Ano 1, n. 1. São Paulo: maio 1928. (Reimpresso em: ANDRADE, O. *A Utopia Antropofágica*. Rio de Janeiro: Azougue, 2010).
- ALTHUSSER, Louis. *Aparelhos ideológicos de Estado: nota sobre os aparelhos ideológicos de Estado*. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.
- ALTHUSSER, Louis. *Iniciação à Filosofia para Não Filósofos*. Tradução de João Alexandre Peschanski. Belo Horizonte: Autêntica, 2022.
- ENGELS, Friedrich. *Anti-Dühring: a Revolução da Ciência do Sr. Eugen Dühring*. Tradução de José Paulo Netto. São Paulo: Boitempo, 2018.
- FANON, Frantz. *Peles negras, máscaras brancas*. Tradução de Stephanie Borges. São Paulo: Ubu Editora, 2022.
- FERREIRA, Manuela; MERLO, Patrícia. Moqueca Capixaba: la receta de una identidad. Un estudio sobre la relación entre la comida y las representaciones de la identidad en la provincia de Espírito Santo, Brasil. *Revista Brasileira de Gastronomía* (Senac/SC), v. 2, n. 1, p. 7-25, jul. 2019.
- LUKÁCS, Georg. *História e Consciência de Classe: estudos sobre a dialética marxista*. Tradução de Rodnei Nóbrega. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- MAO TSÉ-TUNG. *Materialismo Dialético*. (Coletânea de escritos filosóficos de Mao Tse-Tung, incluindo “Sobre a Contradição” (1937)). Pequim: Foreign Languages Press, 1971.
- MAO TSÉ-TUNG. *Sobre a prática*. In: ŽIŽEK, Slavoj (Org.). *Slavoj Žižek apresenta: Sobre a prática e Sobre a contradição*. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

- MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *A Sagrada Família ou Crítica da Crítica Crítica* (1845). Tradução de Nélcio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2010.
- MERLO, Patrícia. Repensando a tradição: a moqueca capixaba e a construção da identidade local. *Interseções – Revista de Estudos Interculturais*, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 26-39, jun. 2011.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. *Descolonizar o saber, reinventar o poder*. São Paulo: Boitempo, 2019.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. “Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes”. In: SANTOS, B. de S.; MENESES, M. P. (orgs.). *Epistemologias do Sul*. Coimbra: Almedina, 2009. p. 23-71.
- MALTA DA SILVA, Grazielle. Falas no I Congresso Cultura e Integração Sul Capixaba (evento online). Piúma-ES: 2023. (Disponível no canal Cultura e Integração Sul Capixaba no YouTube).